

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Umsetzung der schulischen Integration im Kanton Graubünden

Erfahrungen an Schulen ohne Schulleitung

Eingereicht von: Riccarda Beerli

Begleitung: Rupert Tarnutzer

12.06.2015

ABSTRACT

Das revidierte Volksschulgesetz des Kantons Graubünden bringt verschiedene Neuerungen mit sich, wobei aus Sicht der Heilpädagogik die sonderpädagogischen Massnahmen von besonderer Bedeutung sind. Mit der vorliegenden Masterarbeit werden Erfahrungen von Lehrpersonenteams an Primarschulen ohne Schulleitung bei der Umsetzung der schulischen Integration ermittelt. Aus der Theorie werden Gelingungsbedingungen für einen erfolgreichen Umsetzungsprozess abgeleitet. Anhand dreier Gruppeninterviews werden fördernde und hemmende Faktoren für den Umsetzungsprozess aus Sicht der Lehrkräfte dargestellt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Es zeigt sich, dass der Umsetzungsprozess bei allen drei Schulen insgesamt gut verläuft. Als Gelingungsbedingungen werden beispielsweise gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und Gleichwertigkeit zwischen den Teammitgliedern erkannt. Darüber hinaus werden für den Umsetzungsprozess hemmende Faktoren offenbar, aus denen sich Entwicklungsoptionen für die jeweiligen Primarschulen ergeben. So erschweren ein unstrukturierter Austausch und unklare Zuständigkeiten den integrativen Umsetzungsprozess erheblich.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Erfahrungen von Lehrpersonenteams an Primarschulen ohne Schulleitung bei der Umsetzung der schulischen Integration. Nach der theoretischen Herleitung der Gelingungsbedingungen werden anhand dreier Gruppeninterviews fördernde und hemmende Faktoren für den Umsetzungsprozess dargestellt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Es zeigt sich, dass der Umsetzungsprozess bei allen drei Schulen insgesamt gut verläuft. Als Gelingungsbedingungen werden bspw. gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und Gleichwertigkeit zwischen den Teammitgliedern erkannt. Darüber hinaus werden für den Umsetzungsprozess hemmende Faktoren offenbar, aus denen sich Entwicklungsoptionen für die jeweiligen Primarschulen ergeben. So erschweren ein unstrukturierter Austausch und unklare Zuständigkeiten den integrativen Umsetzungsprozess erheblich.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	1
2. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	2
2.1 EINFÜHRUNG IN DIE SCHULISCHE INTEGRATION	2
2.2 RELEVANTE BEGRIFFE UND GRUNDLAGEN	3
2.3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN	6
2.4 GELINGUNGSBEDINGUNGEN EINES ERFOLGREICHEN SCHULISCHEN INTEGRATIONSPROZESSES	9
2.4.1 LEITUNG UND KOORDINATION	9
2.4.2 ZUSAMMENARBEIT	11
2.4.3 FÖRDERPLANUNG	12
2.4.4 QUALITÄTSENTWICKLUNG	13
2.4.5 INTEGRATIVE GRUNDHALTUNG UND ALLGEMEINES WOHLBEFINDEN	14
2.4.6 VERLAUF UND STAND DER UMSETZUNG	14
2.4.7 RAHMENBEDINGUNGEN	16
2.5 ABLEITUNG DER FRAGESTELLUNG	17
2.6 FRAGESTELLUNG	18
3. FORSCHUNGSMETHODE	19
3.1 BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DES METHODISCHEN VORGEHENS	19
3.2 LEITFADENGESTÜTZTES GRUPPENINTERVIEW	19
3.3 QUALITATIVE INHALTSANALYSE	21
3.4 FORSCHUNGSVERLAUF	25
4. SITUATIONSANALYSE	27
4.1 SCHULE LAND	27
4.2 SCHULE FLUSS	28
4.3 SCHULE BERG	30
5. FORSCHUNGSERGEBNISSE UND INTERPRETATION	32
5.1 SCHULE LAND	32
5.1.1 FORSCHUNGSERGEBNISSE	32
5.1.2 INTERPRETATION DER FORSCHUNGSERGEBNISSE	37
5.2 SCHULE FLUSS	40
5.2.1 FORSCHUNGSERGEBNISSE	40
5.2.2 INTERPRETATION DER FORSCHUNGSERGEBNISSE	45
5.3 SCHULE BERG	47
5.3.1 FORSCHUNGSERGEBNISSE	47
5.3.2 INTERPRETATION DER FORSCHUNGSERGEBNISSE	52
5.4 QUERVERGLEICH ZWISCHEN DEN DREI SCHULEN	54
5.4.1 FORSCHUNGSERGEBNISSE	54
5.4.2 INTERPRETATION UND DISKUSSION DER FORSCHUNGSERGEBNISSE	58

6. ABGELEITETE ENTWICKLUNGSOPTIONEN	62
6.1 ENTWICKLUNGSOPTIONEN SCHULE LAND	62
6.2 ENTWICKLUNGSOPTIONEN SCHULE FLUSS	64
6.3 ENTWICKLUNGSOPTIONEN SCHULE BERG	65
7. FORSCHUNGSMETHODISCHE REFLEXION UND SCHLUSSWORT	67
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS	69
LITERATURVERZEICHNIS	70
ANHANG	74

1. EINLEITUNG

Das neue Schulgesetz, welches im Schuljahr 2013/14 in Kraft trat, brachte zahlreiche Neuerungen im sonderpädagogischen Bereich mit sich. In der Folge bekam ich die Gelegenheit in meinem Kindergarten die integrative Förderung zu übernehmen, woraus sich eine intensive Auseinandersetzung mit den kantonalen Richtlinien zu den sonderpädagogischen Massnahmen ergab. Dies veranlasste mich das kantonale Schulwesen aus dem Blickwinkel einer schulischen Heilpädagogin genauer zu betrachten.

Die kantonalen Begebenheiten üben naturgemäss einen gewichtigen Einfluss auf das Schulwesen aus. Graubünden ist flächenmässig der grösste Kanton der Schweiz und mit 194 959 Einwohnern zugleich der am dünnsten besiedelte und überdies der einzige dreisprachige Kanton. Das bündnerische Schulwesen ist geprägt von diversen demografischen Herausforderungen. Zahlreiche Gemeinden können wegen ihrer geringen Einwohnerzahl und aus finanziellen Gründen keine eigenen Schulen unterhalten, weshalb ein ordentlicher Schulbetrieb vielfach nur im Verbund mit anderen Gemeinden möglich ist (Kanton GR, 2014). Die wenigen Schulen die dennoch unabhängig bestehen können, kämpfen mit Problemen wie niedrigen Kinderzahlen, unbeständigen Pensen und einem Mangel an Fachkräften. Eine Totalrevision der Schulgesetzgebung und der damit einhergehenden Umsetzungsmassnahmen im Kontext der schulischen Integration birgt für derartige Schulgemeinden besondere Herausforderungen. Der Kanton Graubünden erliess zur Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen Richtlinien, welche alle Schulen unter Berücksichtigung der jeweiligen strukturellen Rahmenbedingungen und anhand eines eigenen Konzepts umzusetzen versuchen.

Die Koordination derartiger Schulentwicklungsprozesse ist Aufgabe einer Schulleitung. Zahlreiche Schulen im Kanton Graubünden verfügen aber über keine Schulleitung, weshalb sich mir die Frage stellt, wie es solchen Schulen bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen ergeht und wie sie dieser Herausforderung begegnen?

Da ich selbst in einer deutschsprachigen Gemeinde tätig bin und die Mehrheit der Bündner Bevölkerung Deutsch als Hauptsprache spricht, werde ich mich in der vorliegenden Masterarbeit auf dieses Sprachgebiet konzentrieren und ausschliesslich deutschsprachige Schulen im Hinblick auf deren Erfahrungen zur Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen untersuchen. Dabei sollen anhand eines Gruppeninterviews mögliche Barrieren und Ressourcen aufgedeckt werden. Insgesamt werden drei Primarschulen ohne Schulleitung im Kanton Graubünden untersucht, die einzelfallweise analysiert und anschliessend miteinander verglichen werden. Daraus werden mögliche Entwicklungsoptionen unter Zuhilfenahme der theoretischen Grundlagen abgeleitet.

2. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Im theoretischen Teil wird zunächst eine Einführung in die schulische Integration vorgenommen und darauf relevante Begriffe und Grundlagen zum Thema Integration erläutert. Danach werden rechtliche Grundlagen und Richtlinien zur schulischen Integration beschrieben, wobei auf die Richtlinien zu den sonderpädagogischen Massnahmen spezifisch im Kanton Graubünden eingegangen wird. Im Weiteren werden zentrale Gelingungsbedingungen diskutiert, welche für die Umsetzung erfolgreicher schulischer Integrationsprozesse ausschlaggebend sind. Aus diesen theoretischen Erkenntnissen wird die ursprüngliche Fragestellung weiter konkretisiert und die Ziele der vorliegenden Arbeit beschrieben.

2.1 Einführung in die schulische Integration

In der Schweiz spricht man je nach Kanton von integrativer Schule, integrativer Schulform oder von schulischer Integration. Damit wird die voll- oder teilzeitliche Integration von Kindern oder Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf in einer Regelklasse durch die Nutzung der sonderpädagogischen Massnahmen bezeichnet (Widmer-Wolf, 2011, S. 22). Bless und Kronig (2000) beschreiben die schulische Integration als eine ethisch begründete, pädagogische Massnahme. Diese Massnahme soll eine adäquate und individuelle Betreuung aller Kinder gewährleisten und eine optimale gesellschaftliche Integration ermöglichen. Dabei gilt zu bedenken, dass die allgemeine Pädagogik für alle gilt, denn es gibt nur eine Pädagogik. Es gibt keine besondere Pädagogik für Behinderung (Tarnutzer, 2014, S. 6). Zahlreiche Studien belegen die positive Wirkung von schulischer Integration (Bless & Kronig, 2000). Aufgrund der Forschungslage fügt Bless jedoch hinzu, dass man sich nicht eindeutig und ohne Vorbehalte für die Integration beziehungsweise Separation aussprechen könne. Seine Ergebnisse zeigen, dass die Nachteile der Separation dennoch überwiegen und somit eine schulische Integration anzustreben sei. Er nennt dabei Faktoren, welche für die Integration als positiv, neutral und negativ zu werten sind (Bless, 2007, S. 163). Die integrative Schulungsform zeigt langfristig positive Effekte auch für die nachschulische Laufbahn. Integriert geförderte schulleistungsschwache Jugendliche fanden leichter einen Ausbildungsanschluss mit höherem Anforderungsniveau als vergleichbare Jugendliche mit Sonderbeschulung. Die Integration wirkt sich jedoch nicht nur auf den Schulerfolg und die Bildungslaufbahn positiv aus, sondern auch auf das Freizeitverhalten und auf soziale Kontakte. Andere Studien belegen, dass integrative Schulung auch für geistig behinderte Kinder eine positive Wirkung hat, sofern eine ausreichende sonderpädagogische Unterstützung besteht. Weitere Erfolgsfaktoren sind eine stabile Vertrauensbeziehung zwischen den Lehrpersonen, dem Kind und den Eltern, aber auch ein funktionierender Informationsfluss zwischen allen Beteiligten, ausreichende Ressourcen und Fachwissen (SKBF, 2014, S. 70-74).

Aufgrund der oben beschriebenen Konzeption stellt sich die Frage, wie sich die Anforderungen der Integration auf die Schulen auswirken. Denn durch Richtlinien oder Gesetzesänderungen befinden sich Schulen stets in einem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Abhängigkeit. In Bezug auf integrative Schulentwicklung spielen vor allem persönliche Erfahrungen und Erlebnisse der beteiligten Lehr- und Fachpersonen mit Heterogenität und Behinderung eine Rolle. Die öffentlichen Schulen tragen die Hauptverantwortung, dass Integration gelingen kann. Dieser Schulentwicklungsprozess kann mehrere Jahre dauern. „Die schulische

Integration ist nicht ein Zustand, der einmal und für immer erreicht ist. Es handelt sich vielmehr um einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess auf dem Weg zu einer integrativen Schule“ (Lienhard, Joller & Mettau-er, 2011, S. 160).

Lienhard, Joller und Mettau-er beschreiben, dass es so viele Wege bei der Einführung der schulischen Inte-gration gibt, wie es Schulen gibt. Diese Wege unterscheiden sich je nach Grösse, Schülerschaft, Kollegium, Ausrichtung, Entwicklung und Rahmenbedingungen der jeweiligen Schule. Dabei ist es wichtig, dass die Einführung der schulischen Integration nicht isoliert geschehen sollte, sondern fester Bestandteil eines um-fassenden Schulentwicklungsprozess sind. Man muss sich bewusst sein, dass solche Schulentwicklungs-prozesse mehrere Jahre dauern. Zu Beginn sollte die Ausgangslage geklärt werden und bereits gemachte Erfahrungen zum Thema Integration reflektiert werden. Das Bewusstmachen von Stärken bildet dabei eine wichtige Ressource für die Weiterentwicklung der Praxis. Somit kann den Beteiligten aufgezeigt werden, dass die aktuelle Praxis optimiert wird und keine radikalen Änderungen vollzogen werden. Als wichtige Grundlage dienen die im Kanton geltenden Vorschriften für die schulische Integration, an welchen man sich orientieren muss. In einem nächsten Schritt werden durch die strategische oder operative Leitung Ziele und Perspektiven definiert, denn fehlende oder unklare Ziele und Zuständigkeiten können die Einführung der schulischen Integration blockieren. Ziele können durch Einschätzungen von vorhandenen Stärken und Schwächen vorgenommen werden und sollten im Zusammenhang mit der gesamten Ausrichtung und Ent-wicklung einer Schule stehen. Gegebenenfalls muss das aktuelle Leitbild angepasst werden. Auch benötigt es für die Einführung der integrativen Schulform klare Strukturen. Dabei stellt das Bilden von Gruppen wie beispielsweise Projektgruppen, Arbeitsgruppen, Kerngruppen oder Steuergruppen, einen wichtigen Faktor dar. Eine solche Gruppe soll von der Leitung der Schule einen klaren schriftlichen Auftrag erhalten, worin Auftrag und Zuständigkeiten geklärt sind. In diesen Gruppen werden dann die notwendigen konzeptuellen Grundlagen erarbeitet. Die Einführung der schulischen Integration soll schrittweise und über mehrere Jahre erfolgen, da die Einführung der schulischen Integration einen längeren und komplexeren Prozess darstellt. Alle Beteiligten werden regelmässig über den aktuellen Stand informiert und setzen sich mit dem Thema Integration beispielsweise im Rahmen von schulinternen Weiterbildungen auseinander (Lienhard et al., 2011, S. 156-159).

2.2 Relevante Begriffe und Grundlagen

In diesem Abschnitt werden Begriffe erläutert, welche für das Verständnis der theoretischen Grundlagen zentral sind.

Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) verabschiedete im Oktober 2007 eine einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik, gemäß der Interkantonalen Vereinba-rung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Es werden Begriffe definiert, welche in der ganzen Schweiz identisch gehandhabt werden sollen. Diese Vereinheitlichung stellt eine gelingende Koordi-nation bei der Umsetzung der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Son-derpädagogik sicher (EDK, 2007, S. 1-6). In der vorliegenden Arbeit wird die einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik genutzt, auch wenn der Kanton Graubünden nicht alle Begriffe übernom-

men hat. Zum Verständnis werden in der untenstehenden Tabelle für die vorliegende Arbeit relevante bündnerische Begriffe den eidgenössischen Begriffen zugeordnet:

Tabelle 1 *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik EDK, 2007 / AVS, 2013*

Eidgenössischer Begriff	Bündnerischer Begriff
Besonderer Bildungsbedarf	Besonderer Förderbedarf
Integrative Schulung	Schulische Integration
Sonderpädagogik	Sonderpädagogik
Sonderschule	Sonderschule
Sonderschulung	Sonderschulung
Unterstützung	Förderung
Verstärkte Massnahmen	Hochschwellige Massnahmen

Integration

In seiner Bedeutung meint der aus dem Lateinisch stammende Begriff Integration (integratio) die Erneuerung oder die Wiederherstellung eines Ganzen. Erst durch die Einbeziehung und Eingliederung von etwas, erhält das unvollständige Ganze seine Vollständigkeit (Haeberlin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003). Schulische Integration meint die gemeinsame Teilhabe an Bildung und Erziehung, ungeachtet des Geschlechts, der Muttersprache, der Nationalität, der körperlichen oder der geistigen Voraussetzung von Schülerinnen und Schülern (AVS, 2013, S. 8). Auch der Erziehungswissenschaftler und Professor für Behindertenpädagogik Georg Feuser beschreibt, dass die Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler in „einer Schule für alle“ berücksichtigt werden müssen (Feuser, 2011, S. 5).

Integrative Schulung

Mit integrativer Schulung wird die voll- oder teilzeitliche Integration von Kindern oder Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf in einer Klasse der Regelschule verstanden. Durch die sonderpädagogischen Massnahmen der jeweiligen Regelschule oder durch die Anordnung von verstärkten Massnahmen bekommen die Kinder Unterstützung (EDK, 2007, S. 3).

Im Januar 2004 trat das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft. Nach Art. 20, Abs. 2 fordern die Kantone, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, die Integration in die Regelschule mit entsprechenden Schulungsformen (Bundesgesetz SR 151.3).

Sonderschulung

Sonderschulung kann in integrativen oder separativen Formen erfolgen und ist integrierender Bestandteil des öffentlichen Bildungsauftrags. Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf werden durch sonderpädagogische Angebote unterstützt. Dieser Einsatz von sonderpädagogischen Angeboten zur Erfüllung des besonderen Bildungsbedarfs, insbesondere im Fall einer Behinderung, wird als Sonderschulung bezeichnet. Ausgebildete Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen mit den Vertiefungsrichtungen Heil-

pädagogische Früherziehung oder Schulische Heilpädagogik führen die Sonderschulung durch. Dabei arbeiten sie eng mit den Fachkräften der Regelschule und mit weiteren spezifisch ausgebildeten Fachpersonen zusammen (EDK, 2007, S. 5).

Sonderpädagogik

Die EDK verabschiedete im Oktober 2007 die Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik, welche nach dem Beitritt von zehn Kantonen zu Beginn des Jahres 2011 in Kraft getreten ist. Damit werden die Aufgaben und Lasten der Sonderpädagogik in die fachliche, rechtliche und finanzielle Zuständigkeit der Kantone übertragen. Es gelten jedoch für alle Kantone verbindliche Vorgaben für den sonderpädagogischen Bereich, vor allem die Berücksichtigung des Behindertengleichstellungsgesetzes. Diese Vorgaben richten sich nach dem Prinzip der Gleichstellung und greifen des Weiteren Forschungsergebnisse auf, welche die positive Wirkung der integrativen Förderung auf schulische, soziale und berufliche Entwicklung belegen (SKBF, 2014, S. 45-46). Sonderpädagogik ist eine wissenschaftliche Disziplin, aber auch eine wissenschaftliche Praxis. Dabei arbeitet sie mit anderen Disziplinen, Berufen sowie Betroffenen und ihren Bezugspersonen zusammen. Sie ist bemüht allen Menschen mit besonderem Bildungsbedarf den individuellen Bedürfnissen entsprechende Bildung und Erziehung zu gewährleisten. Mit Hilfe von adäquat ausgebildetem Fachpersonal soll eine optimale Persönlichkeitsentwicklung, Autonomie sowie soziale Integration und Partizipation erreicht werden (EDK, 2007, S. 4).

Besonderer Bildungsbedarf

Die EDK definiert, dass ein besonderer Bildungsbedarf vorliegt, wenn Schülerinnen und Schüler dem Lehrplan der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nachweislich nicht oder nur teilweise folgen können. Beispielsweise liegt bei Schülerinnen und Schülern mit grossen Schwierigkeiten im Verhalten oder im Leistungsvermögen sowie im Bereich der Sprach- und Sprechkompetenzen ein besonderer Bildungsbedarf vor. Auch Schülerinnen und Schüler, die von körperlicher, geistiger, psychischer, sprachlicher, sensorischer oder wahrnehmungsbedingter Behinderung betroffen oder bedroht sind, weisen einen besonderen Bildungsbedarf auf. Von besonderem Bildungsbedarf wird auch gesprochen, wenn die Leistung von Schülerinnen und Schülern erheblich über den Erwartungen liegt, dies fällt unter den Begriff besondere Begabung (EDK, 2007, S. 2). Das Amt für Volksschule und Sport Graubünden (AVS GR) definiert einen besonderen Förderbedarf gleich. Bei der Evaluation zur Feststellung eines besonderen Bildungsbedarfs wird der Kontext mitberücksichtigt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten Zugang zu den sonderpädagogischen Massnahmen (AVS, 2013, S. 4).

Sonderpädagogische Massnahmen

Sonderpädagogische Massnahmen sind Massnahmen, welche zur Unterstützung von Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf angeboten werden. Diese werden in niederschwellige und verstärkte Massnahmen gegliedert. Zu den niederschweligen Massnahmen gehören insbesondere die integrative Förderung und die pädagogisch-therapeutischen Massnahmen. Als verstärkte Massnahmen werden der Unterricht im Rahmen der Sonderschulung und die dazugehörige Betreuung, die Massnahmen bei hohem Förderbedarf und die stationäre Betreuung von Kindern mit erheblichen Behinderungen vor Eintritt in den Kindergarten gezählt (AVS, 2012, S. 16). Auch die EDK beschreibt, dass wenn sich die vor der Einschulung oder die in der Re-

gelschule getroffenen Massnahmen als ungenügend erweisen, aufgrund der Ermittlung des individuellen Bedarfs über die Anordnung verstärkter Massnahmen zu entscheiden ist. Diese zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- lange Dauer
- hohe Intensität
- hoher Spezialisierungsgrad der Fachpersonen
- einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, das soziale Umfeld oder den Lebenslauf des Kindes oder des Jugendlichen (EDK, 2007, S. 6).

Beispielsweise stellt die Beratung und Unterstützung durch Fachpersonen im sonderpädagogischen Bereich eine sonderpädagogische Massnahme dar. Aber auch Logopädie, Psychomotoriktherapie, sowie die gesamte integrative Förderung an Regelschulen gehören zu den sonderpädagogischen Massnahmen (Trägerschaft Integration und Schule, 2014). Jeder Kanton regelt die konkrete Ausgestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen selbst. Alle Kantone sind verpflichtet ein Konzept zu gestalten, welches verbindliche Vorgaben für den sonderpädagogischen Bereich festlegt (EDK, 2015).

2.3 Rechtliche Grundlagen

UNO-Behindertenrechtskonvention

Am 15. April 2014 ratifizierte die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention. Sie fordert ein klares Bekenntnis zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und soll dazu beitragen, das bestehende Schweizerische Behindertenrecht zu verstärken. Die Schweiz ist durch den Beitritt verpflichtet, Hindernisse für Menschen mit Behinderungen zu beseitigen, die Menschen vor Diskriminierungen zu schützen und deren Inklusion und Gleichstellung in der Gesellschaft gezielt zu unterstützen. Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung soll durch die Ratifizierung vorangetrieben werden und es wird bereits geprüft, welche Massnahmen ergriffen werden müssen, damit die Schweiz den Anforderungen der UNO-Behindertenrechtskonvention entspricht (Fachstelle Égalité Handicap, 2014).

Kompetenzordnung der Bundesverfassung

Der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft kann man entnehmen, dass alle Kantone die Pflicht haben, für einen ausreichenden Grundschulunterricht zu sorgen, der allen Kindern offen steht (Art. 62 Abs. 1 und 2, BV). Dabei sorgen die Kantone für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen (Art. 62 Abs. 3, BV). Am 1. Januar 2002 ist das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstellungsgesetz) in Kraft getreten. Dieses Gesetz fordert die Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen in der Regelschule, soweit dies möglich ist und dem Wohle des Kindes dient (AVS, 2013, S. 3).

Umsetzung in den Kantonen

Kantonales Schulgesetz und Schulverordnung bilden die rechtlichen Grundlagen für die sonderpädagogischen Massnahmen. Zweck der sonderpädagogischen Massnahmen ist es, allen Kindern und allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf eine adäquate Unterstützung

für ihre Schullaufbahn in der Regelschule oder in einer angepassten Schulstruktur zu ermöglichen (AVS, 2013, S. 3-4). Der Kanton und die Schulträgerschaft haben den Auftrag, Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf nach Möglichkeit in die Regelklasse zu integrieren und notwendige sonderpädagogische Unterstützung anzubieten. Mit dem Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes im Schuljahr 2013/14 fällt der Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen im niederschweligen Bereich in die Zuständigkeit der Schulträgerschaften. Für die Gewährleistung der sonderpädagogischen Massnahmen im hochschweligen Bereich ist der Kanton zuständig, wobei die Schulträgerschaft für deren Umsetzung in der Regelschule mitverantwortlich ist. Die Schulträgerschaften oder sofern vorhanden die Schulleitungen sind für die operative Führung der Schule im sonderpädagogischen Bereich verantwortlich (ebd.). Die Schulbehörde hält zudem fest, dass an ihrer Schule grundsätzlich alle Kinder integriert werden. Sie sorgt dafür, dass keine Ausgrenzung bestimmter Behinderungsarten stattfindet und unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer in der Integrationsarbeit. Gestützt auf diese Grundsätze sollte ein Integrationskonzept erstellt werden, wobei die Schulbehörde die Koordination übernehmen sollte. Auch sollte sie die Lehrkräfte bezüglich Integrationsfragen informieren und Kontakte zu verschiedenen Fachstellen pflegen. Die am Integrationsprozess beteiligten Pädagogen sollen die Möglichkeit erhalten, sich in Bezug zur Integration stetig weiterbilden zu können. Die Schulbehörde koordiniert auch die Öffentlichkeitsarbeit, sodass die Integrationsgedanken nach Aussen getragen werden. Auch die architektonischen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen sollten von der Schulbehörde geregelt werden (Irmann & Lauper, 1999, S. 86-89). In Graubünden gibt es jedoch noch einige Schulgemeinden, welche keine Schulleitung haben. Somit stellt sich die Frage, wer diese Aufgaben an einer ungeleiteten Schule übernimmt. Gerade im Zusammenhang mit einer Gesetzesrevision steht eine Schule ohne Schulleitung vor zahlreichen Herausforderungen.

Integrationsentwicklung speziell im Kanton Graubünden

Seit 2008 ist der Kanton Graubünden durch die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), für die fachlichen und finanziellen Leistungen im Bereich der Sonderschulung zuständig. Seit sich die Invalidenversicherung aus der Mitfinanzierung der Sonderschulung zurückgezogen hat, erfolgte der Wechsel vom Versicherungs- zum Bildungssystem (AVS, 2013, S. 3). Seit dem Erlass des Sonderschulkonzeptes im Jahre 2007 strebt der Kanton Graubünden eine „Schule für alle“ an und kommt damit der verfassungsmässigen Aufgabe bezüglich der Gestaltung eines Sonderschulkonzeptes nach. Ziel des Konzeptes ist, die Integration weitgehend aller Kinder und Jugendlicher in das System der Regelschule und des Regelkindergartens zu gewährleisten. Es bildet die Grundlage für die Ausgestaltung und Entwicklung des sonderpädagogischen Bereichs im Kanton Graubünden (Lienhard & Gartmann, 2007, S. 6-12). Die Umsetzung des Konzepts erfolgte in einer Übergangsphase in den ausgewählten Pilotgemeinden Davos und Thusis. Das Schulangebot dieser zwei Gemeinden wurde in der Übergangsphase von 2008 bis 2011 so integrativ wie möglich ausgestaltet. Für die restlichen Schulträgerschaften des Kantons Graubünden änderte sich während dieses Zeitraums im sonderpädagogischen Bereich praktisch nichts. Erst mit Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes ab dem Schuljahr 2013/14 und den damit verbundenen Neuerungen im sonderpädagogischen Bereich gab es für alle Schulträgerschaften Änderungen, auf welche im nächsten Abschnitt genauer eingegangen wird (Gartmann, 2012, S. 4-6).

Richtlinien zu den sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Graubünden

Die Richtlinien der sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Graubünden setzen die kantonalen Leitplanken für die schulische Integration. Diese enthalten in einem ersten Teil die gesetzlichen Grundlagen, klären die Begrifflichkeiten in Bezug auf die sonderpädagogischen Massnahmen und benennen die Rahmenbedingungen. In einem zweiten Teil wird auf die Umsetzung der Förderung eingegangen, welche für die Beantwortung der Fragestellung der vorliegenden Forschungsarbeit eine zentrale Rolle spielt. Im folgenden Abschnitt werden deshalb diese Umsetzungspunkte der sonderpädagogischen Massnahmen zusammenfassend ausgeführt.

Es wird vom Grundsatz ausgegangen, dass es in der Regelklasse als normal gilt, verschieden zu sein. Anhand binnendifferenzierenden und individualisierenden Lehr- und Lernformen soll der Unterricht in der heterogenen Klasse gestaltet werden. Auch wird die Wichtigkeit der Zusammenarbeit genannt, wobei die schulische Integration als gemeinsame Aufgabe aller Lehr- und Fachpersonen zu verstehen ist. Dabei gilt es zu beachten, dass für das Schulteam an Stelle von Delegation ein hoher Anteil an Kooperation tritt. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern und dem schulischen Umfeld wird in die Planung und Umsetzung geeigneter Massnahmen miteinbezogen. Auftretende Schwierigkeiten sollen systemisch betrachtet werden, somit werden die Schulsituation, die Familie und das weitere Umfeld des Kindes in die Betrachtung miteinbezogen. Auftretende Schwierigkeiten werden folglich nicht einseitig als Ausdruck eines individuellen Problems aufgefasst (AVS, 2013, S. 7-11).

Die Unterstützung durch schulische Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen (SHP) soll der ganzen Klasse zugute kommen. Auch werden die Schülerinnen und Schüler präventiv sonderpädagogisch unterstützt. Pro Woche erhält jede Klasse durch eine SHP oder einen SHP zwei Lektionen Integrative Förderung zu Präventionszwecken (IFP). Für Kinder mit einer Teilleistungsschwäche, wie beispielsweise Lese-Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche, Verhaltensschwierigkeiten, Wahrnehmungsschwierigkeiten oder für jene mit besonderen Begabungen, erfolgt die integrative Förderung ohne Lernzielanpassung (IFoL). Eine integrative Förderung mit Lernzielanpassung (IFmL) erfolgt, wenn eine deutlich und anhaltende Überforderung bei der Bewältigung schulischer Anforderungen vorliegt. Dafür muss ein schulpsychologisches Gutachten eingeholt werden. Schülerinnen und Schüler welche infolge einer Behinderung hochschwellige Massnahmen benötigen, haben das Recht ebenfalls integrativ gefördert und geschult zu werden. Dabei erfolgt die Abklärung und Antragsstellung für die Integrative Sonderschulung (ISS) durch den Schulpsychologischen Dienst. Dieser plant gemeinsam mit den Beteiligten der Regelschule, dem Kompetenzzentrum für Sonderschulung und insbesondere unter Einbezug der Erziehungsberechtigten die Umsetzung der erforderlichen Massnahmen. Für Begabungsförderung richten die Schulträgerschaften bei Bedarf spezielle Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung ein (AVS, 2013, S. 9-10).

Es wird vom Amt für Volksschule und Sport GR empfohlen, ein schulinternes Förderkonzept zu entwickeln, welches die organisatorischen Abläufe, Aufgaben und Zuständigkeiten regelt. Darin enthaltene Elemente sind beispielsweise pädagogische Leitideen zur Förderung aller Schülerinnen und Schüler und eine Beschreibung aller sonderpädagogischen Massnahmen. Auch sollte ein Pflichtenheft erstellt werden, worin die Aufgaben und Zuständigkeiten der beteiligten Lehr- und Fachpersonen festgehalten werden (AVS, 2013, S.

9). Diese und noch weitere Punkte werden im Dossier „Richtlinien zu sonderpädagogischen Massnahmen“ genau beschrieben und eine mögliche Umsetzung wird anhand von Beispielen aufgezeigt.

2.4 Gelingungsbedingungen eines erfolgreichen schulischen Integrationsprozesses

Um die Fragestellung genauer beschreiben zu können, werden in diesem Abschnitt Faktoren genannt, welche zu einem gelingenden Integrationsprozess beitragen.

Lienhard et al. (2011, S. 164-166) nennen neun Qualitätsansprüche für eine gelingende schulische Integration. Dabei nennen sie Punkte wie, *Konzeptuelle Grundlagen, Klima und Umgang, Unterricht und Förderung, Förderplanung und kindbezogene Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit den Eltern, Schulinterne und externe Zusammenarbeit, Leitung und Koordination, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung, und Rahmenbedingungen.*

Kummer Wyss hat ein Arbeitsinstrument entwickelt, welches sich auf die “Standards für wirksame integrative Schulung“ (Szaday & Kummer, 1996) sowie auf den “Index für Inklusion“ (Boot & Ainscow, 2002) beziehen. Dabei soll man das Arbeitsinstrument in dieser Form nicht als abgeschlossen betrachten, da Integration ein dauerhafter Prozess ist und die Standards des Arbeitsinstruments in der Praxis stetig weiterentwickelt werden können. Zusammengefasst nennt sie folgende neun Qualitätskriterien, welche für eine gelingende schulische Integration genauer betrachtet werden müssen: *Integrative Grundhaltung, Rahmenbedingungen, Qualitätskriterium, Schulkonzept, Bedürfnisse und Ressourcen, Zusammenarbeit, Lernen/Lehren/Curriculum, Weiterbildung, Umfeldbezug, Reflexion und Evaluation* (Kummer Wyss, 2007, S. 31-34).

Auch findet man im Schlussbericht zum Sonderschulkonzept des Kantons Graubünden fünf Gelingungsbedingungen. Zu Beginn wird die Entwicklung und Umsetzung eines auf die lokale Schule zugeschnittenen *Konzepts für die integrative Ausrichtung der Schule* genannt. Ergänzend wird die Wichtigkeit der *Kooperation und Zusammenarbeit* der beteiligten Personen erwähnt. Für die Umsetzung der Integration sind *klare Aufgaben-, Verantwortungs- und Kompetenzzuweisungen* von tragender Bedeutung. Zudem werden *die Unterrichtsgestaltung und die Förderplanung* als gelingende Faktoren genannt. Als letzter Punkt werden *ausreichende Ressourcen* erwähnt (EKUD, 2012, S. 33). Ähnlich werden die Gelingungsbedingungen für die Tragfähigkeit einer integrativen Regelklasse vom AVS GR beschrieben. Sie nennen als Gelingungsbedingungen *die integrative Haltung von Schule und Schulleitung, integrative Haltung von Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten, sowie das Klären von organisatorischen Abläufen, eine gut funktionierende Teamarbeit, Weiterbildungen und Schulentwicklung* ausgeführt (AVS, 2013, S. 9). Zusammenfassend bilden die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Gelingungsbedingungen eine zentrale Rolle für einen erfolgreichen Umsetzungsprozess, weshalb sie einer ausführlichen Erläuterung bedürfen.

2.4.1 Leitung und Koordination

Für einen gelingenden Integrationsprozess ist es wichtig, dass die Leitung und Koordination des sonderpädagogischen Bereichs gewährleistet ist. Dabei sollen Aufgaben, Zuständigkeiten und Abläufe verbindlich geregelt und allen Beteiligten bekannt sein. Auch muss der Informationsfluss im Team gut funktionieren, so dass alle Mitarbeitenden wichtige Informationen erhalten. Die Lehrpersonen und weitere Mitarbeitende sollten durch die Leitung in ihrer Arbeit unterstützt und gefördert werden, dies vor allem auch in schwierigen

Situationen. Sie ist für inhaltliche Fragen zuständig und achtet darauf, dass diese systematisch angegangen werden (Lanfranchi & Steppacher, 2012, S. 98). Dies bestätigt auch das Schulinspektorat Graubünden. Dabei betont es die Wichtigkeit einer klaren Kompetenzordnung an Schulen mit Schulleitung sowie an Schulen ohne Schulleitung. Dies sichert die Qualität im Unterricht und Schulbetrieb sowie die gezielte Entwicklung der Schule als Ganzes (SKI GR, 2013).

Im Kanton Graubünden obliegt die Führung der Volksschule gemäß kantonaler Schulgesetzgebung der Schulleitung. Dies bedeutet, dass die operative Führung in den Bereichen Pädagogik, Sonderpädagogik, Personal, Organisation und Administration sowie die Finanzen, Aufgaben der Schulleitung sind. Es haben jedoch nicht alle Schulen in Graubünden eine Schulleitung. Gemäß Art. 21 des Schulgesetzes ist es den Schulträgerschaften überlassen, Schulleitungen einzusetzen. Der Kanton empfiehlt den Schulträgern eine Schulleitung anzustellen und setzt für diese qualitätssichernde Massnahme der Bildung einen finanziellen Anreiz für Schulen mit Schulleitung (EKUD, 2013).

Bei einer Schule ohne Schulleitung trägt der Schulrat die Leitung der pädagogischen, personellen, organisatorischen, administrativen und finanziellen Führung der Schule und ist auch für die Kommunikation zuständig. Die Lehrpersonen übernehmen denselben Auftrag, wie bei einer Schule mit Schulleitung. Das Schulinspektorat ist für die kantonale Qualitätssicherung zuständig, hat eine beratende und unterstützende Funktion und ist für die Aufsicht der gesamten Schule verantwortlich. Folgende Kompetenzordnung bildet detailliert die Funktionen und Aufgaben der Beteiligten im Kanton Graubünden ab:

Tabelle 2 Aufgaben und Kompetenzen an Schulen ohne Schulleitung, Schulinspektorat GR, 2013

Schulrat		
<p>Pädagogische Führung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leitbild, Schulprogramm - Finanzplanung und - Reglemente, Richtlinien - Schulordnung, Disziplinarordnung - Organigramm <p>Pädagogische Schulführung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Schulklimas - Betreuung kommunaler Projekte - Unterrichtsbesuche - Förderung der pädagogischen Zusammenarbeit der Lehrpersonen - Konfliktlösung - Organisation der Sitzungen des Schulhausteams <p>Qualitätsmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität <p>Ebene Schülerinnen und Schüler</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schullaufbahnentscheide - Disziplinarmassnahmen 	<p>Personelle Führung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Lehrpersonen, der Hauswarte und des weiteren Schulpersonals - Personalplanung - Anstellung / Kündigung - Anstellungsvertrag / Pflichtenheft - Beurteilungsgespräche - Weiterbildung <p>Organisatorische Leitung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jahresplanung - Anzahl / Grösse der Klassen - Klassenzuteilung - Organisation Schulbetrieb - Ressortzuteilung - Pensenzuteilung - Schulraumplanung - Stundenpläne - Ferienpläne - Schulhausordnung - Schulstatistik - Berichterstattung 	<p>Finanzielle Leitung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budgetierung - Budgetkontrolle - Rechnungsführung <p>Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbindung zu den kommunalen und kantonalen Behörden - Information gegenüber Erziehungsberechtigten - Öffentlichkeitsarbeit

Berufsauftrag der Lehrpersonen	
Unterricht <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Klasse - Lehrplaneinhaltung - Stoffvermittlung - Überprüfung der Leistung - Vertraulichkeit - Menschenwürde 	Schule <ul style="list-style-type: none"> - Standesregeln - Pflichtenheft - Weiterbildung - Selbstevaluation - Mitwirkung im Schulteam - Zusammenarbeit - Qualitätssicherung und -entwicklung
Aufgaben Schulinspektorat	
Kantonale Qualitätssicherung und Entwicklung <ul style="list-style-type: none"> - standardisierte Schulbeurteilung und -förderung (Evaluation) - kantonaler Qualitätsrahmen zu Bildungs- / Erziehungsauftrag, Schulklima, Lehren / Lernen, Schulführung, Rahmenbedingungen, Qualitätsmanagement Aufsicht <ul style="list-style-type: none"> - Massnahmencontrolling Fachberatung im Holprinzip <ul style="list-style-type: none"> - Schulplanung, Konfliktmanagement, didaktisch-methodische und pädagogische Unterstützung 	Unterstützung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung geregelter Schulbetrieb (Rekurse, Bewilligungen etc.) Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> - Regionale Triage-, Auskunfts- und Informationsstelle für schulische Fragen - Evaluationsberichte - Rundschreiben, Homepage, periodische Veranstaltungen für Schulbehörden und Schulleitungen

Zu Beginn der integrativen Schulung hatte man den Anspruch, dass die SHP Entwicklungsverantwortung an der Schule übernimmt und beispielsweise die Schulleitung in Bezug auf Integration informiert und berät. Ein genauer Blick auf die Behindertenrechtskonvention (2014) respektiv auf das Behindertengleichstellungsgesetz (2002) zeigt jedoch, dass die Schulleitung in diesem Bereich grösste Verantwortung trägt. Die Schulleitung im integrativen Schulmodell verantwortet das Förderkonzept des Schulhauses, produktive Kooperationsformen, informiert sich über Fördermassnahmen und –aufwand im Allgemeinen und verantwortet bei IF und IS das Setting (Sempert & Tarnutzer, 2015, S. 3). An einer Schule ohne Schulleitung trägt diese Verantwortung gemäss der obenstehenden Tabelle der Schulrat.

2.4.2 Zusammenarbeit

Im schulischen Umfeld finden sich zahlreiche Formen von Zusammenarbeit. Für die vorliegende Arbeit ist die Zusammenarbeit im gesamten Schulteam von Bedeutung, aber auch die spezifische Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der SHP. Eine wesentliche Voraussetzung für einen gelingenden Integrationsprozess stellt die Zusammenarbeit von multiprofessionellen Teams dar. In solchen Teams müssen verschiedene Fachkräfte eng zusammenarbeiten und gemeinsam den Unterricht gestalten und durchführen. Dieser Unterricht in Kooperation lässt sich als Merkmal einer integrativ ausgerichteten Schule nicht mehr wegdenken (Lanfranchi & Steppacher, 2012, S. 187). Demnach ist die Zusammenarbeit im gesamten Schulteam für einen gelingenden Integrationsprozess bedeutsam. Katzenbach und Smith definieren ein Team folgendermassen: „Ein Team ist eine kleine Gruppe von Personen, deren Fähigkeiten einander ergänzen und die sich für eine gemeinsame Sache, gemeinsame Leistungsziele und einen gemeinsamen Arbeitseinsatz engagieren und gegenseitig zur Verantwortung ziehen“ (2003, S. 70). Dies erfordert von den Teammit-

gliedern Kooperation. Merkmale wie demokratische Werte, Gleichwertigkeit, gegenseitiges Vertrauen, Zielbewusstsein, gemeinsam getragene Verantwortung und die Suche nach bestmöglichen Entwicklungsbedingungen für die Schule zeichnen eine gelingende Kooperation im integrativen Setting aus. Es gibt jedoch verschiedene Kooperationstypen welche vom Einzelkämpfer bis hin zum Experten reichen. Verschiedene Personen eines Schulteams decken deshalb auch verschiedene Kooperationstypen ab. Deshalb sind Eigenreflexion und ein aktiver und gezielter Austausch zwischen den Teammitgliedern sehr wichtig. Damit Kooperation gelingen kann, muss die Kommunikation funktionieren und eine Rollenklärung stattfinden. Dabei muss ein Wissen und Akzeptieren von Veränderungsprozessen von Seiten der Teammitglieder vorhanden sein. Da im integrativen Setting die Kooperationsformen gemeinsame Ziele und Werte voraussetzen, kommt es häufig zu inhaltlichen Auseinandersetzungen (Madianos, 2015, S. 1-12). Diese Auseinandersetzungen können die Zusammenarbeit vorantreiben. Kooperation ist ein Prozess welcher Zeit benötigt.

Folgende Instrumente bieten Unterstützung bei der Kooperation:

- KoKa Kooperations-Karten (Brenzikofer, Wolters & Studer, 2014).
- Zusammenarbeit in der integrativen Schule: Aufgaben der SHP und KLP (Steppacher, 2014).
- Kooperationsplaner (Kreis, Wick & Kosorok, 2014).
- Leporello Zürich (Ramírez Moreno, 2010).

2.4.3 Förderplanung

In einer integrativen Schule wird man mit einem regulären, an Klassenzielen orientierten Unterricht nicht allen Kindern und Jugendlichen gerecht. Dadurch würden die Schülerinnen und Schüler nicht zu einem ihnen angemessenen Lernerfolg gelangen. Deshalb muss man zuerst ergründen, wie diese individuellen Entwicklungs- und Bildungsbedürfnisse aussehen. Diesen Prozess nennt man Förderdiagnostik. Als Weiteres muss man sich Gedanken zur Gestaltung des Lernangebots für den jeweiligen Schüler machen, was als Förderplanung bezeichnet wird. Diese einfache Erklärung bedeutet jedoch nicht, dass es diesbezüglich eine einheitliche Vorgehensweise gäbe. Deshalb herrscht in der Sonderpädagogik wenig Konsens darüber, wie eine gute Förderplanung auszusehen hat. Jedoch ist klar, dass Förderdiagnostik und Förderplanung gut aufeinander abgestimmt sein müssen (Lienhard et al., 2011, S. 95). Als Unterstützung bei der ganzheitlichen Erfassung der Kinder, des Umfelds und den Kontextfaktoren, helfen die Kriterien nach ICF (WHO, 2011).

Die schulische Integration bringt mit sich, dass auch bei der Förderplanung mehrere Menschen beteiligt sind. Deshalb ist es wichtig, dass man am selben Strick zieht. Ein gemeinsames Bezugssystem hilft den Beteiligten Fachwissen und Wahrnehmungen zu ordnen. Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) dient beispielsweise als Systematik, an welcher man sich bei der Förderplanung orientieren kann. Sie wurde von der WHO 2001 erstellt und dient als Klassifikation zur Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung sowie der relevanten Umweltfaktoren von Menschen (DIMDI, 2015).

Bei der Förderplanung sollte man immer ressourcenorientiert vorgehen. Buholzer nennt folgende Fragen, welche zu einer ressourcenorientierten Förderplanung beitragen können (Buholzer, 2006, S. 58):

Tabelle 3 Ressourcenorientierte Fragen bei der Förderplanung, Buholzer, 2006

Fragen für die Lehrperson	Fragen für die Schüler
<ul style="list-style-type: none"> • Was kann der Schüler gut? • Wo ist er besser geworden? • Was sollte sich an ihm nicht ändern? • Welche Ressourcen sehe ich beim Elternhaus, in meinem Unterricht, in der Klasse? • Welche Personen sind ebenfalls an einer Änderung interessiert? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was beurteile ich bei mir positiv? • Wo sind meine Stärken? • Was hat mir etwas genützt? • Wie muss die Situation aussehen, damit ich besonders gut arbeiten kann?

2.4.4 Qualitätsentwicklung

Die Schulqualität besteht aus verschiedenen Aspekten. Einen zentralen Aspekt für die vorliegende Arbeit stellt der erfolgreiche Umgang mit Heterogenität dar. Aus einem gelungenen Zusammenspiel individueller Kompetenzen der Lehrpersonen, mit entsprechenden Ressourcen der Organisation Schule und den vom Bildungssystem gesetzten Rahmenbedingungen, kann der Umgang mit Heterogenität erfolgreich sein (Grossenbacher & Oberdorfer, 2006, S. 38-40).

Lanfranchi & Steppacher haben folgende detaillierte Auflistung für Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung aufgestellt (Lanfranchi & Steppacher, 2012, S. 99):

- Die Schule setzt in der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern klare Entwicklungsziele. Die Leitungspersonen planen die Weiterentwicklung gezielt.
- Leitung und Mitarbeitende setzen die Entwicklungsschritte sorgfältig um. Es bestehen klare Aufträge und die Umsetzung wird regelmässig überprüft.
- Die Mitarbeitenden reflektieren ihre Arbeit individuell und im gegenseitigen Austausch.
- Die Schule holt regelmässig Rückmeldungen zur Praxis der schulischen Integration ein (bei Kindern und Jugendlichen, Eltern, Mitarbeitenden, extern).
- Die Schule evaluiert regelmässig wichtige Bereiche der schulischen Integration.
- Die Schule zieht Konsequenzen aus den Ergebnissen von Evaluationen.

Kummer Wyss zeigt auf, dass interne, aber auch externe Weiterbildungsveranstaltungen zu Integrations-themen eine zentrale Rolle für die Qualitätsentwicklung spielen. Bereits bei der Ausbildung von Lehrperso-nen erlangt man Wissen im Bereich der Zusammenarbeit, der Unterrichtsplanung, der Unterrichtsdurchfüh-rung und Unterrichtsreflexion im integrativen Setting. Somit kommt bereits der Ausbildung von Lehrpersonen eine gewisse Verantwortung im Bereich der Qualitätssicherung zu. Deshalb sollte die Schule Kontakt zu Ausbildungsinstitutionen pflegen. Durch Vernetzung und Austausch mit anderen integrativen Schulen kön-nen Erfahrungen ausgetauscht und reflektiert werden. Die Schulträgerschaft muss dafür sorgen, dass für bestimmte Aufgaben entsprechend qualifizierte Mitarbeitende eingestellt werden und die Fachkompetenzen gefördert werden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung einer Schule kann durch gezieltes Reflektieren der Mitarbeitenden im Team vorangetrieben werden (Kummer Wyss, 2007, S. 33).

2.4.5 Integrative Grundhaltung und allgemeines Wohlbefinden

Eine integrative Grundhaltung an einer Schule bedeutet unter anderem, dass innerhalb der Schule die Vielfalt unter den Schülerinnen und Schülern als selbstverständlich gilt. Dies prägt die Schul- und Unterrichtskultur und fördert ein Klima des verständnisvollen Umgangs mit Verschiedenheiten. Die schulische Integration ist der Normalfall, separative Formen müssen begründet werden. „Die schulische Integration kann durchaus zunächst organisatorisch eingeführt werden. Sie wird aber langfristig nur Bestand haben, wenn Handlungen und Entscheide auf einer gemeinsamen integrativen Haltung basieren“ (Lienhard et al., 2011, S. 145). Dafür müssen sich die einzelnen Lehrpersonen ihrer eigenen Einstellung und Grundhaltung in Bezug auf Integration und Heterogenität bewusst sein und deshalb müssen grundsätzliche Fragen und Einstellungen zur Integration aller Kinder kontinuierlich geklärt werden. Damit sich eine integrative Schule entwickeln kann, darf die Haltung der Beteiligten nicht als private Angelegenheit betrachtet werden, sondern es muss ein offener Austausch stattfinden. Somit kann eine gemeinsame Philosophie der Integration gelebt werden (ebd.).

Auch Kummer Wyss beschreibt eine gemeinsame Philosophie der Integration von Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie der Schulbehördenmitglieder als gelingende Bedingung für die Umsetzung der schulischen Integration. Dabei sollten alle Schülerinnen und Schüler in gleicher Weise geschätzt werden und Mitarbeitende und Lernende sollten einander als Mensch sowie als Rollenträger beachten und respektvoll miteinander umgehen. Dadurch sollte sich jede und jeder an der Schule willkommen fühlen. Als Umsetzungshilfe wird der Austausch zur schulischen Integration in (pädagogischen) Teamsitzungen oder anderen schulischen Veranstaltungen genannt. Durch gemeinsames nachdenken und diskutieren über die integrative Kultur der Schule, wird die integrative Grundhaltung und das allgemeine Wohlbefinden gestärkt. Voraussetzung dafür ist das Reflektieren der persönlichen Haltung zur schulischen Integration und Vertrauen in einen respektvollen Umgang im Team (Kummer Wyss, 2007, S. 31).

Auch im Bereich der integrativen Grundhaltung wird die Wichtigkeit einer klaren Führung aufgezeigt: „ Wenn eine integrative Haltung zu einer gemeinsamen Haltung wird, entsteht eine integrative Kultur. Dazu braucht es eine klare Führung. Integration scheitert nicht selten daran, dass die Schulleitung nicht klar Stellung bezieht und im daraus entstehenden Vakuum jede Lehrperson individuell entscheiden und handeln kann“ (Lienhard et al., 2011, S. 146).

2.4.6 Verlauf und Stand der Umsetzung

In Zusammenhang mit der Umsetzung der schulischen Integration bilden Schulen die zentralen Handlungseinheiten und bestimmen den Verlauf der Umsetzung: „Schulische Integration ist ein Gemeinschaftswerk der beteiligten Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, sonderpädagogischen und weiteren Fachpersonen, Schulleitungen sowie lokalen Schulbehörden“ (Lienhard et al., 2011, S. 143). Auch die Schritte bei der Einführung der schulischen Integration lassen sich mit anderen Schulentwicklungsprozessen vergleichen. Es gibt jedoch keine allgemeingültige Vorgehensweise bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen, da jede Schule unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt.

Lienhard, Joller und Mettauer haben einen möglichen Verlauf einer Umsetzung in sieben Schritten festgehalten:

Ausgangslage klären

Zu Beginn sollten sich die Schulen die eigene Praxis genauer anschauen und ihre Stärken im Bereich der Integration herausarbeiten. Durch das Bewusstmachen kann an diesen Ressourcen angeknüpft werden und die Praxis weiterentwickelt werden. Die geltenden Vorschriften und rechtlichen Grundlagen geben den Orientierungsrahmen vor (Lienhard et al., 2011, S. 156-162).

Ziele bestimmen

Die Schulträgerschaft kommuniziert und deklariert dem Kollegium ihre Ziele. Es soll eine Diskussion über diese Ziele im Team stattfinden und sie sollten im Zusammenhang mit der gesamten Ausrichtung und Entwicklung einer Schule stehen (ebd.).

Schritte planen und Verantwortungen klären

Für die Einführung der integrativen Schulform braucht es klare Strukturen. Dafür eignet sich das Bilden einer Gruppe, welche für die Koordination der Entwicklungsarbeiten zuständig ist. Diese erhält von der Schulleitung einen klaren Auftrag, bei welchem die Zuständigkeiten und Meilensteine formuliert sind (ebd.).

Konzeptuelle Grundlagen erarbeiten

Es wird nun ein Integrationskonzept entwickelt, wobei aufgepasst werden muss, dass nicht zu viel Zeit und Energie in diese schriftlichen Unterlagen investiert wird. Es gibt kantonal bereits bestehende Konzeptvorlagen, welche übernommen werden können und in den Details auf die jeweilige Situation angepasst werden können (ebd.).

Alle ins Boot holen

Die Umsetzung der schulischen Integration ist ein längerer und komplexer Prozess. Deshalb müssen die Teammitglieder kontinuierlich informiert und miteinbezogen werden. Durch gemeinsame Auseinandersetzungen mit dem Thema Integration, beispielsweise im Rahmen von schulinternen Weiterbildungen kann der Verlauf vorangetrieben werden (ebd.).

Umsetzung planen und unterstützen

Es gilt zu beachten, dass schulische Integration nicht ein Zustand ist, der einmal und für immer erreicht ist, sondern ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess auf dem Weg zu einer integrativen Schule ist. Trotzdem sollte die Einführungsphase einmal beendet werden und von der Umsetzung gesprochen werden. Durch regelmässige und gezielt geplante Reflexion über die Umsetzung, entwickelt sich der Umsetzungsprozess weiter. Als Umsetzungshilfen eignen sich beispielsweise Musterkonzepte, Vorlagen für Standortgespräche Lernberichte, Darstellungen von Verfahren, Empfehlungen für den Umgang mit Schülerdaten oder gute Beispiele von Pflichtenheften für die an der Integration Beteiligten (ebd.).

Umsetzung überprüfen

Ein gezieltes Hinschauen zu den zentralen Bereichen der Umsetzung sollte stattfinden. Dies können beispielsweise Fragen zur Zufriedenheit der Beteiligten, zur Zusammenarbeit oder zum Wohlbefinden der Kinder sein. Dadurch findet eine systematische Evaluation statt, welche die Schule selbst durchführen kann.

Zudem werden externe Schulevaluationen in den Kantonen durchgeführt, bei welchen auch die schulische Integration näher angeschaut wird. An den Erkenntnissen der Evaluationen kann dann angeknüpft werden (ebd.).

2.4.7 Rahmenbedingungen

Jede Schule hat unterschiedliche Rahmenbedingungen, welche den Umsetzungsprozess der schulischen Integration beeinflussen können. Integrative Schulungsformen müssen in ihrer Ausgestaltung flexibel sein, damit sie den lokalen Bedingungen angepasst werden können. Damit alle Schülerinnen und Schüler am Leben in der Schule teilhaben können, müssen Hindernisse abgebaut werden. Solche Hindernisse können architektonischer, geographischer, personeller, finanzieller oder bildungspolitischer Art sein. Auch das pädagogische Angebot der Schule muss soweit möglich, den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler entsprechend angepasst werden. Als Unterstützung sollten im Team vorhandene Ressourcen diskutiert werden. Die Fachkenntnisse der Mitarbeitenden können dadurch voll ausgeschöpft werden. Das bedeutet jedoch, dass die Mitarbeitenden eine staatlich anerkannte Ausbildung, die den Anforderungen ihrer beruflichen Tätigkeit entspricht, mitbringen. Für einen gelingenden Umsetzungsprozess sollte neuen Schülerinnen und Schülern und Mitarbeitenden beim Einleben in der Schule geholfen werden. Dabei sollte man bedenken, dass alle Menschen unterschiedliche Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessen mitbringen, welche gewinnbringend eingesetzt werden können. Die Eltern und das Umfeld sind wichtige Rahmenbedingungen und sollten als Ressourcen eingesetzt werden. Das erleichtert die Umsetzung der schulischen Integration (Kummer Wyss, 2007, S. 31).

Auch die Klassengrösse und die Gruppenzusammensetzung zählen zu den Rahmenbedingungen und können die Umsetzung der schulischen Integration wesentlich beeinflussen. Die räumlichen Bedingungen und die Infrastruktur sollten eine angemessene Unterstützung, Förderung und Betreuung ermöglichen. Individuelle Erfordernisse von Schülerinnen und Schülern, wie beispielsweise Rampen, Beleuchtung, Schalldämmung oder sanitäre Einrichtungen müssen berücksichtigt werden. Auch die personelle Situation muss eine angemessene Unterstützung und Förderung der Schülerinnen und Schüler gewährleisten (Lienhard et al., 2011, S. 166).

Wie Kummer Wyss aufzeigt, sind bildungspolitische Angelegenheiten wichtige Rahmenbedingungen bei der schulischen Integration. Die kantonalen und kommunalen rechtlichen Rahmenbedingungen sollten allen Mitarbeitenden an einer Schule bekannt sein, wobei Behördemitglieder direkt in den Entwicklungsprozess einbezogen werden können. Es gibt immer kantonale oder regionale Dienststellen zur Unterstützung der Schulen, welche genutzt werden dürfen und sollen. Solche Unterstützung bietet beispielsweise der schulpsychologische Dienst, Fachstellen zu bestimmten Themen, Dienstleistungen an Hochschulen, Kompetenzzentren oder das Schulinspektorat. Für jede Schule muss man im gesetzlichen Rahmen die idealen Umsetzungsmöglichkeiten finden (Kummer Wyss, 2007, S. 32).

2.5 Ableitung der Fragestellung

Aus den gesetzlichen Vorgaben und den angeführten theoretischen Grundlagen geht klar hervor, dass für eine erfolgreiche schulische Integration nicht nur die Leistung und Funktionsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern im Zentrum steht, darüber hinaus stellt sich die Frage, wie eine Schule beschaffen und organisiert sein sollte. Verschiedene Gelingungsbedingungen, welche für die Umsetzung erfolgreicher Implementationsprozesse ausschlaggebend sind wurden angeführt. Auch lassen sich Bereiche der Richtlinien zu sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Graubünden diesen genannten Gelingungsbedingungen zuordnen. Vergleicht man die aufgeführten Studien zur Wirksamkeit der Integration, wird häufig die Wichtigkeit der Zusammenarbeit der Beteiligten Pädagogen erwähnt. Alle Lehrpersonen müssen bereit sein, in Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen und weiteren Fachleuten, die Integration in ihrer Klasse und im Schulhaus zu unterstützen und zu fördern. Geklärte Rahmenbedingungen in Bezug auf die sonderpädagogischen Massnahmen sind ebenfalls von grosser Bedeutung. Genau wie die integrative Grundhaltung und das allgemeine Wohlbefinden im Schulhausteam. Weiterbildungen, Reflexion und Evaluationen zum Thema Integration tragen ausserdem zur Qualitätsentwicklung im Schulhaus bei. Dabei müssen Bedürfnisse und Ressourcen in einem für alle Beteiligten angenehmen Verhältnis stehen, was auch die Förderplanung betrifft.

Der bearbeiteten Literatur kann man entnehmen, dass eine gelingende Umsetzung der schulischen Integration viel organisatorischen Aufwand mit sich bringt. Bei einer geleiteten Schule übernimmt die Koordination der organisatorischen Aspekte naturgemäss die Schulleitung, wobei diese Aufgaben nicht zu unterschätzen sind. Somit kann man erahnen, welche Herausforderungen auf eine Schule ohne Schulleitung zukommen, gerade im Zusammenhang mit einer Gesetzesrevision. Das Schulinspektorat Graubünden (2013), weist die Aufgaben eines Schulleiters an einer ungeleiteten Schule dem Schulrat zu. Ein Schulrat besteht jedoch aus mehreren Mitgliedern, was die organisatorischen Begebenheiten verkompliziert. Das Lehrerteam könnte dadurch verunsichert sein, in welchen Belangen welches Schulratsmitglied zuständig ist. Hinzu kommt, dass Schulratsmitglieder häufig ein kleines Pensum haben und sich deswegen die Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche teilen. Es stellt sich deshalb die Frage, wie Lehrpersonenteams dieser Herausforderung an einer ungeleiteten Schule begegnen. In die Stichprobe der vorliegenden Forschungsarbeit werden deshalb nur Schulen ohne Schulleitung einbezogen.

2.6 Fragestellung

Welche Erfahrungen zur Umsetzung der schulischen Integration machen Lehrpersonenteams an Primarschulen ohne Schulleitung im Kanton Graubünden?

1. Wie werden die sonderpädagogischen Massnahmen aus Sicht des Lehrpersonenteams an der Schule umgesetzt in Bezug auf Leitung und Koordination, Zusammenarbeit, integrative Grundhaltung und allgemeines Wohlbefinden, Förderplanung und Qualitätsentwicklung?
2. Welche Bedingungen tragen zu einem gelingenden Umsetzungsprozess bei?
3. Welche Bedingungen werden für den Umsetzungsprozess als hemmend erlebt?

Tabelle 4 Abgeleitetes Kategoriensystem für den Interviewleitfaden

Leitung und Koordination	Wie funktioniert die Leitung und Koordination im Bereich der Integration?
Zusammenarbeit	Wie sieht die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure aus? (SHP, KLP, Kind, Klasse, Eltern etc.)
Förderplanung	Wie sieht der Förderplanzyklus aus?
Qualitätsentwicklung	Wie wird in Bezug auf die Qualitätsentwicklung im Bereich der Integration vorgegangen? (Weiterbildung, Reflexion, Evaluation etc.)
Integrative Grundhaltung und allgemeines Wohlbefinden	Wie sieht die integrative Grundhaltung aus? Wie ist das allgemeine Wohlbefinden im Team? Wie sieht das Verhältnis zwischen Bedürfnissen und Ressourcen aus?
Verlauf und Stand der Umsetzung	Wie sieht der Verlauf und Stand der Umsetzung aus?
Rahmenbedingungen	Welche unterstützenden Rahmenbedingungen hat die Schule zur Verfügung?

3. FORSCHUNGSMETHODE

Um die Forschungsfragen beantworten zu können, wurde an drei ungeleiteten Schulen mit den jeweiligen Lehrpersonenteams ein leitfadengestütztes Gruppeninterview durchgeführt. Im folgenden Kapitel wird eine Beschreibung und Begründung des methodischen Vorgehens vorgenommen und anschliessend das leitfadengestützte Gruppeninterview näher erläutert. In einem weiteren Schritt wird auf die qualitative Inhaltsanalyse eingegangen anhand welcher die Auswertung stattfindet.

3.1 Beschreibung und Begründung des methodischen Vorgehens

Jedes qualitative Datenerhebungsverfahren beinhaltet eine Interaktion zwischen einer Person, welche sich für einen bestimmten Inhaltsbereich besonders interessiert, dem sogenannten Forscher und mindestens einer weiteren Person, welche persönliches und erfahrungsbezogenes Wissen in diesem Bereich mitbringt, dem sogenannten Teilnehmer (Cropley, 2008, S. 89). Moser beschreibt, dass in der qualitativen Forschungsarbeit oft die Gefahr besteht, dass man sich in einer Unmenge von Daten verliert. Um diesem Phänomen vorzubeugen muss man in Hinblick auf die Fragestellung sorgfältig planen und einschätzen, welche Daten für die entsprechende Arbeit benötigt werden. Auch sollte man sich Gedanken zu einem möglichst effizienten Auswertungsverfahren machen (Moser, 2003, S. 70). Bei jedem Forschungsprojekt ist deshalb die Forschungsfrage für die Methodenwahl von zentraler Bedeutung. Für die Beantwortung der Fragestellungen der vorliegenden Arbeit, ist eine detaillierte Schilderung von Erfahrungen der täglichen Arbeit notwendig. Dadurch werden Bedürfnisse erfasst, welche sich aus Erfahrungen ableiten lassen. Da die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen aus Sicht des Lehrpersonenteams untersucht wird, bietet sich ein qualitatives Gruppenverfahren an. Anhand eines Gruppeninterviews sollen die vertieften Sichtweisen und Erfahrungen des jeweiligen Lehrpersonenteams erhoben werden. Die Teilnehmer von Gruppeninterviews stimulieren sich gegenseitig bei der Erinnerung von Ereignissen wodurch eine brauchbare Menge an Daten gewonnen wird. Ziel ist es, reale Situationen aus der Praxis der Befragten zu dokumentieren und mit diesen drei Einzelfallanalysen die bisherigen Erfahrungen der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen zu erschliessen. Daraus werden dann fördernde und hemmende Faktoren für den Umsetzungsprozess abgeleitet und mit Hilfe von theoretischen Grundlagen mögliche Entwicklungsoptionen abgeleitet.

Zur Beantwortung der Fragestellung wird daher ein leitfadengestütztes Gruppeninterview mit Lehrpersonenteams durchgeführt. Der Leitfaden orientiert sich an einem Kategoriensystem welches zentrale Aspekte des Implementierungsprozesses der sonderpädagogischen Massnahmen enthält. Die Auswertung erfolgt anschliessend mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014).

3.2 Leitfadengestütztes Gruppeninterview

Gruppenverfahren werden nach Flick in das Gruppeninterview, die Gruppendiskussion, die Focus Groups und das gemeinsame Erzählen unterschieden. Dabei steht beim Gruppeninterview der Interviewcharakter im Vordergrund, in denen der Interviewer den Gruppenmitgliedern Fragen stellt. Gruppeninterviews besitzen den Vorteil, dass sich die Interviewten durch die Antworten gegenseitig stimulieren und dabei auch Erinne-

rungsdetails von Ereignissen hervorrufen können. Deshalb führen die Informationen eines Gruppeninterviews über jene eines Einzelinterviews hinaus (Flick, 2011, S. 170-187). Dagegen dient die Gruppendiskussion häufig dazu, Gruppenprozesse zu analysieren oder gruppenspezifische Verhaltensweisen zu erforschen. Beide Methoden können mit Personengruppen durchgeführt werden, welche sich bereits kennen (Lamnek, 2010, S. 378-382). Im Gegensatz dazu werden sogenannte Focus Groups gewählt, um ein noch fremdes Feld kennenzulernen. Dabei empfiehlt es sich Interviewgruppen zu bilden, deren Mitglieder untereinander nicht bekannt sind.

Da für die vorliegende Forschungsarbeit tatsächliche Erfahrungen von Lehrpersonenteams im Zentrum stehen und nicht in erster Linie die Analyse von Gruppenprozessen, wird bewusst die Methode Gruppeninterview gewählt. Auch Cropley nennt den Vorteil bei Gruppeninterviews, dass sie auf die Teilnehmenden stimulierend wirken und sehr effizient sind. Denn sie ermöglichen eine Sammlung von grossen Mengen an Informationen in relativ kurzer Zeit (Cropley, 2008, S. 10).

Die Befragung ist massgeblich themabezogen und an einen Leitfaden geknüpft. Deshalb ist die Arbeitsform beim Gruppeninterview ein Interviewleitfaden. Kennzeichnend für ein Leitfadeninterview ist, dass man einen Leitfaden mit mehr oder weniger offen formulierten Fragen gestaltet. Dabei ist relevant, dass die Interviewten durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt werden, jedoch offen und ohne Antwortvorgaben darauf reagieren können (Flick, 2011, S. 221-223).

Wichtige Punkte beim Erstellen eines Interviewleitfadens

Bei der vorliegenden Arbeit werden aus der Theorie mögliche Gelingungsbedingungen für die Umsetzung der schulischen Integration abgeleitet, wodurch die Fragestellung konkretisiert und die abgeleiteten Kriterien in einem Interviewleitfaden festgehalten werden. Dieses Vorgehen wird in der qualitativen Sozialforschung als deduktiv bezeichnet. Der Interviewer oder die Interviewerin verfügt demnach bereits über ein Vorwissen in Bezug auf den Untersuchungsbereich und führt das Interview mit Hilfe von vorformulierten Fragen. Dadurch wird der Interviewer oder die Interviewerin in der Gesprächsleitung unterstützt und es werden für die Forschung relevante Bereiche angesprochen (Cropley, 2008, S. 107).

Mayring nennt die Vereinfachung der Vergleichbarkeit mehrerer Interviews durch einen vorgängig erstellten Leitfaden, welche durch eine teilweise Standardisierung erfolgt. Die Gruppeninterviews werden dadurch strukturiert aber erhalten auch den Charakter offener Gespräche (Mayring, 2002, S. 70-72). Demnach muss beim Erstellen des Interviewleitfadens darauf geachtet werden, dass das Gespräch gut strukturiert wird. Einerseits soll eine offene Konversation angeregt werden, aber auch gezielte Äusserungen zu bestimmten Bereichen ermöglicht werden. Um diese beiden Aspekte zu berücksichtigen, werden im Interviewleitfaden Hauptfragen zu den sechs theoretisch abgeleiteten Gelingungsbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen gestellt. Zu jedem dieser Bereiche gibt es weitere Unterfragen, welche als Anregung für die Gesprächsteilnehmer dienen. Dadurch wird gewährleistet, dass jeder Bereich angesprochen wird, jedoch auch offene Gespräche erfolgen können. Die Hauptfragen sind bewusst geschlossen gestellt, sodass diese konkret beantwortet werden. Die Hauptfragen lassen sich mit Ja oder Nein

beantworten, erfordern jedoch eine klare Beschreibung und Begründung. Der Interviewleitfaden befindet sich in Anhang 1, S. 75.

Wichtige Punkte bei der Interviewführung

Verschiedene Autoren nennen bedeutsame Punkte, welche es bei einer Interviewführung zu beachten gilt. Altrichter und Posch zeigen auf, dass der Anfangsphase besondere Aufmerksamkeit zuteil werden sollte. In dieser Phase wird eine Beziehung zwischen den Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen und dem Interviewer aufgebaut. Diese Beziehung ist für den weiteren Verlauf des Interviews entscheidend, denn eine wertschätzende und vertrauenswürdige Atmosphäre, in welcher sich die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen als aktive Beteiligte der Forschung fühlen, ermutigt sie ihre Erfahrungen und Gedanken zu äussern. Die Interviewten sollen deutlich spüren, dass ihre Meinung für den zu untersuchenden Gegenstand von zentraler Bedeutung ist. Dabei sollten die Beteiligten den Zweck des Gespräches kennen und zur aktiven Teilnahme ermutigt werden. Somit sind die Interviewten eher in der Lage, die Informationen zu liefern, welche im Interview benötigt werden. Den Beteiligten muss klar sein, dass keine Rückschlüsse auf ihre Person möglich sind, damit sie sich ehrlich und angstfrei äussern können. Auch gilt es, auf allfällige Tonaufnahmen hinzuweisen und deren Zweck zu erläutern. Durch offene Fragen wird den Interviewten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Antwort übertragen und sie können den Inhalt über welchen sie berichten selbst strukturieren. Dies bringt vor allem ein Gespräch in der Anfangsphase in Fluss (Altrichter & Posch, 2007, S. 154-161).

Auch Cropley nennt die Wichtigkeit einer guten Atmosphäre während eines Interviews. Dabei sollen sich die Teilnehmer ernst genommen fühlen und sich als vollwertige und gleichberechtigte Partner fühlen. Dies erfordert von Seiten des Gesprächleiters oder der Gesprächleiterin viel Empathie und Einfühlungsvermögen, aber auch Durchsetzungsvermögen. Beispielsweise muss man fähig sein, eine Gruppe zu leiten und für ein Gleichgewicht zwischen den Teilnehmern zu sorgen. Dadurch sollen auch zurückhaltende Mitglieder zu Sprache kommen (Cropley, 2008, S. 100). Während der Interviewführung wurde versucht die genannten Punkte zu berücksichtigen.

3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Für die Auswertung des Gruppeninterviews wird die inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014) verwendet. Als erster Schritt werden die Daten, in diesem Fall die Audiodateien der Gruppeninterviews transkribiert, welche man in Anhang 5-7, beginnend auf S. 106 findet. Dazu werden die Gruppeninterviews mit dem Programm „Audiovoice“ aufgenommen und anschliessend als „mp4 Datei“ gespeichert. So kann die Datei mit der Transkriptionssoftware „F5“ bearbeitet werden, wodurch einige Stunden Arbeitszeit eingespart werden. Die Transkriptionssoftware erleichtert das Abtippen von Audio- oder Videodateien, durch Verlangsamung des Abspieltempos und die Möglichkeit zurückspulen zu können. Auch lässt sich die gesamte Steuerung durch Tasten bedienen, sodass keine Maus benötigt wird. Es wird zudem beim Wechsel der Gesprächsteilnehmer oder Gesprächsteilnehmerinnen eine automatische Zeitmarke eingeführt (Dresing & Pehl, 2009).

Mayring zeigt auf wozu die Tondokumente wörtlich transkribiert werden sollen: „Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (Mayring, 2002, S. 89).

Bei der wörtlichen Transkription der Tondokumente werden bei der vorliegenden Forschungsarbeit folgende Regeln beachtet:

- Für die Beantwortung der Fragestellung sind Äusserungen wie „ähm“, Pausen oder Gestik und Mimik nicht relevant, da der Sachverhalt der Aussagen im Vordergrund steht. Deshalb werden solche Äusserungen nicht transkribiert. Cropley unterstützt diese Methode der Vernachlässigung des emotionalen Anteils sofern dieser für die Fragestellung nicht relevant ist (Cropley, 2008, S. 128-129).
- Die Gruppeninterviews wurden in Schweizerdeutsch durchgeführt, da sich die Teilnehmer in ihrer Muttersprache am besten ausdrücken können. Bei der Transkription wird Schweizerdeutsch ins Hochdeutsche übertragen, sodass der Lesefluss nicht gestört wird. Einige Wörter welche im Hochdeutschen nicht existieren, werden deshalb sinngemäss übersetzt. Auch wird die Grammatik wenn nötig angepasst. Jedoch beeinflusst diese Übersetzung den Lesefluss und die Aussagen wirken holprig, da man sich in Schweizerdeutsch anders ausdrückt.
- Aussagen, welche akustisch nicht verständlich sind, werden mit einer leeren Klammer () gekennzeichnet.
- Der jeweilige Sprecher wird mit einem Buchstaben gekennzeichnet und die Zeit wird eingefügt. So wird der zeitliche Stand des Interviews ersichtlich. Wenn eine neue Person zu sprechen beginnt, wird ein Absatz gemacht und der Buchstabe der neuen Person und eine neue Zeitangabe eingefügt.

Bevor man mit der qualitativen Inhaltsanalyse beginnt, sollte man sich die Ziele der Forschung bewusst machen und sich mit folgenden Fragen auseinandersetzen: Was möchte ich genau herausfinden? Welche Inhalte stehen im Mittelpunkt? Was sind dabei wichtige Konzepte und Theorien?

Je mehr Vorwissen man über den Forschungsgegenstand hat, desto eher wird man bereits im Voraus Kategorien für die Inhaltsanalyse bilden. Dieser Weg Kategorien ausschliesslich am Material und aufgrund der empirischen Daten zu bilden, wird als *induktive Kategorienbildung* bezeichnet (Kuckartz, 2014, S. 59). Diese Technik beschreibt Mayring als „Zusammenfassende Inhaltsanalyse“. Bei diesem Verfahren werden aus erhobenen Daten mittels Paraphrasierung, Generalisierung und Abstraktion materialbasierte Kriterien herausgearbeitet (Mayring, 2010, S. 67-83).

Bei einer weiteren Methode können Kategorien aufgrund einer bereits vorhandenen Theorie über den zu untersuchenden Gegenstand gebildet werden. Bei diesem Vorgehen spricht man von *deduktiver Kategorienbildung*. Die Bildung von Kategorien kann demzufolge aus einem Akt des Subsumierens oder aus einem schöpferischen Akt entstehen, bei welchem ein neuer Begriff für eine Klasse von Phänomenen erfunden wird. Diese induktiven oder deduktiven Kategorienbildungen und ihre Anwendung in der qualitativen Inhaltsanalyse sind jedoch gar nicht so gegensätzlich, wie vermutet werden könnte. Typisch für die Inhaltsanalyse ist, dass das gesamte Material auf Basis eines Kategoriensystems systematisch bearbeitet wird, gleichgültig ob die Kategorien am Material oder ohne empirisches Material gebildet werden (Kuckartz, 2014, S. 60).

Des Weiteren kann eine Mischform bei der Entwicklung des Kategoriensystems bei der qualitativen Inhaltsanalyse angewendet werden. Diese Form wird als *deduktiv-induktive Kategorienbildung* bezeichnet, welche

bei der vorliegenden Forschungsarbeit eingesetzt wird. Ausgehend von dem zu Beginn beschriebenen theoretischen Bezugsrahmen wird hinsichtlich der Forschungsfrage ein Kategoriensystem abgeleitet. Dieses Kategoriensystem bietet die Grundlage für den Interviewleitfaden. Anders als bei einer mit ausschliesslich deduktiven Kategorien arbeitenden Inhaltsanalyse können die Kategorien bei Bedarf an den Transkriptionen weiterentwickelt und ausdifferenziert werden (ebd.).

Im folgenden Teil wird der genaue Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse beschrieben, nach welcher die vorliegende Arbeit analysiert wird:

Abbildung 1 Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse Kuckartz, 2014, S. 78

Phase 1: Initiierende Textarbeit, markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos

Zu Beginn wird der transkribierte Text sorgfältig gelesen und wichtig erscheinende Textstellen markiert. Bemerkungen und Anmerkungen werden beispielsweise an den Rand geschrieben. Auch werden alle Besonderheiten, sowie Auswertungsideen, welche sich beim Lesen spontan ergeben in Form von Memos festgehalten. Durch dieses erste Durchlesen wird ein Überblick über die Daten gewonnen (Kuckartz, 2014, S. 79-89).

Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Mit Hilfe der aus der Theorie abgeleiteten Hauptkriterien wird ein erster Durchlauf durch die Daten vorgenommen. Dabei werden die Kategorien noch einmal auf ihre konkrete Anwendbarkeit auf das empirische Material geprüft. Dazu werden zehn bis 25 Prozent des gesamten Auswertungsmaterials für diesen Probelauf durchgelesen. Anschliessend wird mit dem ersten Codierungsprozess begonnen (ebd.).

Phase 3: Erster Codierprozess, codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien

Bei diesem ersten Codierungsprozess wird die Transkription Zeile für Zeile von Beginn bis Ende durchgegangen und Textabschnitte den Kategorien zugewiesen. Dafür muss entschieden und erkannt werden, welche Kategorien im Text angesprochen werden. Textabschnitte, welche für die Forschung nicht relevant sind oder nicht sinntragend sind, werden nicht codiert. Im Zweifelsfall geschieht die Zuordnung aufgrund der Gesamteinschätzung des Textes. Auch muss beachtet werden, wie viel Text um die relevante Information aus dem Text mitcodiert wird. Dabei muss die Textstelle ohne den sie umgebenden Text für sich alleine ausreichend verständlich sein (ebd.).

Phase 4: Zusammenstellung aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen

Die codierten Textstellen werden nun den Kategorien zugeordnet und zusammengestellt. Dabei werden den Kategorien verschiedene Farben zugeteilt, sodass eine Zuordnung erkennbar ist. Damit leicht nachvollzogen werden kann, auf welche Kategorie sich die Aussage bezieht, wird eine Darstellung in Form einer Tabelle gewählt. Alle codierten Textstellen werden mit Zeitangabe und Anfangsbuchstabe der Sprechenden Person gekennzeichnet (Mayring, 2002, S. 128). Im Anhang 2-4, beginnend auf S. 78, befinden sich die Zusammenfassungen der codierten Textstellen.

Beispiel Schule Fluss:

Tabelle 5 Kategorienzuordnung

Kategorie Zusammenarbeit
C: #00:09:19-2# Hier steht einfach, dass eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit zentral ist. Es steht nicht, ach doch es ist schon verbindlich. Die eine Vorbereitungslektion muss fest verankert sein im Stundenplan. Das ist verbindlich.
B: #00:12:26-9# Was für mich in der Zusammenarbeit zentral ist, wie wichtig es ist, dass die Chemie stimmt. Es ist genial, es schaut so viel heraus wenn man miteinander gut zusammenarbeiten kann, non plus ultra.

Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Nun werden Subkategorien am Material gebildet, sofern sich solche im Text finden lassen. In dieser Phase steht das Ziel der Auswertung im Mittelpunkt, wobei folgende Fragen beachtet werden sollten: Welche Thematik wird im Forschungsbericht beschrieben? Wie ausführlich soll dies geschehen? Werden Subkategorien benötigt, um Zusammenhänge zu anderen Kategorien herzustellen? Mit welchem Differenzierungsgrad? Für die Bildung von Subkategorien gilt der Grundsatz, so einfach wie möglich, so differenziert wie nötig. Das bedeutet, dass je grösser die Zahl der Subkategorien ist, desto grösser ist die Anfälligkeit gegenüber falschen Codierungen und desto aufwendiger und schwieriger gestaltet sich die Übereinstimmung der Textstellen mit den Kategorien. Deshalb wird dieser Schritt nur bei hohem Verständnisbedarf angewendet (Kuckartz, 2014, S. 79-89).

Phase 6: Zweiter Codierprozess

Als letzter Schritt wird das geordnete Material erneut durchgearbeitet und auf für die Fragestellung relevante Aussagen durchsucht. Auch im Hinblick auf grammatikalische Änderungen werden die zugeordneten Textstellen nochmals analysiert. Ausgewählte Teile eines Abschnittes werden bei der Ergebnisdarstellung durch eine Klammer mit drei Punkten (...) gekennzeichnet. Somit kann man erkennen, dass die Aussage im Abschnitt noch weitergehen würde, für die Beantwortung der Fragestellung jedoch nicht relevant ist. Die Zeitangabe und der Anfangsbuchstabe der entsprechenden Person werden am Ende des Zitats angegeben. Die Zeitangabe wird in Minuten und Sekunden gemacht. Jedes Zitat wird mit einer kurzen Beschreibung eingeleitet, sodass die Zitate für den Leser verständlich sind. Die Forschungsergebnisse beginnen in Kapitel 3 auf Seite 32.

Beispiel Schule Fluss:

Die Lehrperson C beschreibt, dass die Zusammenarbeit verbindlich geregelt wird: „Hier steht einfach, dass eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit zentral ist. Es steht nicht, ach doch es ist schon verbindlich (...)“ (C / 09.19).

Phase 7: Auswertung und Ergebnisdarstellung

Das Material ist nun systematisiert und strukturiert und die Ergebnisse können ausgewertet und dargestellt werden. Für die vorliegende Forschung wird als erster Schritt jedes Gruppeninterview einzeln ausgewertet. Dabei wird zu jeder Kategorie eine Zusammenfassung erstellt und mit Originalzitaten der Interviewteilnehmer ergänzt, sodass die Auswertung für den Leser nachvollziehbar wird. Nach der Auswertung einer Schule wird sogleich die Interpretation vorgenommen, damit sich möglichst wenige Wiederholungen ergeben. In einem zweiten Schritt werden dann die drei Gruppeninterviews miteinander verglichen und interpretiert. Kuckartz beschreibt, dass die Erstellung von thematisch orientierten Zusammenfassungen einen analytisch sehr effektiven Schritt darstellen kann. Auch kann durch diesen Quervergleich die Präsentation der Ergebnisse in anderer Form, nämlich nicht mehr nur Originalzitate, sondern deren komprimierte analytische Bearbeitung miteinander verglichen werden. Die Zusammenfassungen werden zudem in einer Tabelle dargestellt, wodurch diese an analytischer Kraft und Evidenz gewinnen (Kuckartz, 2014, S. 93).

3.4 Forschungsverlauf

Zu Beginn des Prozesses steht die Eingrenzung des zu erforschenden Themas im Zentrum. Damit zielgerichtet geforscht werden kann, muss die Fragestellung eingegrenzt werden. Demnach stehen bei der vorliegenden Forschungsarbeit Erfahrungen mit dem Umsetzungsprozess der sonderpädagogischen Massnahmen an deutschsprachigen Primarschulteams ohne Schulleitung im Kanton Graubünden im Fokus. Zu den am Forschungsprozess beteiligten Personen der Schulteams zählen die jeweiligen Klassenlehrpersonen, die Kindergartenlehrpersonen und die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Ein Team besteht natürlich aus weiteren Fachkräften, wie beispielsweise Handarbeitslehrpersonen, Logopädinnen und Logopäden, oder Religionslehrerinnen und Religionslehrern. Diese werden bei den Rahmenbedingungen genannt, jedoch nehmen sie nicht aktiv bei den Interviews teil, da es den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde.

Es wird ein theoretischer Bezugsrahmen geschaffen, aus welchem Gelingungsbedingungen für einen erfolgreichen Implementationsprozess abgeleitet werden. In dieser Phase wird nun das forschungsmethodische Vorgehen theoriegeleitet geplant. Gestützt auf die theoretisch fundierten Gelingungsbedingungen und die Forschungsmethode wird ein Interviewleitfaden für die drei Gruppendiskussionen erstellt, welcher in einem ersten Durchlauf mit vier Testpersonen durchgeführt wird, um allenfalls Änderungen vornehmen zu können. Anschliessend werden geeignete Schulen im Kanton Graubünden ausgesucht. Da es im Kanton Graubünden nur noch wenige Schulen ohne Schulleitung gibt, gestaltet sich die Auswahl als begrenzt. Nach der Bestätigung der Teilnahme durch die Schulteams, werden die Gruppeninterviews im Abstand von ca. einem Monat durchgeführt. Jedes Gruppeninterview wird transkribiert und mit der beschriebenen inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Inhaltsanalyse ist durch die grosse Menge an Material sehr zeitaufwendig. Das Material wurde auf induktive Subkategorien geprüft, jedoch werden keine benötigt. Die Ergebnisse werden wie beschrieben dargestellt und sogleich interpretiert. Bei der Interpretation werden keine theoretischen Grundlagen beigezogen, sondern ausschliesslich die Aussagen der Lehrpersonenteams interpretiert. Durch einen Quervergleich der drei Schulen werden hemmende und fördernde Faktoren für den Umsetzungsprozess der sonderpädagogischen Massnahmen abgeleitet. In einem nächsten Schritt wird mit Hilfe der zu Beginn beschriebenen theoretischen Grundlagen eine Interpretation und Diskussion der gesamten Ergebnisse vorgenommen. Daraus werden in einem nächsten Kapitel mögliche Entwicklungsoptionen für die drei Schulen abgeleitet. Im Anhang 8 auf Seite 163 findet man einen detaillierten Zeitplan.

4. SITUATIONSANALYSE

In diesem Kapitel werden die untersuchten Schulen genauer beschrieben. Dabei werden Teamgrösse, Schülerzahl, Beginn des Integrationsprozesses und weitere strukturelle Bedingungen beschrieben. Alle Aussagen und Daten der untersuchten Schulen werden vertraulich behandelt, sodass keine Rückschlüsse auf Personen oder auf die Schule möglich sind. Deshalb werden Namen und Orte anonymisiert. Für einen besseren Lesefluss werden für die untersuchten Schulen Namen erfunden. Die erste untersuchte Schule wird Schule Land genannt, die zweite Schule Fluss und die dritte wird Schule Berg genannt.

4.1 Schule Land

Rahmenbedingungen

Die Schule Land befindet sich in einem abgelegenen Dorf im Kanton Graubünden, welches 235 Einwohner zählt. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich vier Kilometer weit entfernt. Im Dorf befindet sich eine Primarschule mit zwei Klassenlehrpersonen und einer Kindergartenlehrperson. Die Schule Land zeichnet sich durch altersdurchmisches Lernen aus, da sie eine Mehrklassenschule ist. Insgesamt setzt sich die Primarschule aus 29 Schülerinnen und Schülern zusammen. Aufgrund der geringen Schülerzahl werden mehrere Klassen im selben Schulzimmer von einer Klassenlehrperson unterrichtet. Das gesamte Lehrpersonenteam, inklusive Kindergarten besteht aus drei Klassenlehrpersonen, einer Handarbeitslehrerin, einer Religionslehrerin und einer pensionierten schulischen Heilpädagogin. Bereits vor dem Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes im Schuljahr 2013/14 arbeitete die Schule Land integrativ und führte schon vorher keine Einführungs-klassen. Neu für die Schulgemeinde ist, dass seit der Implementierung des neuen Schulgesetzes jeweils eine schulische Heilpädagogin für zwei Präventivktionen pro Woche in jeder Klasse anwesend ist. Auch die Schule Land hat keine Schulleitung und untersteht direkt dem Schulrat, bestehend aus drei Mitgliedern der kleinen Gemeinde. Die Beziehung zwischen der Schule und den Eltern liegt der Schule Land am Herzen. Durch gemeinsame Anlässe oder Projekte mit den Eltern, wie beispielsweise Schaf- und Hühnerzucht in der Schule, wird eine offene Beziehung gepflegt. Der Kindergarten befindet sich gleich neben dem Schulhaus und teilt sich den Pausenplatz mit den Primarschülern. Der Logopädieunterricht oder andere Therapien finden in einer benachbarten Gemeinde statt.

Beschreibung der Kontextfaktoren bei der Durchführung des Gruppeninterviews

Da es im Kanton Graubünden nur noch sehr wenige Schulen ohne Schulleitung gibt, wurde das Schulinspektorat Graubünden bei der Suche von Schulen für das Gruppeninterview um Hilfe gebeten. Dabei wurden drei Adressen von ungeleiteten Schulen der Interviewerin ausgehändigt. Die Schule Land war eine davon. Die Kontaktaufnahme fand im November telefonisch statt. Der Schulvorsteher G zeigte Interesse an der Forschungsarbeit und vereinbarte sogleich einen Termin mit der Interviewerin für ein Gruppeninterview im Dezember. Eine Woche vor dem Gruppeninterview wurde nochmals telefonisch Kontakt aufgenommen, um den Termin in Erinnerung zu rufen. Als die Interviewerin nach einer längeren Autofahrt am ausgemachten Tag an der Schule Land ankam, waren die Türen des Schulhauses verschlossen. Nach einem Telefonat mit dem Schulhausvorsteher war klar, dass der Termin vergessen wurde. Jedoch ist es ihm gelungen, zwei weitere Teilnehmer zu erreichen, welche sich sofort zum Schulhaus begaben. Da es kurz vor Weihnachten war,

gab es für die Schule keine Möglichkeit den Termin zu verschieben. Zudem hat die Autofahrt viel Zeit in Anspruch genommen, sodass entschieden wurde das Interview dennoch durchzuführen. Mit gut einer Stunde Verspätung fanden sich zwei Teilnehmer beim Schulhaus ein und begrüßten die Interviewerin freundlich. Die Lehrpersonen entschuldigten sich, den Termin vergessen zu haben und es war ihnen sichtlich unangenehm. Man setzte sich ins Lehrerzimmer und es wurde zur Begrüssung Tee und Kaffee getrunken. Anschließend startete das Gruppeninterview zu Dritt in Erwartung eines weiteren Teilnehmers. Dieser traf fünf Minuten nach Beginn ein und beteiligte sich sofort am Gespräch.

Angaben zu den Teilnehmern des Gruppeninterviews

Kindergartenlehrperson

Die Kindergartenlehrperson B ist 36 Jahre alt und arbeitet seit zwei Jahren an der Schule Land. Sie leitet den Kindergarten in der Gemeinde Land, welcher gleich neben dem Schulhaus steht. Vorher hat sie in einer benachbarten Gemeinde an einer Schule mit Schulleitung gearbeitet.

Primarlehrer

Der Primarlehrer A arbeitet seit 17 Jahren an der Schule Land und ist 49 Jahre alt. Nach dem Lehrerseminar arbeitete er in einer anderen Gemeinde und wechselte nach ein paar Jahren zur Gemeinde Land. Er ist zudem Schulhausvorsteher, wofür er zwei Entlastungslektionen pro Woche erhält. Dabei muss er die Sitzungen leiten und den ganzen Emailverkehr beantworten und ist Ansprechperson für die anderen Lehrpersonen und den Schulrat.

Primarlehrer

Der Primarlehrer C ist 52 Jahre alt und unterrichtet seit 19 Jahren an der Schule Land. Nach der Sekundarschule absolvierte er eine Lehre als Schreiner und besuchte anschliessend das Lehrerseminar. Neben dem Unterrichten legte er zusätzlich die Prüfung zum Landwirt ab.

Schulische Heilpädagogin

Die Schulische Heilpädagogin nahm leider nicht am Gespräch teil, da der Termin für das Gruppeninterview vergessen wurde. Sie ist im Pensionsalter und wohnt in der Gemeinde Land.

4.2 Schule Fluss

Rahmenbedingungen

Die Schule Fluss befindet sich in einem ländlich gelegenen Dorf. Es zählt 1000 Einwohner zu 450 Haushaltungen. Im Dorf befindet sich eine Primarschule mit vier Klassenlehrpersonen und einer Kindergartenlehrperson. Insgesamt besuchen 93 Schülerinnen und Schüler die Primarschule Fluss. Das Lehrpersonenteam besteht aus fünf Klassenlehrpersonen, einer Handarbeitslehrerin, drei Schulischen Heilpädagoginnen und einer Logopädin. Mit Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes, im Schuljahr 2013/14 im Kanton Graubünden, ist jeweils eine schulische Heilpädagogin für zwei Präventivlektionen pro Woche in jeder Klasse anwesend. Das ganze Schulhaus arbeitet seit Beginn des Schuljahres 2012/13 integrativ und die integrierte Kleinklasse

wurde aufgehoben. Da es keine Oberstufe an der Schulgemeinde Fluss gibt, besuchen die Kinder ab der 7. Klasse die Oberstufe oder das Gymnasium ausserhalb der Gemeinde.

Die Schule Fluss hat keine Schulleitung. Die Lehrpersonen sind direkt dem Schulrat, bestehend aus fünf Einwohnern der Gemeinde unterstellt. Die Beziehung zwischen der Schule und den Eltern ist dem ganzen Lehrpersonenteam wichtig. Durch gemeinsame Anlässe mit den Eltern, wie beispielsweise der Sporttag oder der Frühlingsumzug, wird eine offene Beziehung gepflegt. Auch im Kindergarten ist die Zusammenarbeit mit den Eltern ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. Der Kindergarten befindet sich im Schulhaus, wodurch ein enger Kontakt zu den Primarklassen besteht. Die Kinder der Schule Fluss werden bei Bedarf durch eine Logopädin gefördert und findet an der Schule Fluss statt. Psychomotoriktherapie oder andere Therapien werden in einer benachbarten Gemeinde angeboten.

Beschreibung der Kontextfaktoren bei der Durchführung des Gruppeninterviews

Die Interviewerin wurde vom Lehrpersonenteam im Lehrerzimmer freundlich in Empfang genommen. Es war eine Kindergartenlehrperson, drei Klassenlehrer der Primarschule und eine schulische Heilpädagogin anwesend. Zu Beginn fasste die Interviewerin ihre Absichten, die Ziele und die wichtigsten Inhalte der vorliegenden Arbeit zusammen und erklärte den Ablauf des Gruppeninterviews. Anschliessend stellte ein Primarlehrer eine Verständnisfrage zum Bereich Förderplanung welche ihm von der Interviewerin beantwortet wurde. Ein Primarlehrer teilte mit, dass er nur 30 Minuten am Gruppeninterview teilnehmen könne, da er noch ein unerwartetes Elterngespräch habe. Anschliessend bekamen alle Teilnehmer den Interviewleitfaden, auf welchem nochmals die genaue Fragestellung beschrieben wird. Es wurde darauf hingewiesen, dass im folgenden Gruppeninterview die persönlichen Erfahrungen zu den sonderpädagogischen Massnahmen im Vordergrund stehen und dass das Gespräch für Auswertungszwecke aufgenommen wird.

Angaben zu den Teilnehmern des Gruppeninterviews

Primarlehrer

Der Primarlehrer F ist männlich und 26 Jahre alt. Er arbeitet seit zwei Jahren an der Schule Fluss. Es ist seine erste Stelle als Primarlehrer und er kennt den Schulalltag nur mit der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen.

Primarlehrerin

S ist weiblich und 28 Jahre alt. Ihr erstes Jahr als Primarlehrerin unterrichtete sie an einer anderen Schule. Seit drei Jahren arbeitet sie an der Schule Fluss. Sie hat den Beginn der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen miterlebt.

Primarlehrerin

Die Primarlehrerin M ist 29 Jahre alt und arbeitet seit vier Jahren an der Schule Fluss. Vorher unterrichtete sie während zwei Jahren an einer anderen Schule, welche bereits integrativ arbeitete. Dort machte sie erste Erfahrungen mit einer Heilpädagogin in ihrer Klasse. In der Schule Fluss hat sie dann miterlebt wie die Kleinklasse aufgelöst wurde und die sonderpädagogischen Massnahmen umgesetzt wurden. Derzeit unterrichtet sie eine 3./4. Kombiklasse. Zudem hat sie die Funktion der Schulhausvorsteherin und bekommt dafür zwei Entlastungsstunden.

Schulische Heilpädagogin

Die Schulische Heilpädagogin B ist weiblich und 39 Jahre alt. Sie arbeitet seit neun Jahren an der Schule Fluss. Sie hat die Umsetzung des neuen Schulgesetzes und der sonderpädagogischen Massnahmen an dieser Schule miterlebt.

Schulische Heilpädagogin

Die schulische Heilpädagogin C ist 50 Jahre alt und arbeitet seit 16 Jahren an der Schule Fluss. Über zehn Jahre hatte sie die Funktion der Kleinklassenlehrperson. Im Jahr 2013 schloss sie die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin erfolgreich ab. Im Schuljahr 2012/13 wurde die Kleinklasse aufgehoben und die Kinder wurden integrativ unterrichtet. Seitdem hat sie die Funktion als schulische Heilpädagogin in verschiedenen Klassen.

4.3 Schule Berg

Rahmenbedingungen

Die Schule Berg befindet sich in einem abgelegenen Dorf, welches durch eine kurvenreiche Bergstrasse zu erreichen ist. Im Winter braucht man Schneeketten um das Dorf zu erreichen. Es zählt 339 Einwohner und es gibt verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Das Dorf lebt hauptsächlich vom Wintertourismus. Im Dorf befindet sich eine Primarschule mit vier Klassenlehrpersonen und einem Kindergarten. Insgesamt besuchen ca. 30 Schülerinnen und Schüler die Primarschule Berg. Das Lehrpersonenteam besteht aus drei Klassenlehrpersonen, einer Handarbeitslehrerin, einer schulischen Heilpädagogin und einer Religionslehrerin. Auch die Schulgemeinde Berg arbeitete bereits vor Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes im Schuljahre 2013/14 integrativ. Bereits vor 10 Jahren wurde ein Kind mit körperlicher und geistiger Behinderung erfolgreich integriert. Ebenfalls neu für die Schulgemeinde Berg ist, dass seit der Implementierung des neuen Schulgesetzes jeweils eine schulische Heilpädagogin für zwei Präventivktionen pro Woche in jeder Klasse anwesend ist. Auch die Schule Berg hat keine Schulleitung, weshalb das Lehrpersonenteam direkt dem Schulrat, bestehend aus fünf Einwohnern der Gemeinde unterstellt ist. Um die Beziehung zur Gemeinde und zu den Eltern zu stärken werden jährlich mehrere traditionelle Anlässe durchgeführt. Die Kinder der Schule Berg werden bei Bedarf durch eine Logopädin gefördert. Der Logopädieunterricht findet an der Schule Berg statt.

Beschreibung der Kontextfaktoren bei der Durchführung des Gruppeninterviews

Auch die ungeleitete Schule Berg wurde durch das Schulinspektorat Graubünden ermittelt. Die erste Kontaktaufnahme fand im Dezember durch die Interviewerin statt. Die Schulhausvorsteherin M teilte mit, dass sie die Anfrage im Team besprechen und anschliessend telefonisch Bescheid geben würde. Nach vier Wochen fragte die Interviewerin nach, ob sich das Team Gedanken zur Anfrage für das Gruppeninterview gemacht hätte. Daraufhin meldete sich die Schulhausvorsteherin M und teilte ihren positiven Bescheid mit. Sogleich wurde ein Termin für das Gruppeninterview vereinbart. Zwei Wochen später machte sich die Interviewerin auf den langen Weg zur Schule Berg über kurvenreiche und schneebedeckte Strassen. Die Interviewerin wurde vom Team herzlich begrüsst und es wurde eine Führung durch das Schulhaus gemacht. Anschliessend setzte man sich an eine gemütliche Eckbank.

Angaben zu den Teilnehmern des Gruppeninterviews

Kindergartenlehrperson

Die Kindergartenlehrperson konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Sie arbeitet seit sechs Jahren im Kindergarten der Gemeinde Berg.

Primarlehrerin

Die Primarlehrerin M arbeitet seit über 10 Jahren an der Schule Berg und ist 34 Jahre alt. Sie hat zudem die Funktion als Teamleiterin und bekommt dafür zwei Stunden pro Woche als Entschädigung. Sie ist für den Mailverkehr der Schule verantwortlich und ist Ansprechperson und Bindeglied zwischen dem Team und dem Schulrat.

Primarlehrerin

R arbeitet seit ihrem Abschluss zur Primarlehrperson vor zwei Jahren an der Schule Berg. Sie kennt deshalb nur eine integrative Schulungsform. Sie hat die Funktion als Klassenlehrperson für eine 1. - 3. Primarklasse.

Schulische Heilpädagogin

Die schulische Heilpädagogin E hat vor einem Jahr ihren Abschluss als Primarlehrperson gemacht und arbeitet seither als schulische Heilpädagogin an der Schule Berg. Sie möchte in Zukunft die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin absolvieren.

5. FORSCHUNGSERGEBNISSE UND INTERPRETATION

In diesem Kapitel werden die Forschungsergebnisse dargestellt und anschliessend interpretiert. Damit wird versucht die Fragestellung von Kapitel 2.6 auf Seite 18 zu beantworten. In einem ersten Teil wird jede untersuchte Schule einzeln ausgewertet und interpretiert. Anschliessend wird ein Quervergleich gezogen, um mögliche Verbindungen festzustellen. Diese Ergebnisse werden interpretiert und mit Hilfe von den zu Beginn beschriebenen theoretischen Grundlagen diskutiert.

5.1 Schule Land

5.1.1 Forschungsergebnisse

Leitung und Koordination

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die Leitung und Koordination der Schule Land beschrieben:

An der Schule Land gibt es einen Teamleiter, er sieht sich jedoch auf derselben Ebene wie seine Teammitglieder: „Aber sonst mache ich gar nichts. Wir sehen uns als gleichberechtigt, ich sehe mich nur als Schullehrer, da wir einen brauchen. Ich mache Administratives und er macht dafür beim Weihnachtsspiel mehr als ich“ (A / 31:24).

Für die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen gibt es keine spezifische Ansprechperson und es besteht keine verbindliche Kompetenzordnung „Nein besteht nicht. Wir besprechen dies zusammen, nicht? Es ist jetzt niemand speziell zuständig“ (A / 00:45). Der Schulrat informierte das Team über das neue Schulgesetz in schriftlicher Form und allfällige Rückfragen wurden an den Schulinspektor gestellt: „Bei uns kamen die Schulratspräsidenten mit dem Schulgesetz, dann haben wir gelesen wie das nun ist. Und dann hat man immer wieder den Schulinspektor gefragt, du wieviel, wie und warum müssen wir das jetzt so machen“ (C / 33:25).

Wichtige Entscheidungen in Bezug auf die Schule werden dem Gemeinderat vorgelegt, welcher Entscheidungsträger ist. Das Lehrpersonenteam ist der Ansicht, dass sie grossen Einfluss auf diese Entscheidungen haben:

„Wir haben viel Einfluss, ja. Also wir, klar wir können es nicht bestimmen, aber wir können es vorschlagen (...)“ (A / 02:55). Der Schulrat ist bei sämtlichen Anliegen erste Ansprechstelle für die Teammitglieder: „(...) Haben wir ein Anliegen, dann gehen wir zum Schulrat und besprechen das anschliessend miteinander, finden eine Lösung und gut ist“ (B / 08:15). Die Lehrpersonen fühlen sich durch den Schulrat zudem gut informiert: „Und die Schulratspräsidentin kommt auch regelmässig zu uns in die Pause und dann hat sie wieder Informationen und wir fragen was sie noch offen hat. Wir sind wirklich, man kann fast sagen, in einem stetigen Austausch. Eigentlich wissen wir was läuft“ (A / 09:28).

Die Schule Land erhält regelmässig von benachbarten Gemeinden Schüler, welche dort aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr tragbar sind. Auch hier teilt sich das Lehrpersonenteam mit dem Schulrat die Aufgaben und hat über den weiteren Verlauf Mitspracherecht: „Dann kommen diese Kinder, also wir bekommen vielleicht zuerst einmal Vorinformationen. Er ist gemobbt worden, oder so in der Art. Und dann kommen sie eigentlich alle sicher einen Tag lang schnuppern. Oder einen halben. Und dann setzt man sich mit den Eltern zusammen und bespricht es. Es geht dann auch um Kosten und das macht dann mehr der Schulrat. Aber wir werden immer gefragt, ob das in unsere Schule passt und ob wir diese Kinder aufnehmen können“ (A / 11:22).

Das gesamte Lehrpersonenteam fühlt sich auch ohne Schulleiter wohl an der Schule. Der Lehrer B hat an einer anderen Schule schlechte Erfahrungen mit Schulleitungen gemacht: „Ich hatte in K. drei verschiedene Schulleitungen erlebt und mir kam es nach neun Jahren so vor als hätte man vieles angerissen, aber verändert hat sich in diesen neun Jahren nicht wirklich etwas zum Guten“ (B / 37:29).

Zusammenarbeit

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die Zusammenarbeit der Schule Land beschrieben:

Unsicherheiten werden im Team diskutiert, da alle die Kinder kennen. Gemeinsam wird entschieden, ob man die Schulratspräsidentin beizieht: „Wenn jemand nicht mehr ganz einverstanden ist wie es läuft, dann sprechen wir miteinander. Und dann kennen wir die Schüler seit dem Kindergarten. (...). Und diese Fälle, schauen wir miteinander an und dann entscheiden wir, ob wir mal zur Schulratspräsidentin gehen. Und dann macht es derjenige, der dieses Kind in der Schule hat und wir anderen stehen dahinter“ (B / 08:57).

Der Lehrer C zählt wichtige Faktoren auf, welche zu einer guten Zusammenarbeit führen: „Wir stärken uns gegenseitig immer positiv und wirklich. Und wenn man das nur so pseudomässig macht und am Ende sagt, jetzt müsst ihr euch noch was gutes sagen, dann ist es ein Lacher (...). Und das ist dann nicht so im Affekt drinnen, sondern wirklich einander wertschätzen“ (C / 43:30).

Die drei Klassenlehrpersonen haben täglich Sitzungen. Diese Sitzungen finden am Morgen während der grossen Pause statt: „Wir haben jeden Tag Sitzung. Jawohl“ (A / 07:25). Dabei werden verschiedene alltägliche Situationen besprochen. Beispielsweise werden die SHP Stunden je nach Bedarf unter den Lehrpersonen aufgeteilt: „Und letztes Jahr haben wir geschaut, wer mehr Bedarf hat und dann hattest du viel mehr gehabt, mit neun Kindern“ (C / 18:08). Dieses Jahr hat die Kindergartenlehrperson keinen Bedarf und gibt somit ihre Präventivstunden an die Primarschule weiter: „Ich denke das macht auch Sinn, wenn man es wirklich nicht braucht und andere brauchen es mehr“ (A / 18:43).

Es gibt auch Momente, in welchen sich die Zusammenarbeit zwischen den Klassenlehrpersonen und der SHP schwierig gestalten. Der Klassenlehrer C erlebte zu Beginn der Umsetzung die Zusammenarbeit mit der SHP als Mehraufwand: „(...). Bei mir war es letztes Jahr suboptimal. Also dort hat vielleicht auch die Leitung gefehlt. Dann kam sie in die Stunde und ich musste sie während den Lektionen fast betreuen und das war wie ein Schüler mehr. (...)“ (C / 22:03). Hauptsächlich störte ihn das Vorbereiten mit der SHP wäh-

rend dem Unterricht: „Ja und dort hat es mir unter anderem am Vertrauen oder auch an der Funktion gefehlt zum ihr mal zu sagen, dass wir das so vor den Kindern nicht machen können. Und jetzt ist es viel besser, jetzt kommt sie immer eine halbe Stunde vor der Schule“ (C / 22:25). Auch die anderen Lehrpersonen sehen einerseits Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin, andererseits sind sie sich auch dem Nutzen, welcher aus der Zusammenarbeit resultiert, bewusst: „Es ist auch noch ein Punkt, dass sie auch schon pensioniert ist, oder. Und irgendwie, sie hat also ein grosses Wissen und macht das auch sehr gut. Ich weiss auch gar nicht, ob sie den vollen Zahltag hat (...). Aber auf viel Schreibaarbeit hat sie natürlich auch nicht so Lust gehabt, das ist auch ganz klar. Auch müssen wir froh sein, sie wohnt zwei Häuser weiter, oder (...)“ (B / 23:35). „Aber es ist schon so, wenn du sieben andere vor der Türe gehabt hättest, gut dann wäre die Heilpädagogin nicht mehr da. (...)“ (B / 45:03).

Besprechungssequenzen zwischen der SHP und der Klassenlehrperson gibt es jetzt kurz vor dem Unterricht. Dabei sagt der Klassenlehrer A, was er von der SHP erwartet: „Wir bereiten nicht sehr oft vor (...). Ja, ich sage dann meistens was ich gerne hätte. (...)“ (A / 20:35).

Die Zusammenarbeit mit den Eltern in Bezug auf die sonderpädagogischen Massnahmen wird individuell geregelt. Das Lehrpersonenteam ist sich einig, dass man die SHP nicht unbedingt vorstellen muss, da sie im selben Dorf wohnt: „Man kennt sie natürlich bereits, sie ist ja auch eine Frau aus C., dann muss man sie auch nicht mehr überall gross vorstellen“ (B / 29:42). Die SHP hat die Eltern bezüglich ihrer Funktion einmal aufgeklärt: „Die SHP hat den Eltern mal mitgeteilt, dass wenn sie mit Kindern arbeiten würde, bedeute das nicht zwingend, dass die Kinder Probleme haben. Und jetzt lassen wir das so wirken. (...)“ (C / 19:43).

Förderplanung

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die Förderplanung der Schule Land beschrieben:

Bei der Förderplanung ist sich das Team einig, dass es keine konkrete Vorgehensweise hat. Auf der einen Seite wird beschrieben, dass keine Förderplanung im Voraus gemacht wird. Auf anstehende Schwierigkeiten bei Schülern wird sofort reagiert. Die SHP wird hier von den Lehrpersonen als flexibel eingeschätzt: „Und sie ist flexibel, eigentlich. Also nicht mit sehr viel Planung voraus. Ich selber finde es auch, ich kann nicht bis im März etwas vorausplanen (...). Wir versuchen einfach auf das zu reagieren“ (A / 20:58).

Auf der anderen Seite wird jedoch ein konkreterer Ablauf der Förderplanung ersichtlich: „Das ist bei mir auch so. Also meistens setzen wir uns lektionsweise oder über vier, fünf Wochen gröbere Ziele. Der eine Junge bei mir, sollte jetzt unbedingt lernen einzuordnen und Mäppli sauber zu führen und so. Und dann hat sie das aufgeschrieben und schreibt Ordnung besser, oder was auch immer mit ihm ist. (...)“ (C / 26:03). Im weiteren Verlauf des Interviews wurde erwähnt, dass im Kindergarten ein Standortgespräch mit Einbezug aller Beteiligten durchgeführt wurde. Ein Junge wurde von der benachbarten Gemeinde K. der Schule Land zugewiesen: „(...). Die Heilpädagogin hat ihn dann begleitet und wir haben dann einen runden Tisch, ein Standortgespräch mit den Behörden aus K., denn diese Gemeinde bezahlte alles. Und er hatte auch noch eine Früherzieherin. So dass wir alle, auch mit den Eltern, zusammenkamen“ (B / 27:58).

Es gibt einige Kinder, welche aus benachbarten Gemeinden der Schule Land aus verschiedenen Gründen zugeteilt werden. In solch einem Fall bringen die Kinder Förderpapiere oder Zeugnisse mit, welche sich die Lehrpersonen der Schule Land nicht zwingend ansehen. Sie möchten den Kindern eine neue Chance geben und ihre eigenen Fördermassnahmen einsetzen: „Aber solche Förderpapiere kommen auch mit (...). Aber ich bin der Meinung, also ich öffne es erst dann wenn es wirklich nicht geht. Aber sonst sollen die eine neue Chance bekommen. (...). Und meistens sind diese Fördermassnahmen welche wir haben noch nicht vorgeplant, sondern wir machen es so wie wir es für richtig empfinden“ (C / 11:58).

Qualitätsentwicklung

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die Qualitätsentwicklung der Schule Land beschrieben:

Die SHP der Schule Land ist bereits pensioniert. Der 4. - 6. Klassenlehrer beschreibt, dass die SHP den Unterrichtsstoff nicht beherrscht: „(...). Ich habe jetzt mehrere, die haben mehr Schule als die Unterstufe. Und dann bist du immer mit drei Klassen am arbeiten und man möchte die einen noch speziell fördern. Und dort war früher das Problem, ich möchte es ihr nicht übel nehmen, aber die Heilpädagogin kam bei dem Unterrichtsstoff nicht draus (...)“ (C / 52:55). Die Stelle der SHP ist ausgeschrieben, jedoch findet die Schule Land keine neue SHP: „(...). Ich meine wir könnten je nach dem schon noch mehr brauchen, aber unsere Möglichkeiten sind eingeschränkt, da wir Mühe haben jemanden zu finden. Also wir haben es ausgeschrieben“ (A / 02:10).

In Bezug auf Weiterbildungen ist an der Schule Land niemand verantwortlich: „Nein, ich organisiere absolut nichts. Wir haben auch noch nie eine schulinterne Fortbildung an unserer Schule gemacht. (...)“ (B/ 30:44). Durch genaueres Nachfragen konnte während dem Interview festgestellt werden, dass das Lehrpersonenteam spezifische Fortbildungen besucht und auch zu anderen Schulen hospitieren geht: „Wir machen nicht nichts, wir machen auch Fortbildungen und wir gehen auch hospitieren, wenn das unter Qualitätssicherung verstanden wird“ (A / 43:10).

Das Lehrpersonenteam der Schule Land diskutiert jeden Tag während der grossen Pause wichtige schulische Themen. Ansonsten haben sie pro Jahr zwei bis drei Sitzungen zusammen mit dem Schulrat: „Jede Pause sprechen wir über die Schule, anstatt Zeitung zu lesen“ (C / 07:30). „Unsere fixen Sitzungen die wir haben, das sind nicht viele, zwei bis drei im Jahr. Diese haben wir immer mit dem Schulrat zusammen, das sind die einzigen Sitzungen welche wir so machen“ (A / 08:31).

Integrative Grundhaltung und allgemeines Wohlbefinden

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die integrative Grundhaltung und das allgemeine Wohlbefinden der Schule Land beschrieben:

Das Lehrpersonenteam befindet die schulische Integration grundsätzlich als etwas Gutes: „Die Integration der Schüler in der Schule, ja grundsätzlich finde ich das gut. (...)“ (A / 46:18). Wenn jedoch kein Bedarf an integrativer Förderung besteht, erleben sie die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen als Zwang: „Aber ich habe jetzt dieses Jahr fünf Kinder, auch nur Schweizer. Dann haben wir wirklich keinen

Bedarf. Ich persönlich finde es auch sehr blöd wenn man einfach sagt, man muss zwei Lektionen durchführen“ (B / 04:03). Des Weiteren wird beschrieben, dass es für die niedrige Anzahl der Schüler der Gemeinde Land selten ein Förderbedarf besteht. Mehrheitlich sind es Tagesschüler aus benachbarten Gemeinden. Bei diesen Schülern mache die integrative Förderung auch Sinn: „Die, welche Förderbedarf haben sind vielmals Tagesschüler (...). Aber wir sind selber auch, sagen wir mal so, wir haben kleine Klassen, wir brauchen jetzt wirklich nicht immer noch eine Heilpädagogin. (...)“ (C / 10:33). Durch das Mehrklassensystem war die Integration an der Schule Land aus der Sicht des Lehrpersonenteams noch nie ein Problem. Die Lehrpersonen sind der Ansicht, dass sie die Integration auch ohne SHP gut umsetzen können: „Und ein anderer Punkt ist, dass wir eine Mehrklassenschule sind. (...). Von dem her finde ich es in Einklassenschulen gut, dass solche Leute fürs Integrieren kommen. Dann ist es keine Monokultur. Dann erleben diese Schüler auch Niveauunterschiede. (...)“ (C / 48:32).

Ausserdem steht die Schule Land anderen Problem gegenüber, wodurch die Thematik der schulischen Integration nicht an erster Stelle steht: „Wir haben sonst auch, sage ich jetzt allgemein, auch andere Probleme als andere Schulen. Beispielsweise Kinderzahlen, Kampf um die Schule, Kampf ums Überleben. Wir hatten einen Mittagstisch bevor es obligatorisch war. Da haben wir recht investiert, sonst würde es uns gar nicht mehr geben, behaupte ich. Ein grosser Teil unserer Kinder ist von Auswärts. Und so haben wir manchmal andere Prioritäten, als was vom Kanton her kommt. (...)“ (A / 35:36).

Das allgemeine Wohlbefinden des Lehrpersonenteams an der Schule Land ist sehr gross. Das Team wird als grosse Unterstützung erlebt, da alle gemeinsam versuchen anstehende Probleme zu lösen: „Und wir haben auch keinen Qualitätszwang, wir versuchen so gut wie möglich alles zu machen. (...). Wir haben es schon erstaunlich gut, dass es so funktioniert, das liegt bestimmt auch am Team. (...)“ (C / 36:23). Auch die Kindergartenlehrperson fühlt sich ohne Schulleitung offensichtlich sehr wohl an der Schule Land: „Ja das läuft hier total anders. Und wenn sie mich jetzt fragen, wie ich es jetzt habe dann sage ich, wir haben es einfach gut so. Und alle wollen es auch so schön haben. Es zieht sich wirklich durchs Band, alle wünschen sich eine solche Situation von meinem Bekanntenkreis. (...)“ (B / 39:16).

Der Lehrer C fühlt sich durch das neue Schulgesetz in manchen Situationen eingeschränkt und hätte anstelle der SHP lieber eine Unterstützung beim Vorbereiten der Lektionen: „(...) Aber manchmal ist es schon schade beim neuen Schulgesetz. Ich bin beispielsweise der Pädagoge, ich denke es ist meine Stärke, die Kinder zu führen. Und jetzt ist es Bedarf, man gibt allen heilpädagogischen Stunden. Und ich hätte jetzt lieber ein Lehrer mit Burnout, welcher gerne vorbereitet und dann kann ich ihm ein Thema geben und er macht dann Arbeitsblätter. Ehrlich gesagt wäre dies die grössere Hilfe für mich. Denn das Andere ist mein Steckenpferd und es ist dann auch schwierig dort zu teilen. Beim Vorbereiten wäre ich manchmal wirklich froh um Unterstützung. Es ist schade, dass es so ein Patentding ist und dass der Bedarf so fix ist. (...)“ (C / 47:02). Der Schulinspektor teilt dem Lehrer C mit, dass es nicht die Aufgabe der Heilpädagogin ist, für den Lehrer vorzubereiten: „Aber was ich schade finde, ich habe den Schulinspektor gefragt, wie das mit dem Thema ist. Ich hätte jetzt Freude wenn die Heilpädagogin auch für mich im Schulzimmer vorbereitet. Dann hat der Schulinspektor gesagt, dass es nicht für das gedacht sei. Also wir können nicht höher qualifizierte Leute für minder Qualifizierte Arbeit einsetzen. Das finde ich schade. (...)“ (C / 52:01).

Wenn die Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der SHP gut funktioniert, erlebt das Team die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen als wertvoll: „(...). Wenn es gut funktioniert und harmoniert kann es eine super Sache geben, aber das ist immer schwierig. Wir sind nicht gewohnt zu zweit zu arbeiten. (...)“ (B / 49:11). Ihr Ziel ist es, die Kinder weiterzubringen und die Freude der Kinder an der Schule zu fördern: „Ja, schlussendlich ist unser Beruf das Unterrichten, nicht? Und diese Kinder irgendwo hinzuführen, ganz banal gesagt. Und das sehen wir als unsere Aufgabe“ (A / 51:11).

Verlauf und Stand der Umsetzung

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview der Verlauf und Stand der Umsetzung der Schule Land beschrieben:

Die Kindergartenlehrperson beschreibt, dass sie im ersten Jahr die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen auf sich wirken liess und sich erst mit der Zeit zurechtgefunden hat : „Nein also das erste Jahr war einfach so dass ich gekommen bin und wir geschaut haben. Und dann habe ich manchmal gefunden, dass ich vielleicht mehr fragen müsste, aber irgendwann bin ich doch reingekommen. Ich habe gedacht, jetzt warte ich mal ein Jahr und dann schaue ich wie es läuft. (...)“ (B / 16:38).

Auch die Lehrpersonen beschreiben anfängliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen: „(...). Ich muss ehrlich sagen, ich hinke manchmal recht hinterher mit diesen Fremdwörtern und mit IFol und mit Lernzielanpassung und so. Und dann denke ich, dass es zu schnell gegangen ist. Das Schulgesetz ist ja angenommen worden und dann musste man bereits im Sommer alles umsetzen. Und jetzt langsam, langsam ist man informiert, weil man es ja macht“ (C / 32:55).

Die Lehrperson C fühlt sich über das neue Schulgesetz nicht richtig informiert: „Aber ganz sauber ist es nie gelaufen. Dass wir eine Information bekommen hätten, oder?“ (C / 34:32). Dies sieht der Teamleiter anders: „Ja das sind dann die Bezirkssitzungen, weist du. Bezirkskonferenzen, dort wird man schon informiert. Dort gehen die Schulratspräsidenten hin und ich bin meistens auch dabei. Wenn ich nicht dabei war, bekomme ich die Unterlagen vom Schulinspektorat zugeschickt. So ist man schon auf dem Laufenden. Es entwischt uns schon eher mal etwas, als wenn ein Schulleiter hier wäre, das möchte ich nicht abstreiten. Aber bis jetzt haben wir alles immer irgendwie lösen können. Ja, für uns stimmt es so“ (A / 34:41). Auch die Kindergartenlehrperson ist der Meinung, dass sie bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen auf einem guten Weg sind: „Es ist erstaunlich, dass wir trotzdem, dass wir nichts haben, doch weiter kommen und alles zu lösen vermögen. Recht spektakulär“ (B / 35:28).

5.1.2 Interpretation der Forschungsergebnisse

Der Teamleiter der Schule Land sieht sich auf derselben Ebene wie seine Teammitglieder und spielt seine Funktion herunter. Dies hat zur Folge, dass er auch im Bereich der Verantwortung auf selber Ebene wie seine Teammitglieder steht, was für ihn wiederum eine Entlastung darstellen kann. So fühlt er sich nicht zuständig für die Planung der Qualitätsentwicklung oder das Leiten von Sitzungen. Er erwähnt, dass alle etwas fürs Team beitragen, was für ein gut funktionierendes Team wichtig ist. Vielleicht bestehen Ängste,

dass die freundschaftliche Atmosphäre durch das Ausüben der Funktion als Teamleiter geschädigt werden könnte.

Über die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen wurde das Team durch den Schulrat schriftlich informiert. Somit nimmt der Schulrat eine wichtige Funktion für das Team ein, da er bei Rückfragen stets zur Verfügung stand. Es scheint, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Schulrat und dem Lehrpersonenteam gut funktioniert. Trotz der Tatsache, dass der Schulrat in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat endgültiger Entscheidungsträger in schulischen Belangen ist, ist das Lehrpersonenteam davon überzeugt grossen Einfluss auf diese Entscheidungen zu haben. Dies zeigt, dass der Schulrat das Lehrpersonenteam ernst nimmt und unterstützt. Der Schulrat führt regelmässige Besuche an der Schule Land durch, wodurch ein stetiger Austausch zwischen ihm und dem Lehrpersonenteam stattfindet. Dadurch fühlt sich das Lehrerteam gut informiert. Hierbei spielt die kleine Grösse der Schule eine zentrale Rolle, denn so ist es dem Schulrat möglich auf jede Lehrperson einzeln einzugehen.

Da sich die Lehrpersonen jeden Morgen im Lehrerzimmer für einen Austausch treffen, sind alle stets über aktuelle Geschehnisse informiert. Wichtige Themen werden miteinander besprochen und bei anstehenden Problemen wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. Dies funktioniert wahrscheinlich deshalb so gut, da das Team aus vier Personen besteht. Sie können sich nicht vorstellen, einen externen Schulleiter zu haben der nicht zu ihrem Team gehört und nicht dieselbe Meinung vertritt oder andere Absichten verfolgt. Diese Vorstellung, noch mehr Vorschriften vorgesetzt zu bekommen, verunsichert das Team.

Die gegenseitige Unterstützung und ein guter Zusammenhalt unter den Klassenlehrpersonen wurden im Interview deutlich spürbar. Alle fühlen sich wohl im Team und besprechen schulische Themen miteinander. Wertschätzung und Unterstützung prägen die Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit mit der SHP wird während dem Interview als eher problematisch beschrieben. Dies könnte mit der integrativen Grundhaltung der Lehrpersonen zusammenhängen, denn sie sind der Ansicht, dass sie häufig keinen Bedarf an unterstützenden Massnahmen haben. Dadurch erleben sie die sonderpädagogischen Massnahmen in manchen Situationen als Zwang. Einer schulischen Integration stehen sie jedoch sehr positiv gegenüber. Da die Schule Land seit mindestens zwanzig Jahren alle Kinder integriert und bis zur Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen keine zusätzliche Unterstützung hatte, empfinden sie die Umstellung in gewissen Situationen sinnlos, zumal es bis anhin für sie sehr gut funktioniert hat. Jedoch erkennen sie in manchen Situationen den Nutzen der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen für gewisse Kinder und schätzen den Einsatz der SHP. Vor allem ist es für die Klassenlehrpersonen schwierig, plötzlich zu zweit zu unterrichten. Aussagen während dem Interview wie: „Ich sage der SHP, was sie machen muss“ lassen darauf schliessen, dass die SHP kein grosses Mitspracherecht hat. Weitere Erschwernisse für die Zusammenarbeit zwischen der SHP und den Klassenlehrpersonen konnten während dem Interview in Erfahrung gebracht werden. Die SHP ist bereits pensioniert und arbeitet an der Schule Land für einen niedrigen Lohn. Dadurch könnte ihre Motivation für die Ausübung ihres Berufes eingeschränkt sein. Die Klassenlehrpersonen beschwerten sich zusätzlich darüber, dass die SHP den Unterrichtsstoff selbst nicht verstehen würde und dementsprechend ein Mehraufwand für die Klassenlehrer entstehe. Es wurde bereits mehrmals eine neue SHP gesucht, jedoch ohne Erfolg. Vermutlich ist das Pensum zu klein und die Ortschaft zu abgelegen. Da die aktuelle SHP

im Dorf Land wohnt, ist sie allen Eltern bekannt. Vermutlich hat deshalb das Team das Gefühl, dass sie die SHP den Eltern nicht vorstellen müssen. Dadurch kann jedoch die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und dem Lehrpersonenteam gefährdet werden.

Es wurde deutlich spürbar, dass der Klassenlehrer C selbst gerne die Rolle und Funktion der SHP übernehmen würde. Vermutlich hat er seit vielen Jahren an der Schule Land innerhalb seiner Klassen auch die Funktion eines SHP genossen, was nun durch die Anwesenheit der ausgebildeten SHP zu einem Rollenkonflikt führt. Denn dadurch muss er sich einen Schritt zurück in seine Rolle als Klassenlehrer versetzen.

Beim Konflikt zwischen dem Klassenlehrer C und der SHP fehlte es ihm nach eigenen Angaben an Selbstvertrauen den Konflikt anzusprechen. Vielleicht hätte ein Schulleiter den Konflikt bereits früher lösen können. Nach einem Jahr haben sie es ohne Hilfe dennoch geschafft, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Eine konkrete Abmachung, zwanzig Minuten vor Unterrichtsbeginn die Lektion nochmals zu besprechen, konnte dazu beitragen den Konflikt zu lösen.

Zu Beginn der Umsetzung tauchten einige Schwierigkeiten auf. Beispielsweise hatten die Lehrpersonen mit den neuen Bezeichnungen und Fachausdrücken Mühe. Dies wirkte sich vermutlich auch auf die Umsetzung aus, denn wie soll man etwas umsetzen, wenn man dessen Bezeichnung nicht versteht. Nach einem Jahr hat sich das gesamte Team an die Neuerungen gewöhnt und sie sind der Meinung dass sie auf einem guten Weg in der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen sind. Dies lässt sich vermutlich auf den regelmässigen Austausch und die gute Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern und dem Schulrat zurückführen. Die Schule Land hat jedoch noch mit weiteren Erschwernissen, wie beispielsweise dem Überleben der Schule an sich zu kämpfen. Dadurch kann es sein, dass Themen wie die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen in den Hintergrund rücken.

Bei der Förderplanung meinte das Lehrpersonenteam zu Beginn des Interviews, dass sie keinen konkreten Ablauf hätten. Im weiteren Verlauf des Gespräches wurde jedoch ersichtlich, dass bereits Standortgespräche durchgeführt wurden und ein konkreter Ablauf der Förderplanung eingesetzt wurde. Vielleicht sind sich dies die Lehrpersonen gar nicht bewusst, da sie den Ablauf nie gemeinsam besprochen haben. In allen Bereichen fällt es den Teammitgliedern schwer, spezifisch zu benennen, was zum Gelingen der Integration beigetragen hat. Vermutlich fehlt es dem Team an einer gezielten Reflexion zu Themen des schulischen Integrationsprozesses. Da die SHP nicht am Interview teilgenommen hat, kann ihre Sichtweise nicht interpretiert werden.

5.2 Schule Fluss

5.2.1 Forschungsergebnisse

Leitung und Koordination

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die Leitung und Koordination der Schule Fluss beschrieben:

Der Schulrat hat die wichtigsten Punkte der Richtlinien der sonderpädagogischen Massnahmen auf die Schule Fluss zugeschnitten und schriftlich festgehalten: „Ja vor zwei Jahren hat uns Angie diese Umsetzungen gemacht. Sie hat einen Förderplan erstellt, Protokollbogen für die Durchführung mit den Eltern erstellt (...). Dies finde ich gut, damit wir uns wie an einem Gerüst festhalten können“ (C / 02:20).

Das Lehrpersonenteam ist sich jedoch nicht einig, ob alle Zugriff auf diese Dokumente haben. Einige Lehrpersonen finden, dass man als Klassenlehrperson auch keinen Zugriff haben muss: „Nein wir haben keinen Zugang“ (M / 03:13). „Aber den Zugang müssen wir ja auch nicht haben“ (S / 03:18). „Wir hätten sicher Zugang gehabt, aber wir haben es jetzt nicht gebraucht, da wir wissen dass es die Heilpädagogen mitbringen“ (F / 03:32).

Zudem ist vom Schulrat eine Person, welche die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin abgeschlossen hat, für den sonderpädagogischen Bereich zuständig. Dies sehen alle Teammitglieder als grosse Unterstützung: „Was sicher auch am meisten Sinn macht, da sie auch von dieser Branche kommt. Sie kann uns sicher die besten Tipps geben. (...). Sie weiss eigentlich immer Rat“ (M / 43:41).

Diese Person ist für das ganze Team eine wichtige Ansprechperson. Bei allfälligen Fragen zur Integration werden diese zuerst im Team besprochen und wenn keine Lösung gefunden wird, wendet man sich an diese Ansprechperson aus dem Schulrat: „Also ich sehe das schon so, ja. Also wenn wir Fragen haben, dann wenden wir uns an sie. Zuerst versuchen wir es intern unter den Heilpädagoginnen zu klären und einander zu unterstützen und zu helfen. (...)“ (B / 05:29).

Auch die Lehrpersonen suchen bei anstehenden Fragen zuerst intern bei der SHP um Rat und wenden sich sonst an den Schulrat: „Also meine erste Ansprechperson ist ganz klar die Heilpädagogin. Sie ist die Fachperson in diesem Bereich und wenn sie allenfalls etwas nicht beantworten kann geht man weiter zur Schulleiterin (...)“ (F / 06:00).

Das Lehrpersonenteam kann sich nicht mehr genau daran erinnern, wer ihnen die Informationen zum neuen Schulgesetz, spezifisch zur Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen, mitgeteilt hat. Fest steht, dass das Lehrpersonenteam durch den Schulrat, durch das Schulinspektorat und durch eine Weiterbildung zu diesem Thema informiert wurde: „Das war schrittweise, so wie ich mich erinnern kann war es zuerst das Schulinspektorat welches uns am Teamtag informiert hat und dann immer wieder der Schulrat“ (F / 08:35). „Dann gab es in Ems eine Weiterbildung zu diesem Thema“ (C / 08:51).

Bis anhin übernimmt die Lehrperson M die Funktion der Teamleiterin. Während dem Interview kam die Diskussion auf, welchen Nutzen ein externer Schulleiter für das Lehrpersonenteam bringen würde. In Bezug auf

diese Frage waren sich nicht alle Teammitglieder einig: „Ich finde schon und ich bin jetzt auch nicht unglücklich, dass wir irgendwie eine ungeleitete Schule sind. Ich habe natürlich 1000 mal lieber M, welche im Team drinnen ist, welche Probleme sieht und welche wirklich mit beiden Beinen in der Schule steht, als irgendein Manager (...)“ (C / 45:48).

Auch der Teamleiterin selbst macht die Arbeit Spass, jedoch ist es für sie ein Mehraufwand, welcher nicht entsprechend entlohnt wird: „Es ist viel mehr Aufwand, aber ich mache es wirklich gerne, da ich ein wirklich lässiges Team hinter mir habe. Es ist ein kleines Team sie stehen hinter mir, ich kann mit allen Anliegen an sie treten und das macht es mir viel einfacher. Aber ja, es ist sicher ein Mehraufwand, das ist es auf jeden Fall“ (M / 47:01).

Eine Klassenlehrperson spricht auf Grund eigener Erfahrungen auch die negativen Seiten einer internen Schulleitung an: „Aber jetzt komme ich. Erstens finde ich, muss ein Manager als Schulleiter nicht zuerst Lehrperson gewesen sein? Gegen das bin ich auch. Aber wenn ein Aussenstehender kommt, welcher nichts mit dem Dorf zu tun hat, ist es vielleicht auch einfacher, da er nicht alle Eltern kennt (...). Und jemand Fremdes hat überhaupt nichts damit zu tun und sieht es viel neutraler. (...)“ (S / 48:48).

Zusammenarbeit

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die Zusammenarbeit der Schule Fluss beschrieben:

Die Schule Berg hat im Bereich der Zusammenarbeit eine verbindliche Kompetenzordnung in Form eines schriftlichen Dokuments: „Hier steht einfach, dass eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit zentral ist. (...)“ (C / 09:23). „Es sind zweierlei Sachen, bei der Zusammenarbeit haben wir ein Formular auf welchem steht, was die Heilpädagogin machen soll, muss und auch was die Lehrperson machen soll und muss. (...)“ (S / 13:02).

Trotz dieser klaren Rollenbeschreibung und Aufgabenverteilung gibt es Freiheiten in der Ausführung. Diese werden von den SHP` s geschätzt, jedoch kann dies durch externe Beobachter falsch eingeschätzt werden: „Ja ich sehe das auch so, dies ist manchmal schön und manchmal sehr schwierig. Ich habe es nach dem Schulbesuch gemerkt da haben sie mir gesagt: „Was deine Aufgabe gewesen ist, haben wir nicht gemerkt“. Sie haben es nicht so richtig gesehen und dann musste ich sagen, ja das stimmt eigentlich (...)“ (C / 14:09).

Einige Teammitglieder nennen wichtige Gelingungsbedingungen für eine gute Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der SHP. Es wird die Wichtigkeit des Austausches in den Besprechungslektionen genannt, obwohl nur die Klassenlehrpersonen für diese Besprechungslektion entschädigt werden: „Wobei es ist so, dass nur den Lehrpersonen eine Stunde zusätzlich angerechnet wird. Für uns ist es in dem Sinne zusätzlich, also wir wollen das ja auch. Wir werden jedoch nicht zusätzlich dafür bezahlt. Ich denke wenn jemand viele Klassen hat, ist es eine grosse zusätzliche Belastung. Aber ich finde es ist das non plus ultra, es ist sehr wichtig dass man diese Besprechungsstunde durchführt“ (B / 09:39).

Des Weiteren wird eine stimmende Chemie zwischen der SHP und der Klassenlehrperson, das Ziehen am selben Strick und das vier Augenprinzip genannt: „Was für mich bei der Zusammenarbeit zentral ist, wie wichtig es ist, dass die Chemie stimmt. Es ist genial, es schaut so viel heraus wenn man miteinander gut zusammenarbeiten kann. (...)“ (S / 12:26). „Ich denke auch, dass vier Augen mehr als zwei sehen. (...). Auch

ich sehe neue Sachen und profitiere davon. Und ja manchmal sieht man es einfach anders als der Andere und wenn man zusammen darüber sprechen kann, hilft das einem und den Kindern auch“ (B / 22:16).

Eine Lehrperson zeigt auf, dass die Zusammenarbeit zwischen der SHP und den Klassenlehrpersonen auch mit einem Mehraufwand verbunden ist. Trotzdem erkennt er auch den Nutzen der Zusammenarbeit: „Und was man da natürlich berücksichtigen muss ist, dass man jede Woche einen Austausch mit einer anderen Person hat. Dies bringt mit sich, dass man nicht kurzfristig denken kann. Mann muss wirklich bereits in der Vorwoche wissen, was man in der nächsten und vielleicht schon eine Woche später machen wird. Einfach dass man das alles vorbereiten kann. Das macht die Situation am Anfang nicht unbedingt einfacher (...). Aber wenn man dann an diesem Punk angekommen ist, ist man am Ende doch froh, dass man sich genug früh abgesprochen oder diskutiert hat“ (F / 11:36).

Eine weitere Lehrperson beschreibt, dass sie und die SHP ein Team sind und dass dies die Kinder auch so wahrnehmen: „Deshalb ist es ganz wichtig, dass die Heilpädagogin auf Ausflüge mitkommt und dass sie bei solchen Anlässen dabei ist (...). Meine Kinder fragen beispielsweise sehr häufig, ob Frau D. morgen wieder mitkommt oder das und das durchführt, weil sie ein Teil der Klasse ist und kein Sonderstatus hat“ (M /16:04).

Förderplanung

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die Förderplanung der Schule Fluss beschrieben:

Die Gemeinde Fluss hat für die Schule den kantonalen Förderplanzyklus angepasst. Dadurch hat die gesamte Schule einheitliche Regelungen und Abläufe in Bezug auf die Förderplanung. Die Umsetzung sieht jedoch individuell aus. Die beiden SHP`s machen die Umsetzung nach ihren eigenen Vorstellungen: „(...). Ich mache ja nicht einen Förderplan, des „Förderplanwillens“. Ich mache auch keinen Förderplan für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr mit 15 Punkten, was mir einen enormen Schreibaufwand bereitet und was ich später gar nicht einhalten kann. Mir ist es viel wichtiger, dass ich relativ viele Sachen die mir bei den Kindern auffallen oder was ich gemacht habe notiere und anschliessend die Förderpläne für die Elterngespräche erstelle. Dort mache ich diese schon. Dann zeige ich es, bespreche es mit dem Lehrer und zeige es den Eltern. Anschliessend schreiben wir uns zwei drei Sachen raus, welche wichtig sind und fragen die Eltern ob sie noch weitere Sachen hinzufügen möchten und halten dies in einem Vertrag fest. Das machen wir ein bis zweimal im Jahr. Am Schluss verfasse ich natürlich dann den Bericht“ (C / 23:06).

Die Teamleiterin erklärt den Ablauf der Förderplanung in ihrer Klasse, dies sei jedoch ihre eigene Variante und gelte nicht für das gesamte Team: „Bei uns ist es hauptsächlich so, dass die Lehrperson meistens etwas feststellt, weil sie das Kind öfters als die Heilpädagogin sieht. Dann bespricht man es mit der Heilpädagogin und überlegt sich, was man machen kann. Dann holt man die Eltern ins Boot, bespricht es mit ihnen und geht dann entweder zum schulpsychologischen Dienst oder man belässt es dabei, wenn man mit den Eltern quasi bereits abgemacht hat wie es weiter geht“ (M / 26:04).

Eine weitere Lehrperson hat jedoch das Gefühl, dass der Schulrat ihnen diesen Ablauf verbindlich vorgegeben hat: „Also ich habe das Gefühl, dass sie uns zu Beginn gesagt haben, dass wir es so machen müssen, ich weiss es nicht. Es ist einfach auch logisch, um es so zu machen“ (S / 26:48).

Als unterstützende Massnahme für die Förderplanung wird die wöchentliche Besprechungslektion zwischen der Klassenlehrperson und der Heilpädagogin genannt. Dort werden wichtige Themen in Bezug auf die Förderplanung, aber auch in Bezug auf die Zusammenarbeit besprochen: „Und was ich noch gut finde ist die wöchentliche Vorbereitungslektion. Dort machen wir nicht nur die Vorbereitungen, sondern bespricht mal etwas wie beispielsweise wie könnte man das Kind mehr fördern, wo gibt es Probleme, was bahnt sich an, was läuft gut. Und dann kann man dort bereits viel abwägen und besprechen“ (C / 06:48).

Qualitätsentwicklung

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die Qualitätsentwicklung der Schule Fluss beschrieben:

Die Schule Fluss hat nach Angaben der Lehrperson S keine vorgegebene Qualitätsentwicklung im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen: „Nein, in Bezug auf das nicht“ (S / 30:11).

Jedes Teammitglied schaut in welchem Bereich Entwicklungsbedarf besteht und wählt dementsprechend Weiterbildungen aus: „(...). Und jetzt ist bald ein spannender Kurs im März über Matheschwierigkeiten für Heilpädagogen. Dort schaut man selbst was für das eigenen Setting von Nutzen ist und bildet sich dann so weiter. Aber wir haben keinen festen Rahmen“ (C / 30:18).

Die schulische Heilpädagogin C hat in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson weitere Gefässe für Qualitätsentwicklung geschafft: „Was wir jetzt begonnen haben, das finde ich noch gut, dass wir pro Woche zwei Kinder speziell beobachten und reflektieren (...). Dann wird mit der Heilpädagogin besprochen, auf diese Woche schauen wir mal speziell ob uns etwas auffällt am Schüler X oder Y und dass wir nach einer Woche dann besprechen. Das finde ich noch eine gute Reflexion. (...)“ (C / 31:19).

Auch führen die zwei Heilpädagoginnen ein Lernjournal, welches für die Unterrichtsreflexion dient: „Und was wir für eine Auflage haben, auch von Angie, ist ein Lerntagebuch zu führen. Also meines ist zu Beginn ziemlich intensiv gewesen. Es wird jetzt aber auch ein bisschen kürzer, weil es gross ist. Aber sich nach den Lektionen Gedanken zu machen ist gar nicht so schlecht. Wobei mir gefällt auch dein System der Lernkartei. (...). Aber das andere ist noch mehr Unterrichtsreflexion. (...)“ (B / 32:05).

Integrative Grundhaltung und allgemeines Wohlbefinden

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die integrative Grundhaltung und das allgemeine Wohlbefinden der Schule Fluss beschrieben:

Das gesamte Team hat der Integration gegenüber eine positive Grundhaltung: „(...) Es ist normal geworden. Das ist eigentlich etwas Gutes“ (B / 17:38). „Du hast einfach zweimal Power, das finde ich fast das wichtigste und das ist einfach so. Die Klasse profitiert, ich bin überzeugt“ (C / 40:54).

Die Lehrperson S beschreibt, dass die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen für sie Entlastung bietet. Vor allem wird die SHP als entlastende Kraft angesehen: „Ja genau. Es ist sicher eine Entlastung. Wenn ein paar Schüler etwas nicht verstehen, dann kann die Heilpädagogin dies mit ihnen aufarbeiten. Und ich kann mit den anderen Schülern weitermachen. Für mich ist es sicher eine Entlastung“ (S / 20:54).

Aber auch die SHP C beschreibt, dass man sich durch das neue Schulgesetz vermehrt Freiheiten in Bezug auf das Unterrichten nehmen kann. So kann sie beispielsweise bei einer Kombiklasse einmal etwas mit einer ganzen Klasse durchführen: „Ich finde es vor allem wenn man verschiedene Kinder hat eine grosse Entlastung. Man hat ja nie eine homogene Klasse. Oder wie bei S, welche eine erste und eine dritte Klasse hat, das finde ich einen grossen Gump. Sie müssen so unterschiedliche Sachen machen und dann nehmen wir uns da diese Freiheit und ich nehme mal die ganze erste Klasse oder die ganze dritte Klasse und mache mit denen Unterricht. Und ich glaube dass die Kinder schlussendlich dadurch mehr profitieren, als wenn ich nur mit einem Kind etwas machen würde. (...)“ (C / 21:12).

Die Lehrperson M beschreibt, dass es auf die SHP an kommt, ob die Situation eine Bereicherung für die Klasse und die Lehrperson darstellt: „Also wenn man eine gute Heilpädagogin bekommt, dann ist es eine wahnsinnige Bereicherung für die Klasse und für die Lehrperson. Und wenn man eine schlechte bekommt, was ich auch schon hatte, dann ist es wahnsinnig anstrengend und mit viel Mehraufwand verbunden“ (M / 33:28). Darauf möchte die SHP B wissen, was eine „gute SHP“ ausmacht. M beschreibt diese wie folgt: „Ja eine gute Heilpädagogin schaut mit, denk auch mit, hilft und bringt auch eigene Ideen mit, und kommt manchmal mit Sachen, welche ich vielleicht auch völlig vergesse weil man so viel hat. (...)“ (M / 33:55).

Des Weiteren werden Punkte beschrieben, welche zu einem allgemeinen Wohlbefinden der Klassenlehrpersonen und der SHP's beitragen. Es werden Punkte wie Flexibilität, gleiche Ansichten und Harmonie genannt: „Also ich denke Harmonie, man sagt ja zwar immer man muss nicht die Freundin vom anderen Lehrer sein, das ist sicher nicht so. Aber ich stelle es mir jetzt wahnsinnig schlimm oder fast unmöglich vor, wenn man miteinander im Zimmer ist und der eine Lehrer macht total etwas anderes als du irgendwie machen würdest. (...)“ (C / 39:16).

Auch Vertrauen stellt eine wichtige Basis für das Wohlbefinden der Beteiligten dar: „Ja und wie loslassen können. Ich habe das zu Beginn nicht gehabt, da ich das Gefühl hatte, die müssen das und das können. Weil ich vielleicht dieser Heilpädagogin nicht so getraut habe“ (S / 35:24).

Verlauf und Stand der Umsetzung

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview der Verlauf und Stand der Umsetzung der Schule Fluss beschrieben:

Es wird beschrieben, dass sich auch die Kinder an die neue Situation gewöhnt haben, dass manchmal zwei Lehrpersonen im Schulzimmer sind: „(...). Mit der Separation hatten die Kinder das Gefühl dass sie irgendwie abgestempelt werden, dass sie die dummen seien und nochmals hinaus müssen, um alles nochmals erklärt zu bekommen. Und durch das neue Aufziehen des Konzeptes ist es nicht mehr so. Dort macht man sehr viel mit der einen Gruppe, mal mit einer gemischten Gruppe oder mal mit diesen und mit jenen. (...)“ (C / 16:28).

Die SHP C ist der Meinung, dass man durch die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen mehr Spielraum für die Gestaltung des Unterrichts hat. Sie ist froh, dass sie ein weiteres Zimmer zur Verfügung hat, damit sie auch mal mit einer Gruppe aus dem Schulzimmer kann: „Ja ich denke schon, da wir jetzt das Glück haben, dass wir noch in ein anderes Zimmer gehen können. (...)“ (C / 19:24).

Die Teamleiterin spricht von anfänglichen Schwierigkeiten, welche durch gemeinsame Gespräche und Diskussionen gelöst werden konnten: „Ich glaube das war vor allem zu Beginn der Integration, die Lehrperson wusste nicht richtig was mit der Heilpädagogin im Schulzimmer anzufangen und die Heilpädagogin wusste nicht wirklich wieso sie im Schulzimmer war. Wieso kann die Heilpädagogin nicht wie immer mit zwei drei Kindern im „Rümlī“ sein und dadurch musste man sehr viel besprechen und sich fragen, wie man es überhaupt haben möchte. Und erst durch das wurde der Weg ein bisschen geebnet und irgendwann fängt es an zu funktionieren in der Klasse, zu zweit vor der Klasse. (...)“ (M / 19:47).

5.2.2 Interpretation der Forschungsergebnisse

An der Schule Fluss übernimmt die Schulrätin Angie die Leitung und Koordination im Bereich der schulischen Integration, was vom ganzen Team geschätzt wird. Sie erstellte ein Dossier mit den wichtigsten Informationen und Regelungen bezüglich der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen, welches dem Team deren Umsetzung erleichtern sollte. Trotz schriftlich bestehender Vorgaben zur Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen, nutzen dieses Angebot nicht alle Teammitglieder. Die beiden Heilpädagoginnen nutzen und schätzen diese Umsetzungshilfe sehr. Die Klassenlehrpersonen lassen sich hingegen lieber durch die schulischen Heilpädagoginnen persönlich über die wichtigsten Punkte der Umsetzung informieren. Die Klassenlehrpersonen fühlen sich nicht verantwortlich, diese schriftlichen Dokumente zu lesen, sondern verlassen sich voll und ganz auf die jeweilige Heilpädagogin. Sobald Fragen zur schulischen Integration auftauchen, werden diese im Team besprochen und ansonsten sucht man Hilfe bei der Schulrätin Angie. Durch diese Vorgehensweise wird eine offene Kommunikation zwischen den Teammitgliedern sichtbar, denn alle zeigen sich kooperativ im Austausch über spezifische Themen zur Integration. Da die Schulrätin Angie die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin absolviert hat werden ihre Ratschläge und Hilfestellungen vom Team akzeptiert.

Alle Teammitglieder sind froh, dass sie eine interne Teamleiterin haben, welche auf gleicher Ebene wie die anderen Lehrpersonen steht. Sie können sich keine externe Schulleitung für ihr Team vorstellen, obwohl eine Lehrperson auch Vorteile eines externen Schulleiters aufzeigt. Aufgrund der positiven Grundstimmung im Team, können sich alle frei äussern. Da momentan aus Sicht des Lehrpersonenteams alles gut funktioniert, stehen sie der Vorstellung eine externe Person als Schulleitung im Team zu haben, skeptisch gegenüber.

Im Bereich der Förderplanung bestehen ebenfalls schriftliche Vorgaben zu deren Umsetzung. Aber auch hier setzen die Teammitglieder die Förderplanung nach ihren eigenen Vorstellungen um. Man hat das Gefühl, dass schriftliche Vorgaben die Teammitglieder nicht zwingend unterstützen. Vielleicht müssen sie eigene Erfahrungen in Bezug auf die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen machen, um individuelle Wege zu finden. Die wöchentliche Besprechungslektion zwischen der Klassenlehrperson und der zuständi-

gen Heilpädagogin wird vom gesamten Team als unterstützende Massnahme empfunden. Dies lässt auf eine gute Zusammenarbeit schliessen. Die Rollen und Funktionen der Lehrperson und der schulischen Heilpädagogin sind schriftlich festgehalten und trotzdem wurden während des Interviews diesbezüglich Unsicherheiten wahrgenommen. Eine SHP beschreibt, dass ein externer Beobachter ihre Rolle nicht klar wahrgenommen hatte, was sie belastete. Dies lässt vermuten, dass sie sich ihrer eigenen Rolle und Funktion doch nicht so bewusst ist und kein klares Konzept zu ihrer Funktion vor Augen hat. Ansonsten hätte sie dem externen Beobachter ihre Rolle klar aufzeigen können.

Das Lehrpersonenteam kann nicht mehr genau sagen, wer sie über die bevorstehende Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen informiert hat. Dies lässt darauf schliessen, dass erst während des Umsetzungsprozesses Fragen dazu auftauchen und man sich erst dann intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Deshalb sucht sich jedes Teammitglied individuelle Weiterbildungen im Bereich der sonderpädagogischen Massnahmen aus oder entwickelt eigene Gefässe für die Qualitätsentwicklung. Durch den Austausch im Team zu gemachten Beobachtungen und zu durchgeführten Reflexionen steigert sich die Qualität der Umsetzung.

Die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern wird als hilfreich für die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen beschrieben. Trotz dem Mehraufwand durch gemeinsames Vorbereiten, Planen und Reflektieren erkennen die Teammitglieder die positiven Faktoren einer guten Zusammenarbeit auch für die Kinder. Dies hängt bestimmt mit positiven Erfahrungen bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen und mit dem familiären Austausch im Team zusammen.

Die Teammitglieder erkennen den Nutzen der schulischen Integration für die Kinder und für ihren eigenen Unterricht. Die Teammitglieder verstehen sich untereinander sehr gut, dementsprechend funktioniert die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen störungsfrei. Durch die Expertin aus dem Schulrat wird dem Lehrpersonenteam ein grosses Stück an Arbeit abgenommen, denn sie setzt sich intensiv mit der schulischen Integration auseinander und übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich. Dadurch wird das Lehrpersonenteam entlastet. Durch das neue Schulgesetz kann die SHP nun auch eine ganze Gruppe oder Klasse unterrichten, was für die Lehrpersonen eines Mehrklassensystems eine grosse Entlastung bietet. Das Team ist davon überzeugt, dass eine gelingende Zusammenarbeit stark personenorientiert ist und Sympathie ein wichtiger Faktor dabei ist. Jedoch trägt auch eine klare Rollen und Aufgabenverteilung und eine offene und kritische Reflexion über den Schulalltag zu einer gelingenden Zusammenarbeit bei, was bei diesem Team der Fall ist. Dass sich die Kinder bereits gut an die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen gewöhnt haben, lässt sich auf die gute Zusammenarbeit und Gestaltung des Unterrichts zurückführen.

5.3 Schule Berg

5.3.1 Forschungsergebnisse

Leitung und Koordination

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die Leitung und Koordination der Schule Berg beschrieben:

In Bezug auf die operative Führung besteht an der Schule Berg keine verbindliche Kompetenzordnung. Das Team ist sich einig, dass das Schulgesetz als Schriftlichkeit als verbindliche Kompetenzordnung ausreicht: „(...) Und von dem her braucht es nicht noch Schriftlichkeiten dazu. Da das Gesetz, Gesetz ist und das muss man durchführen (...)“ (A / 02:40).

Das Lehrpersonenteam ist dem Schulrat unterstellt, welcher die endgültigen Entscheidungen, auch im sonderpädagogischen Bereich trifft. Die Lehrperson A hat dabei die Funktion der Teamleiterin: „(...) Schlussendlich ist es der Schulrat, welcher das letzte Wort hat. Ich habe eine Lektion pro Woche für ein bisschen Leitungssachen“ (A / 00:28).

Der Schulrat wird vom gesamten Team als keine grosse Unterstützung bei Fragen zu den sonderpädagogischen Massnahmen eingeschätzt. Eine wichtige Funktion bei Fragen zum neuen Schulgesetz trägt jedoch der Schulinspektor: „Aber der Schulinspektor spielt bei uns sicher auch eine grosse Rolle. Also wir können uns direkt an den Schulinspektor wenden, wenn wir zu solchen Sachen Fragen haben. Weil der Schulrat selber nicht genügend informiert ist. Oder selbst nicht genau weiss, was läuft“ (B / 01:13).

Aber auch die Teamleiterin selbst spielt für die zwei eher neuen Lehrpersonen eine wichtige Rolle bei Fragen im sonderpädagogischen Bereich. Für die neuen Lehrpersonen war zu Beginn unklar wer Ansprechperson für Fragen im sonderpädagogischen Bereich ist: „Ja wir alle haben zu Beginn Fragen zur Integration gehabt. Wie es überhaupt funktioniert und wer für was zuständig ist. Das fand ich zu Beginn relativ schwierig, wer für was zuständig ist. Auch da wir zwei zu diesem Zeitpunkt neu waren. Aber jetzt ist es ziemlich geklärt und es ist jetzt eigentlich klar. Und wenn wir sonst Fragen haben, dann gehen wir zu ihr A. Da sie so viel Erfahrung mitbringt. Und wenn wir gar nicht weiterkommen, dann gehen wir wieder zum Schulinspektor und schaut weiter“ (B / 18:07).

Auf die Frage, wer das Team konkret über Änderungen und Aufgaben im sonderpädagogischen Bereich informiert, konnten sie keine konkreten Angaben machen: „Man ist dann reingerutscht. Man bekam immer wieder Bruchstücke und informatives mit“ (B / 03:19).

Zusammenarbeit

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die Zusammenarbeit der Schule Berg beschrieben:

An der Schule Berg besteht auch keine verbindliche Kompetenzordnung in Bezug auf die Zusammenarbeit. Darüber war sich das gesamte Team einig: „Nein wir haben keine (...)“ (04:42 / A). Innerhalb des Teams besteht auch Einigkeit darüber, dass Teamsitzungen nebensächlich sind: „Wir haben welche, das ist jedoch

nicht das Hauptthema (...)“ (04:39 / A). Jedoch werden sämtliche schulischen Belange fortlaufend gemeinsam besprochen und erläutert. Diese gelingende Zusammenarbeit führt die Teamleiterin der Schule Berg auf die Grösse der Schule zurück: „Ja bereits der Entscheid fällt mit dem ganzen Team, ob man jetzt ein Kind abklärt oder eines hinzunimmt, oder ob ein Gespräch ausreicht. Das ist in so einem kleinen Team, bei welchem alle die Kinder kennen“ (3:43 / A).

Sie sind jedoch der Ansicht, dass es auch in einem kleinen Team zu Eskalationen kommen kann. Dass die Zusammenarbeit in ihrem Team so gut funktioniert, führen sie auf ähnliche Ansichten, Einstimmigkeit und Ausgeglichenheit der Teammitglieder zurück: „Ich denke, wir haben auch vielmal ähnliche Ansichten, oder sind einstimmig, empfinde ich. Denn es kann auch in einem kleinen Team eskalieren oder nicht harmonisch sein“ (14:08 / C). „Ja und ich denke wir haben auch nicht den Hang dazu, wenn mal etwas nicht ideal funktioniert, gleich eine Krise zu schieben. Oder? Wir sind jetzt alle nicht so extrem veranlagt, auch wenn es mal eine oder zwei Wochen nicht so gut verläuft. Ja dann ist es so (...)“ (14:23 / A).

Nach eigenen Angaben sind die Funktionen und Rollen der Teammitglieder geklärt, da sind sich alle einig. Im Verlauf des Gespräches wurden diesbezüglich jedoch Widersprüche erkennbar. Die SHP fühlt sich wie eine zusätzliche Klassenlehrperson: „(...). Und ich bin eigentlich wie eine zusätzliche Lehrperson. Das Gefühl habe ich eher, ich empfinde es so. (...)“ (05:43 / C).

Dies nahmen die Klassenlehrpersonen jedoch anders wahr. Einerseits sagen die Lehrpersonen die Funktionen sind geklärt, doch die Klassenlehrpersonen und SHP haben ein anderes Verständnis der Funktion der SHP: „Aber ich sage jetzt, im Schulzimmer hast du sicher die Rolle der Heilpädagogin. Bei uns hast du dies sicher“ (06:05 / B).

Nach dem Schulgesetz stehen jeder Klasse pro Woche zwei Präventivlektionen mit der SHP zur Verfügung. Die Kindergartenlehrperson der Schule Berg hat jedoch der Primarschule ihre zwei Präventivlektionen abgegeben, da sie nur sechs Kinder hat. Durch eine gemeinsame Abmachung aller Beteiligten, werden nun diese zwei Lektionen pro Woche in der Primarschule eingesetzt: „Ja sie hat es uns zur Verfügung gestellt und hat gesagt, dass sie fast nicht wisse was sie in diesen zwei Lektionen machen soll. (...). Und dann haben wir gefunden, dass es ideal wäre wenn wir diese haben könnten. Denn wir wissen schon was damit anzufangen. Und dann war die Abmachung, sobald sie diese wieder braucht, kann sie es sagen und dann werden sie sofort zurückgegeben“ (08:07 / A).

Die Zusammenarbeit mit den Eltern in Bezug auf die sonderpädagogischen Massnahmen wird nur kurz angesprochen. Beim Elternabend werden die Eltern über die Funktion und Stellung der SHP informiert: „Ja am Elternabend sage ich was ich mache“ (25:58 / C).

Jedoch lassen manche Aussagen zur Zusammenarbeit mit den Eltern darauf schliessen, dass manche Eltern den Auftrag der SHP nicht gleich wie das Team wahrnimmt: „(...). Oder wenn das Kind abgeklärt ist und einen Förderbedarf hat, haben sie das Gefühl es bekommt eine eins zu eins Betreuung. Ja gut das sind jetzt nicht alle Eltern, sonder gewisse“ (26:42 / A).

Bei einem Gesamtelternabend wurden alle Eltern über die Neuerungen im sonderpädagogischen Bereich, welches das neue Schulgesetz mit sich bringt, informiert. Dieser liegt jedoch bereits einige Zeit zurück: „Ja

und es hat einmal einen gesamten Elternabend gegeben, als das Schulgesetz eingeführt wurde. Also einen grossen auf der Bühne, an welchem alle Eltern teilgenommen haben. Also dort waren alle Eltern und dort haben sie es schlussendlich gehört. Aber das ist jetzt schon einige Zeit her“ (A / 26:04).

Förderplanung

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die Förderplanung der Schule Berg beschrieben:

Auf die Frage hin, ob bei der Förderplanung ein bestimmter Ablauf eingehalten wird, wurde auf die Zusammenarbeit verwiesen. Aus Sicht der Klassenlehrpersonen werden die Fördermassnahmen gemeinsam mit der SHP besprochen und die SHP entscheidet über die Förderung und plant diese schlussendlich: „Also ich denke, da muss man zusammen schauen. Besprechen was die Klasse macht und dann nach Ideen schauen, welche die Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen brauchen. Und dann schaut dann die Heilpädagogik, was man macht“ (B / 09:09).

Auch die zweite Klassenlehrperson hat in Bezug auf die Förderplanung klare Vorstellungen: „Wir haben auch ein Ziel, du setzt das Ziel und ich lese dies durch und mache Ergänzungen. Dann setzten wir diese miteinander für das halbe Jahr und dann kommt dann der Lernbericht und dann werden wieder neue Ziele gesetzt. Aber es sind nicht so gesamthafte Förderplanungen wie jetzt bei ISS oder so. Dort ist es dann in allen Bereichen und hier bezieht es sich auf diese Bereiche, in welchen die Kinder eine Förderung haben. (...)“ (A / 09:35). Die SHP nimmt keine Stellung zu diesen Aussagen.

Bei der Förderplanung und Umsetzung wird mit jedem Kind ein individueller Weg gegangen: „Man kann dies fast nicht so generell sagen, da es mit jedem Kind ein anderer Weg ist. Also man muss mit jedem Kind den Weg suchen, welcher dann auch für das Kind passt. (...)“ (A / 19:45). Durch das Mehrklassensystem sind sich die Kinder gewohnt, dass alle an unterschiedlichen Inhalten arbeiten: „(...) Und das ist auch für die ganze Klasse klar“ (A / 21:29).

Qualitätsentwicklung

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die Qualitätsentwicklung der Schule Berg beschrieben:

An der Schule Berg findet keine gezielte Qualitätsentwicklung in Bezug auf die sonderpädagogischen Massnahmen statt. Auf die Frage, ob jemand gezielt Weiterbildungen für Integrationsthemen plant, wurde wie folgt geantwortet: „Nein eigentlich nicht. Was wir immer haben, sind schulinterne Weiterbildungen mit den Gemeinden K. und P. zusammen. Die finden jedes Jahr, oder all zwei Jahre statt. Dieses Jahr nicht, da noch der Bildungstag ist. Aber sonst besuchen wir diese Weiterbildungen, die sind dann aufbauend zu gewissen Themen. Dort war das Thema in den letzten zwei Jahren „Umgang mit schwierigen Schülern“ oder mit Verhaltensauffälligkeiten. Dort ist dann das ganze Team, sonst wählt jeder nach den eigenen Interessen Weiterbildungen aus. Und dort sind vor allem die Angebote der PHGR, welche man besucht. Aber sonst haben wir in diese Richtung keine Qualitätsentwicklung“ (A / 11:10).

Alle drei Jahre wird die Schule durch das Schulinspektorat evaluiert: „Und sonst Qualitätsentwicklung, wir hatten seit ich hier bin dreimal eine Evaluation. Dort schauen sie meiner Meinung nach stark auf diesen Bereich. Und das ist jeweils spannend, dann hat man einen Blick von Aussen. Aber der ist nur alle drei oder vier Jahre. Nicht sehr häufig“ (A / 12:34).

Es wird jedoch häufig über sonderpädagogische Inhalte und Themen gesprochen, oder der Alltag wird in Bezug auf die integrative Förderung reflektiert: „Ja oftmals ist es das Tagesgeschäft, welches wir anschauen. Aber auch beim Tagesgeschäft merkt man was gut, oder nicht so gut funktioniert. Das ist sicher so“ (A / 13:04).

Alle Lehrpersonen erhalten pro Woche eine bezahlte Besprechungslektion für den Austausch zwischen der Klassenlehrperson und der SHP. Die Teamleiterin vermutet, dass der Schulrat diese Lektion jedoch nicht bewusst bezahlt: „Wir haben eine Besprechungslektion pro Woche. Ja, eigentlich wäre diese nicht mehr bezahlt, wenn es nicht einmal so viele ISS Kinder gegeben hätte. Dann war das wie klar, dass man diese bezahlte. Und das haben wir dann so weitergeführt und es hat niemand danach gefragt. Darum sagen wir nichts. (...)“ (A / 06:33).

Beim Gespräch über Qualitätsentwicklung wurde aufgeklärt, dass die SHP die Ausbildung zur Primarlehrperson abgeschlossen hat und seither an der Schule Berg als SHP unterrichtet. Anscheinend gibt es noch eine weitere SHP an der Schule Berg, welche über das Schulheim Chur für ein Kind an der Schule Berg angestellt ist. Diese SHP wird nur an dieser Stelle erwähnt: „Also bei dem ISS Kind haben wir eine externe Heilpädagogin, welche vom Schulheim angestellt ist. Da ich dieses Kind nicht unterrichten darf. Da ich die Ausbildung nicht habe“ (C / 10:17).

Integrative Grundhaltung und allgemeines Wohlbefinden

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview die integrative Grundhaltung und das allgemeine Wohlbefinden der Schule Berg beschrieben:

Die Teamleiterin der Schule Berg schildert ihre Erfahrungen bezüglich der Integration. Bereits vor fünf Jahren integrierte sie Kinder mit Förderbedarf. Sie erlebte die Integration vorwiegend als Erleichterung. Ihr Wohlbefinden hängt von der Zusammenarbeit der Beteiligten ab: „(...). Also ich hatte dort ein ISS Kind mit Downsyndrom und dann habe ich es von Beginn an miterlebt. Auch besser und schlechter. Ob es ring war, oder nicht, war vielfach von den Personen abhängig, welche mit dem Kind zusammengearbeitet haben. Separation und IKK habe ich auch noch erlebt und dort hatte ich zwei Kinder, für welche es sehr schwierig war, wenn sie gehen mussten. Ich habe sie fast nicht in das Zimmer hinunter gebracht. Und darum war für mich die Integration fast eine Erleichterung (...)“ (A / 15:14).

Die Lehrperson A traf dann die Entscheidung die zwei Kinder versteckt zu integrieren: „Ja wir haben sie nachher ins Schulzimmer genommen. Und dann hat es funktioniert. Oder wir haben sie Versteckt heraufgenommen (...)“ (A / 15:53).

Die SHP beschreibt ihre Grundhaltung gegenüber der Integration als stark von der jeweiligen Situation abhängig: „(...) Und ja ich habe beides positiv und negativ erlebt. Ich kann nicht sagen, was besser ist. Ich denke das ist wirklich Situationsabhängig und Kinderabhängig“ (C / 17:03).

Auch die zweite Klassenlehrperson beschreibt, dass Heterogenität Alltag ist und dass man jedes Kind beim individuellen Lernstand abholen soll: „Man muss von diesem Anspruch wegkommen, dass nicht immer alles gut ist. Es hat schon immer Menschen gegeben, welche Topleistungen erbringen und solche welche eher schwache Leistung erbringen. Und alle haben irgendwie ihren Lebensweg gemacht. Und es ist wichtig sie dort zu unterstützen, wo sie gerade stehen. Also ich denke das ist schlussendlich das Ziel“ (B / 25:13).

Die Frage, ob ihre Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen an der Schule Berg für das Team stimmt, bejahen alle Teammitglieder. Sie sind sich einig, dass die Umsetzung der Integration an ihrer Schule auch für die Kinder eine Chance bietet: „Ich denke auch für die Kinder ist es manchmal eine Chance, man weiss ja nie im Voraus, was ein Kind kann. Das hat mir mal eine Heilpädagogin gesagt. Dann hat jedes Kind bei einem neuen Thema wieder eine Chance (...). Ja und deshalb kann man es mit der Integration besser sehen und erkennen“ (C / 20:25).

Verlauf und Stand der Umsetzung

Mit folgenden Aussagen wurde im Interview der Verlauf und Stand der Umsetzung der Schule Berg beschrieben:

Das Lehrpersonenteam beschreibt die Umsetzung der schulischen Integration als keine grosse Veränderung, da die Schule bereits vorher Kinder integrierte: „Der war bei uns gar nicht so krass, denke ich. Also ich habe vor neun Jahren hier angefangen und dazumal habe ich direkt mit Integration begonnen (...)“ (A / 15:04).

Jedoch gibt es auch widersprüchliche Aussagen dazu. Beispielsweise äussert sich die Klassenlehrperson zu einem späteren Zeitpunkt im Interview, dass für sie die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen zu Beginn doch mit gewissen Schwierigkeiten verbunden war: „Und ich denke auch für uns Lehrpersonen, ich glaube ich darf das sagen, war es zu Beginn ziemlich schwierig. Wie wir mit dieser Situation umgehen sollten, wer für was zuständig ist und jetzt weiss man das irgendwie. Ich habe das Gefühl, das kommt nur mit der Erfahrung. Mit den Jahren in welchen man Unterrichtet merkt man was gut funktioniert, auch logischerweise für das Kind. (...)“ (B / 22:24). Die SHP erzählt, dass sie in der Ausbildung zur Primarlehrperson keine Informationen zur Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen erhalten hätte: „Ja es ist schon ein Reinkommen. Ehrlich gesagt hatte ich zu Beginn nicht viel Ahnung. Aber ja, es war auch neu. Und in der Ausbildung hatten wir das nicht“ (C / 23:29).

Für die Teamleiterin steht fest, dass man durch das neue Schulgesetz und die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen mehr Möglichkeiten im Schulalltag hat: „Ich denke einfach, dass man mit dem heutigen System mehr Möglichkeiten hat, als mit dem Alten. Mit dem Alten war die Separation vorgegeben und wenn man eine Integration machte, musste man es begründen oder versteckt machen. Und heute kann man relativ offen sagen, in dieser Situation ist es besser hinauszugehen und dann geht man. Und es ist irgendwie legaler als vorhin, als man sie hineingenommen hat. Also ich finde, wenn man in Absprache miteinander die Freiheiten nutzt, dann hat man heute fast mehr Möglichkeiten als früher“ (A / 17:24).

Auch besteht bei den Kindern eine hohe Akzeptanz für eine heterogene Gruppenzusammensetzung: „(...). Ich denke diese Akzeptanz unter den Kindern ist sehr hoch. Also dass man nicht schaut, dieses Arbeiten sind sie sich gewohnt“ (A / 22:12).

5.3.2 Interpretation der Forschungsergebnisse

Dem gesamten Team der Schule Berg genügen die Richtlinien der sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Graubünden als Wegweiser für die schulische Integration. Da die Richtlinien sehr ausführlich beschrieben sind, kann man sich gut daran orientieren. Jedoch braucht es für eine konkrete Umsetzung eine individuell angepasste Konzeption. Im Team Berg besteht diesbezüglich keine Verantwortlichkeit wodurch Unklarheiten entstehen können. Deshalb war es für die Neulehrpersonen an der Schule Berg zu Beginn auch schwierig, sich mit der Thematik und der Umsetzung der schulischen Integration zurechtzufinden.

Der Schulrat wird als keine grosse Hilfe wahrgenommen, da es ständig personelle Wechsel gibt. Der Schulinspektor wird hingegen als wichtige Ansprechperson wahrgenommen. Er kennt sich bestens mit dem neuen Schulgesetz und der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen aus. Er kennt die Schule Berg und das Team und ist trotzdem ein externer Ansprechpartner. Deshalb wird er vom gesamten Team als unterstützende Kraft wahrgenommen. Die Teamleiterin hat bereits viele Erfahrungen mit der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen an der Schule Berg gemacht, weshalb auch sie für die SHP und die Klassenlehrperson eine wichtige Ansprechperson darstellt. Die Teamleiterin ist für sämtliche Leitungsfunktionen zuständig. Da sie jedoch nur mit einer Entlastungslektion pro Woche entlohnt wird, kann sie dieser Aufgabe nicht vollumfänglich gerecht werden. Dies wirkt sich wiederum auf die Zufriedenheit der Lehrpersonen und die Qualität der Schule aus. Ähnlich sieht es bei den Besprechungslektionen aus, welche gemäss Lehrpersonenteam vom Schulrat nicht mit Absicht bezahlt werden. Diese Angst lässt auf eine unzureichende Zusammenarbeit zwischen dem Lehrpersonenteam und dem Schulrat schliessen.

Innerhalb des Teams läuft die Zusammenarbeit über den sozialen Austausch. Dabei ist dem Team Egalität sehr wichtig. Diese soziale Gleichheit kann durch ein Gesetz, wie beispielsweise das neue Schulgesetz über sonderpädagogische Massnahmen aus dem Gleichgewicht geraten. Einerseits befolgt das Lehrpersonenteam das neue Schulgesetz, was die Rolle und Funktion der Klassenlehrperson und der Heilpädagogen klar beschreibt, andererseits möchte die Heilpädagogin auf gleicher Ebene wie die Klassenlehrpersonen sein. Dadurch könnte die schulische Heilpädagogin ein Stück ihrer Funktion verlieren. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass die Heilpädagogin C noch nicht mit der Ausbildung zur SHP begonnen hat. Für sie ist die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen besonders schwierig, da sie die Expertin in diesem Bereich sein sollte. Die SHP welche für ein ISS Kind zuständig ist, wird während dem gesamten Interview nur an einer Stelle kurz erwähnt. Dies lässt darauf schliessen, dass die Teammitglieder diese SHP als kein aktives Mitglied des Lehrpersonenteams wahrnehmen. Vielleicht verfügt diese SHP über viel Fachwissen, was dem Team zugute kommen könnte. Jedoch nimmt das Team diese Ressourcennutzung nicht wahr.

Die Zusammenarbeit im Lehrpersonenteam funktioniert sehr gut und es besteht eine offene Kommunikation. Durch die kleine Grösse des Teams und durch die Freiheiten welche sie ohne Schulleitung geniessen, ha-

ben sie Zeit um wichtige Integrationsthemen zu besprechen. Dafür müssen sie nicht regelmässige Sitzungen einberufen, sondern es ergeben sich vermutlich Gespräche im Alltag. Durch diese gut funktionierende Kommunikation unter den Teammitgliedern können sie sich auch Freiheiten aus dem Schulgesetz nehmen. Beispielsweise treffen sie in Absprache untereinander eigene Entscheidungen, wie die Verteilung der Präventivstunden der Integrativen Förderung. Hier stellt sich die Frage wie sinnvoll diese Verteilung wirklich ist, denn diese Stunden sollten als Prävention allen Kindern zugute kommen. In Bezug auf die Förderplanung schätzt jeweils das gesamte Team die Situation ein. Dabei wird jede Situation neu beurteilt und sonderpädagogische Massnahmen individuell eingesetzt, wodurch ein bestimmter Ablauf bei der Förderplanung erkennbar wird. Durch das Mehrklassensystem an der Schule Berg sind es sich die Kinder gewohnt, an unterschiedlichen Lerninhalten zu arbeiten und tolerieren die Heterogenität.

Aus den Aussagen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern, wird keine konkrete Strategie sichtbar. Offensichtlich ist der Informationsfluss zwischen den Eltern und dem Lehrpersonenteam in Bezug auf die sonderpädagogischen Massnahmen eingeschränkt. Das Lehrerteam äussert seine Unzufriedenheit mit einigen Eltern, welche mehr Unterstützung für ihr Kind fordern. Auch hier fühlt sich niemand dafür verantwortlich, die Eltern über die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen gezielt aufzuklären. Dies lässt darauf schliessen, dass innerhalb des Teams noch Unklarheiten in Bezug auf die Verantwortlichkeit bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen bestehen. Hier müsste der Schulrat seine Verantwortung als Schulträger wahrnehmen. Durch Evaluationen des Schulinspektorats können solche Unklarheiten aufgedeckt werden, was das gesamte Lehrpersonenteam auch schätzt. Jedoch findet eine solche Evaluation nur alle drei Jahre statt. Auch durch schulinterne Weiterbildungen könnte diesen Unklarheiten entgegen gewirkt werden. Da sich die Schule Berg bei solchen Weiterbildungen zwei anderen Gemeinden anschliesst, können nicht aktuelle Themen der Schule Berg angegangen werden.

Die Lehrpersonen der Schule Berg fühlen sich sichtlich wohl in ihrem Team. Durch den langjährigen Einsatz der Teamleiterin für eine schulische Integration, werden die sonderpädagogischen Massnahmen an der Schule Berg gut umgesetzt. Das gesamte Team erkennt den Nutzen und die Möglichkeiten der schulischen Integration und setzt sich für das Gelingen der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen ein. Auch trägt die positive integrative Grundhaltung des gesamten Lehrpersonenteams zu einem gelingenden Umsetzungsprozess bei.

5.4 Quervergleich zwischen den drei Schulen

In diesem Kapitel werden die drei untersuchten Schulen in Bezug auf fördernde und hemmende Faktoren bei der Umsetzung der schulischen Integration miteinander verglichen.

5.4.1 Forschungsergebnisse

Leitung und Koordination

Tabelle 6 Forschungsergebnisse Leitung und Koordination

	Fördernd	Hemmend
Schule Land	<ul style="list-style-type: none"> • Schulrat • Schulinspektor • Mitbestimmungsrecht des Teams 	<ul style="list-style-type: none"> • Externe Schulleitung • Unklare Zuständigkeit
Schule Fluss	<ul style="list-style-type: none"> • Teamleiterin • Konzept der sonderpädagogischen Massnahmen • Schulrat • SHP • Schulinspektorat 	<ul style="list-style-type: none"> • Externe Schulleitung • Bezahlung der Teamleiterin • Unklare Zuständigkeit
Schule Berg	<ul style="list-style-type: none"> • Teamleiterin • Schulgesetz • Schulinspektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Schulrat • Unklare Zuständigkeit

Die Schule Berg und die Schule Fluss nennen als fördernden Faktor die Teamleiterinnen und Teamleiter. Beide Schulen empfinden die gesetzlichen Grundlagen und das Konzept der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen als förderlich. Hinsichtlich der Unterstützung durch den Schulrat sind sich die drei Schulen nicht einig. Die Schule Fluss und die Schule Land beschreiben den Schulrat als förderlich, hingegen beschreibt die Schule Berg den Schulrat als hemmenden Faktor bei der Umsetzung. Alle drei Schulen beschreiben das Schulinspektorat als wichtige Instanz bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen. Zudem werden das Mitbestimmungsrecht des Teams an der Schule Land und die SHP an der Schule Fluss explizit als förderlich erlebt. Unklare Zuständigkeiten werden von allen drei Schulen als hemmender Faktor wahrgenommen. Die Schule Fluss nennt die Bezahlung der Teamleiterin als hemmenden Faktor im Bereich der Leitung und Koordination. Die Vorstellung einer externen Schulleitung empfinden die Schulen Land und Fluss ausdrücklich als hemmenden Faktor bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen.

Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern

Tabelle 7 Forschungsergebnisse Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern

	Fördernd	Hemmend
Schule Land	<ul style="list-style-type: none"> • Klare Vorschriften • Austausch während Besprechungslektionen • Ähnliche Ansichten, Einstimmigkeit, am selben Strick ziehen • Im Team diskutieren • SHP und LP als ein Team betrachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Klare Vorschriften • Bezahlung für Besprechungslektionen nur KLP • Mehraufwand durch die enge Zusammenarbeit zwischen LP und KL • Kurzfristiges Denken
Schule Fluss	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsam Entscheidungen treffen • Im Team diskutieren • Gegenseitig positiv Stärken und wertschätzen • Wissen der SHP 	<ul style="list-style-type: none"> • Falsche aufgezwängte Wertschätzung • Mehraufwand durch die enge Zusammenarbeit zwischen LP und KL • Pensionierte SHP • Unklare Rollen und Funktionen
Schule Berg	<ul style="list-style-type: none"> • Im Team diskutieren • Ähnliche Ansichten, Einstimmigkeit • Gemeinsam Entscheidungen treffen 	<ul style="list-style-type: none"> • Unklare Rollen und Funktionen

Als förderliche Aspekte in Bezug auf die Zusammenarbeit im gesamten Team, aber auch speziell zwischen der Klassenlehrperson und der SHP, nennen die drei Schulen ähnliche Faktoren. Gemeinsam Entscheidungen treffen, im Team diskutieren, ähnliche Ansichten vertreten, sich positiv stärken und wertschätzen werden für die Zusammenarbeit als förderlich empfunden. Die Schule Fluss nennt zusätzlich das Wissen der SHP als förderlichen Faktor. Die Schule Land nennt für eine gelingende Zusammenarbeit die Wichtigkeit des Austauschs während der Besprechungslektion und das Einheitsgefühl der SHP und der Klassenlehrpersonen. Die Schule Land und Fluss empfinden den Mehraufwand durch die enge Zusammenarbeit eher als hemmenden Faktor. Die Schule Land erlebt klare Vorschriften in Form eines schriftlichen Konzepts in manchen Situationen als für die Zusammenarbeit förderlichen und in anderen Situationen gleichzeitig als hemmenden Faktor. Auch wird die Bezahlung der Besprechungslektionen, welche nur die Klassenlehrpersonen zusätzlich erhalten, von der Schule Land als hemmend empfunden. Kurzfristiges Denken in Bezug auf die Förderplanung wird von der Schule Fluss als hemmender Faktor für die Zusammenarbeit wahrgenommen. Die Schule Land beschreibt den Einsatz einer pensionierten SHP als hemmenden Faktor für die Zusammenarbeit.

Förderplanung

Tabelle 8 Forschungsergebnisse Förderplanung

	Fördernd	Hemmend
Schule Land	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Förderziele setzen • Wöchentliche Besprechungslektion zwischen SHP und KLP 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Besprechung mit der SHP und KLP
Schule Fluss	<ul style="list-style-type: none"> • Wöchentliche Besprechungslektion zwischen SHP und KLP 	<ul style="list-style-type: none"> • Schreibaufwand bei Förderplänen
Schule Berg	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Förderziele setzen • Zusammenarbeit im Team SHP KLP 	

Bei der Förderplanung sind sich die Schule Land und Berg einig, dass individuell gesetzte Förderziele zu einer gelingenden Förderplanung beitragen. Auch erleben alle drei Schulen die Besprechung zwischen der SHP und der Klassenlehrperson und die Zusammenarbeit im gesamten Team als förderlichen Faktor. Die Schule Fluss empfindet den Schreibaufwand bei der Förderplanung als hemmenden Faktor.

Qualitätsentwicklung

Tabelle 9 Forschungsergebnisse Qualitätsentwicklung

	Fördernd	Hemmend
Schule Land	<ul style="list-style-type: none"> • Besprechungen und Reflexion über sonderpädagogische Themen im Team • Hospitationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pensionierte SHP, kann dem Unterrichtsstoff nicht folgen • Ungerechte Entlohnung der SHP
Schule Fluss	<ul style="list-style-type: none"> • Besprechungen und Reflexion über sonderpädagogische Themen im Team • Individuell wählbare Weiterbildungen • Informationsaustausch mit dem Schulrat, dem Schulinspektorat • Informationsveranstaltungen zu Integrationsthemen • Lernjournal, Lernkartei 	<ul style="list-style-type: none"> • Ungerechte Bezahlung der Besprechungslektionen
Schule Berg	<ul style="list-style-type: none"> • Besprechungen und Reflexion über sonderpädagogische Themen im Team • Evaluation durch das Schulinspektorat 	<ul style="list-style-type: none"> • Zu wenige Evaluationen im Bereich der schulischen Integration • Versteckt bezahlte Besprechungslektionen

Alle drei Schulen nennen das Besprechen und die Reflexion über Themen der schulischen Integration für die Qualitätsentwicklung als förderlich. Die Schule Land nennt einen weiteren Punkt nämlich die ausserschulische Hospitation, als förderlichen Faktor. Die Schule Fluss nennt individuell wählbare Weiterbildungen und

die Informationsveranstaltungen des Schulrates oder des Inspektorats zum Thema schulische Integration als unterstützenden Faktor bei der Qualitätsentwicklung. Aber auch das Führen eines Lernjournals oder einer Lernkartei wird von der Schule Fluss als förderlich empfunden. Die Schule Berg beschreibt die Evaluationen durch das Schulinspektorat für die Qualitätsentwicklung im Bereich der schulischen Integration als förderlich, wobei diese ihrer Meinung nach zu spärlich durchgeführt würden. Auch die unwissentliche Bezahlung der Besprechungslektionen durch den Schulrat wird vom Team Berg als hemmender Faktor für die Qualitätsentwicklung angesehen. Die Schule Land empfindet das fehlende fachliche Wissen der pensionierten SHP für die Qualitätsentwicklung als hemmend.

Integrative Grundhaltung und allgemeines Wohlbefinden

Tabelle 10 Forschungsergebnisse Integrative Grundhaltung und allgemeines Wohlbefinden

	Fördernd	Hemmend
Schule Land	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionierendes Team als Unterstützung • Integration als Chance für die Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Zwang der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen. Spezifisch die integrative Förderung präventiv. • Einschränkung durch die Rollenzuteilung des neuen Schulgesetzes • Überlebenskampf der Schule
Schule Fluss	<ul style="list-style-type: none"> • Integration ist alltäglich geworden • Integration als Chance für die Kinder • SHP als entlastende Kraft • Funktionierendes Team als Unterstützung 	<ul style="list-style-type: none"> • SHP als Mehraufwand • Leitung des Unterricht ausschliesslich durch die Klassenlehrperson
Schule Berg	<ul style="list-style-type: none"> • Räumliche Integration • Integration als Chance für die Kinder • Funktionierendes Team als Unterstützung 	

Die schulische Integration wird von allen drei Schulen als Chance für die Kinder empfunden. Die Schule Fluss beschreibt, dass die schulische Integration und die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen bereits alltäglich geworden sind. Des Weiteren wird ein funktionierendes Team, welches sich durch gegenseitige Wertschätzung auszeichnet, als Unterstützung bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen angesehen. Die Schule Fluss beschreibt die SHP als entlastende Kraft und die Schule Berg beschreibt die räumliche Integration als fördernden Faktor bei der Umsetzung. Die Schule Land beschreibt den Zwang der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen als hemmenden Faktor. Dabei wird vor allem die integrative Förderung präventiv als Zwang empfunden und auch die vorgegebenen Funktionen und der Überlebenskampf der Schule werden als hemmend erlebt. Wenn durch die SHP ein Mehraufwand entsteht, oder die Klassenlehrperson ihren Unterricht nicht teilen möchte, wird dies von der Schule Fluss für die Umsetzung als hemmender Faktor erlebt.

Verlauf und Stand der Umsetzung

Tabelle 11 Forschungsergebnisse Verlauf und Stand der Umsetzung

	Fördernd	Hemmend
Schule Land	<ul style="list-style-type: none"> • Erfahrungen sammeln, sich Zeit nehmen • Freiheiten nutzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Unklare Information • Unklare Zuständigkeiten
Schule Fluss	<ul style="list-style-type: none"> • Akzeptanz der Kinder • Mehr Spielraum für die Gestaltung des Unterrichts • Freiheiten nutzen • Zweites Zimmer zur Verfügung 	<ul style="list-style-type: none"> • Unklare Zuständigkeiten
Schule Berg	<ul style="list-style-type: none"> • Erfahrungen sammeln, sich Zeit nehmen • Freiheiten nutzen • Akzeptanz der Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Unklare Zuständigkeiten • Keine Informationen über die integrative Schulungsform während der Ausbildung zur Lehrperson.

Für den Verlauf der Umsetzung wird die Nutzung gewisser Freiheiten als förderlich angesehen, welche durch das neue Schulgesetz entstanden sind. Die Schulen Land und Berg zeigen auf, dass verschiedene Erfahrungen zu einer gelingenden Umsetzung beitragen. Die Schule Fluss beschreibt, dass sie durch die Umsetzung mehr Spielraum für die Gestaltung des Unterrichts haben. Auch sehen sie ein zweites Zimmer für die Umsetzung als förderlich. Die Schule Fluss und die Schule Berg sehen die Akzeptanz der Kinder gegenüber schulischer Integration als gelingenden Faktor für den Verlauf der Umsetzung. Es sind sich alle drei Schulen einig, dass unklare Zuständigkeiten und fehlende Informationen für die Umsetzung hemmend sind. Die Schule Berg nennt hier die fehlende Information über die schulische Integration während der Ausbildung zur Lehrperson.

5.4.2 Interpretation und Diskussion der Forschungsergebnisse

Der Schulrat wird nicht von allen Schulen gleichermassen als förderlicher Faktor bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen empfunden. Da bei der Gemeinde Fluss eine Person des Schulrats für die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen zuständig ist, wird dieser Bereich gut koordiniert. Diese Person hat zudem die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin absolviert und kennt sich dadurch im Bereich der schulischen Integration sehr gut aus.

Bei Schulen ohne Schulleitung sollte der Schulrat die leitende Funktion auch im Bereich der schulischen Integration übernehmen. Nimmt dieser seine Pflichten nicht wahr, kann es zu Schwierigkeiten und Unklarheiten in diesem Bereich kommen. Eine gute Teamleiterin oder ein guter Teamleiter kann solche koordinativen Schwierigkeiten im Team auffangen, wie das an der Schule Berg der Fall ist. Eine unzureichende Entschädigung für die Funktion einer Teamleiterin oder eines Teamleiters kann sich wiederum auf die Qualität dieser Funktion auswirken. Die Schule Fluss und die Schule Land sehen jedoch eine externe Schulleitung als hemmenden Faktor, da diese nicht zum Lehrpersonenteam gehören würde. Da sich die Teammitglieder in

der momentanen Situation sehr wohl fühlen, ist es möglich, dass sie sich deshalb keinen zusätzlichen Nutzen einer externen Schulleitung vorstellen können und fühlen sich eher in ihrer Autonomie gefährdet. Im Gegensatz dazu wird das Schulinspektorat von allen drei Schulteams als Unterstützung bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen gesehen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass das Schulinspektorat den nötigen Abstand zur Schule wahrt, wodurch Empfehlungen oder Themen besser besprochen werden können. Das Schulinspektorat ist stets über Neuerungen im Bereich der Integration informiert und nimmt entsprechend eine Expertenfunktion mit besonderer Autorität ein. Für die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen sind die gesetzlichen Grundlagen von zentraler Bedeutung. Diese werden vom AVS GR ausführlich beschrieben, was deshalb von den Schulen als förderndes Hilfsmittel bei der Umsetzung angesehen wird. Die Massnahmen werden aufgrund der Richtlinien umgesetzt, wobei offen formulierte und individuell interpretierbare Vorgaben des Schulgesetzes vom Team auf die jeweilige Schule angepasst werden. Das Mitbestimmungsrecht des Teams in der Umsetzung und die gewissen Freiheiten, welche das Schulgesetz gewährt, werden als förderlich empfunden. Denn durch Mitspracherecht und Umsetzungsfreiheit können sich die einzelnen Lehrpersonen entfalten und entwickeln. Jedoch birgt die teilweise vage Formulierung der Richtlinien der sonderpädagogischen Massnahmen auch Auslegungsschwierigkeiten. Zu unkonkret formulierte Umsetzungspunkte, vor allem im Bereich der Zuständigkeiten, können bei den Lehrpersonenteams, bei welchen die Funktionen noch nicht explizit geklärt sind, Verunsicherung auslösen. Dadurch kann es zu gut gemeinten, aber unzulässigen Anpassungen, wie dem Verschieben der IFP Stunden kommen.

Die drei Schulteams sind sich einig, dass eine gut funktionierende Zusammenarbeit im Team, vor allem zwischen der SHP und der Klassenlehrperson für die Umsetzung förderlich ist. Die Gelingungsbedingungen, welche sie dafür nennen, zeigen, dass die Schulteams bereits viele positive Erfahrungen in diesem Bereich gemacht haben. Auch hier besteht eine Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Kategorien. Die Standorte der Schule Land und der Schule Berg, bringen beispielsweise gewisse Schwierigkeiten im Bereich der Zusammenarbeit mit sich. Durch die Abgelegenheit der Gemeinden ist es schwierig, eine ausgebildete SHP zu finden, wodurch die Gemeinden gezwungen sind andere Lösungen zu finden. Bei der Schule Land ist es eine pensionierte SHP, welche nicht ausreichend entschädigt wird. Dies wirkt sich verständlicherweise wiederum auf die Zusammenarbeit, aber auch auf die Qualitätsentwicklung aus. Bei der Schule Berg übernimmt eine Junglehrperson ohne schulische Erfahrung die Funktion der SHP, was laut dem Team jedoch gut funktioniert. Bei dem Schulteam Fluss arbeiten zwei ausgebildete SHP`s wodurch ihr Fachwissen von Seiten der Lehrpersonen als förderlich und ihr Einbringen als legitim angesehen wird. Ähnlich sieht es bei der unterschiedlichen Entschädigung der Besprechungslektionen aus. Einerseits werden die Besprechungslektionen an sich als förderlich betrachtet, jedoch kann es durch ungleiche Entlöhnung zu Schwierigkeiten im Bereich der Zusammenarbeit und Förderplanung kommen. Beispielsweise verleitet eine geringe Entlöhnung dazu die Zusammenarbeit eher als Mehraufwand anzusehen. Vielleicht wird auch deshalb der Schreibaufwand bei der Förderplanung als hemmender Faktor angesehen, obwohl sich die Schulen einig sind, dass individuell gesetzte Förderziele zu einer gelingenden schulischen Integration beitragen.

Alle drei Schulen stehen der schulischen Integration positiv gegenüber, da sie alle bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht haben. Klare Vorschriften und Konzepte können förderlich und gleichzeitig hemmend

sein. Zu viele Vorschriften können das eigene Handeln einschränken und zu offene Strukturen können zu Unklarheiten und Chaos führen. Die Schulteams müssen für eine Entwicklung im Bereich der schulischen Integration verschiedene Erfahrungen dazu sammeln. Deshalb spielt der Zeitfaktor in den Augen der Schulteams eine wichtige Rolle bei einem gelingenden Umsetzungsprozess. Aber auch das Reflektieren und Besprechen der schulischen Integrationsprozesse wird als förderlich betrachtet, da dadurch eine Entwicklung evoziert wird.

Die drei Schulteams haben zudem individuelle Strategien für die Qualitätsentwicklung im Bereich der schulischen Integration konzipiert, welche bei der Umsetzung als förderlich erlebt werden. Da die Schulen beim Umsetzungsprozess verschiedene Erfahrungen aufgrund unterschiedlicher struktureller Rahmenbedingungen machen, nennen sie unterschiedliche Methoden für einen gelingenden Umsetzungsprozess. Dem einen Schulteam helfen gezielte Weiterbildungen und Informationsveranstaltungen, dem anderen Team nutzen Lernjournale, gegenseitige Hospitationen oder Evaluationen durch das Schulinspektorat mehr. Das dritte Team nennt zudem die räumliche Integration und die Unterstützung durchs Team als Gelingungsbedingungen. Dass die Schulteams die schulische Integration als etwas alltägliches und als Chance für die Kinder erleben, zeigt dass sie bei der Umsetzung auf einem guten Weg sind, auch wenn die kleinen Schulgemeinden teilweise schwierigen Bedingungen ausgesetzt sind.

Den Interpretationen der Forschungsergebnisse kann man entnehmen, dass die untersuchten Gelingungsbedingungen gegenseitige Wechselwirkungen aufweisen. Dies erlaubt eine gesamthafte Diskussion der Forschungsergebnisse. Die drei Lehrpersonenteams sind sich einig, dass eine funktionierende Zusammenarbeit im Team wesentlich zum Gelingen des Umsetzungsprozesses der schulischen Integration beiträgt. Dabei betonen alle drei untersuchten Lehrpersonenteams die Wichtigkeit von gemeinsamen Besprechungen und Reflexionen über Integrationsthemen, sei es im Hinblick auf die Förderplanung, die Qualitätsentwicklung oder in der Zusammenarbeit. Diese Erkenntnis deckt sich auch mit den theoretischen Grundlagen. Heyer beispielsweise nennt die Gestaltung des Zusammenlebens als die wichtigste Voraussetzung für eine integrativ arbeitende Schule (Heyer, 2009, S. 191-195). Auch die für die Befragten zentralen Voraussetzungen, wie gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und Gleichwertigkeit, werden in der Theorie als Bedingungen für eine gelingende Kooperation im integrativen Setting beschrieben (Madianos, 2015, S. 1-12). Was von den Lehrpersonenteams nicht erwähnt wurde, jedoch in der Literatur eine wichtige Funktion für eine gelingende Kooperation einnimmt, ist die Eigenreflexion und ein aktiver und gezielter Austausch zwischen den Teammitgliedern. Die Ergebnisse belegen, dass zwar ein stetiger Austausch stattfindet, dieser jedoch nicht strukturiert erfolgt und nicht auf gemeinsam festgelegten Zielen basiert. Dadurch verliert der Austausch an Effizienz und Qualität.

Das Schulinspektorat wird von allen Beteiligten als fördernder Faktor beim Umsetzungsprozess beschrieben. Vor allem die beratende Funktion des Schulinspektorats wird von den Lehrpersonenteams als Unterstützung wahrgenommen. Aber auch die Evaluationen und der Informationsfluss zu Aspekten der schulischen Integration werden für die Umsetzung als förderlich beschrieben. Dies bedeutet, dass das Schulinspektorat seine Aufgaben und Pflichten umsetzt und die Schulen bestmöglich unterstützt (Schulinspektorat GR, 2013). Weitere Fachstellen wie der Schulpsychologische Dienst bieten ebenfalls wertvolle Beratungs- und Unter-

stützungsangebote, welche die Schulen unter anderem für die Klärung eigener Berufsfragen in Anspruch nehmen können (Schul- und Erziehungsberatung, 2015).

Die offenen Empfehlungen des Kantons Graubünden zu den Richtlinien der sonderpädagogischen Massnahmen lassen einen gewissen Spielraum an individueller Interpretation. Die Lehrpersonenteams nutzen und schätzen diese Freiheiten zwar, fühlen sich in manchen Belangen aber ungerecht behandelt. Die Lehrpersonenteams kritisieren denn auch die ungerechte Entlohnung der Besprechungslektionen. An Schulen ohne Schulleitung ist der Schulrat für eine gerechte Entlohnung der Lehrpersonen zuständig, wobei stets auch die Qualität der Schule im Auge behalten werden sollte.

Die Lehrpersonenteams nennen überdies auch eindeutig hemmende Faktoren für die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen. Unklare Zuständigkeiten im gesamten Bereich der Integration, sei es bei der Zusammenarbeit, bei der Förderplanung oder bei der Leitung und Koordination, erschweren den Umsetzungsprozess der sonderpädagogischen Massnahmen erheblich. Auch das Schulinspektorat zeigt auf, dass der Umsetzungsprozess nur durch klare und verbindliche Zuständigkeiten vorangetrieben wird (SKI GR, 2013). Es stellt sich die Frage, ob eine Schulleitung diese Barrieren auflösen vermag, oder ob das Team diesen Herausforderungen alleine gewachsen ist. Um dieser Frage wissenschaftlich auf den Grund zu gehen, müsste ein weiterer Vergleich mit kleinen Schulen mit Schulleitung durchgeführt werden. Fakt ist, dass sich die drei untersuchten Schulen durch ihr grosses Engagement und die Unterstützung von Seiten des Schulrats oder des Schulinspektorats auch ohne Schulleitung auf einem guten Weg zur schulischen Integration befinden.

6. ABGELEITETE ENTWICKLUNGSOPTIONEN

Wie in der Diskussion aufgezeigt wurde, befinden sich die drei untersuchten Schulteams bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen auf einem guten Weg. Sie erkennen und setzen bereits viele Faktoren um, welche zu einem gelingenden schulischen Integrationsprozess beitragen. Sie nutzen Ressourcen pragmatisch und setzen sie unkompliziert ein. Auch identifizieren sie hemmende Faktoren für die Umsetzung, aufgrund welcher im nachfolgenden Kapitel mögliche Entwicklungsoptionen für die einzelnen Schulen abgeleitet werden. Dabei geht es nicht darum Missstände an den Schulen aufzudecken, sondern gestützt auf die Erhebung eine mögliche Weiterentwicklung zu formulieren.

Diverse Autoren beschreiben, dass bei Umsetzungsprozessen von gesetzlichen Neuerungen die einzelnen Schuleinheiten betrachtet werden müssen, um in Erfahrung zu bringen, wie sich deren Praxis verändert. Somit rücken die einzelnen Schulen ins Zentrum des Forschungsinteresses und werden in dieser Perspektive als individuelle Einheiten betrachtet (vgl. Fullan, 1991, Miles, 1998, Rolff, 2007). Jede Schule hat unterschiedliche Voraussetzungen und Bedingungen, wodurch von aussen verordnete Änderungen der jeweiligen schulischen Wirklichkeit angepasst werden: „Aus derselben Gesetzgebung resultieren so ganz unterschiedliche pädagogische Realitäten“ (Barth, Kocher, 2010, S. 7). Deshalb richten sich die aus den Ergebnissen abgeleiteten Entwicklungsoptionen an die jeweilige Schule.

6.1 Entwicklungsoptionen Schule Land

Verantwortung durch die Schulträgerschaft

An dieser Schule übernimmt der Schulrat nur zu einem gewissen Grad seine Verantwortung im sonderpädagogischen Bereich wahr. Er informiert die Teammitglieder über gesetzliche Neuerungen und steht dem Team bei Fragen zur Verfügung. Jedoch trägt der Schulrat auch die personelle Verantwortung. Ihm obliegt demnach die Anstellung einer ausgebildeten SHP und sollte zudem gute Arbeitsbedingungen schaffen. Zusätzlich liegt es in der Verantwortung des Schulrates dem Teamleiter konkrete Aufgaben und Pflichten vorzuschreiben, sodass der Teamleiter seine Funktion professionell übernehmen kann (SKI GR, 2013, S. 3).

Empfehlungen an die Schule:

Der stetige Austausch zwischen den Teammitgliedern und dem Schulrat hat sich bewährt und sollte beibehalten werden. Es ist empfehlenswert, dass der Schulrat bessere Bedingungen, insbesondere eine gerechte Entlohnung für die SHP schafft, oder eine neue SHP mit entsprechender Ausbildung einstellt. Der Schulrat sollte dem Teamleiter klare Aufträge erteilen.

Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit wird als unterstützend und wertschätzend beschrieben und der Informationsfluss funktioniert. Trotzdem sollte sich das Team überlegen, gezielt Sitzungen abzuhalten, da die Pause nur 20 Minuten dauert und einige Themen zur schulischen Integration durchaus länger diskutiert werden sollten. Mehrere

re Studien belegen, dass die Beschränkung des professionellen Austauschs auf spontane Gespräche als eher unproduktiv wirkt. Hingegen werden regelmässige und systematische Besprechungen als gewinnbringend beschrieben (Widmer-Wolf, 2011, S. 15).

Die anfängliche Zusammenarbeit mit der SHP wird aus Sicht einer Lehrperson als eher schwierig beschrieben. Zum jetzigen Zeitpunkt hat sich diese Kooperation weiterentwickelt und konnte durch konstante Besprechungen verbessert werden. Kooperation ist demnach ein zeitintensiver Prozess, welcher durch einen gezielten Austausch vorangetrieben werden kann (Madianos, 2015, S. 1-12).

Empfehlungen an die Schule:

Der wertschätzende Umgang mit den Teammitgliedern und die offene Kommunikation sind wichtige Bedingungen für eine gelingende Zusammenarbeit. Der Austausch während den Pausen soll weiterhin durchgeführt werden und könnte durch eine fixe Sitzung ergänzt werden.

Gesetzliche Vorgaben

Die Richtlinien der sonderpädagogischen Massnahmen werden einerseits für die Umsetzung als Unterstützung gesehen, andererseits fühlen sich die Teammitglieder dadurch in einigen Bereichen eingeschränkt. Dies veranlasst das Team sich Freiheiten aus dem Schulgesetz zu nehmen, um sich so selbst besser zu organisieren. Ein Beispiel dafür ist das Abtauschen der Präventivstunden IF.

Empfehlungen an die Schule:

Die gesetzlichen Freiheiten weiterhin zugunsten ihrer Schulstruktur nutzen, Präventivlektionen sollten jedoch bestimmungsgemäss für die Prävention genutzt werden.

Die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen erlebt die eine Lehrperson im Bereich der Zusammenarbeit als Zwang, da sie für sich eine neue Rolle finden musste. Dies zeigt, dass die Klärung und Abstimmung der verschiedenen Aufgaben und Berufsrollen für die Berufszufriedenheit des Lehrpersonenteams in integrativen Schulen zentral ist (Widmer-Wolf, S. 15).

Empfehlungen an die Schule:

Die Aufgaben und Berufsrollen sollten nochmals diskutiert werden, damit die Berufszufriedenheit der Beteiligten nicht negativ beeinträchtigt wird.

6.2 Entwicklungsoptionen Schule Fluss

Klare Strukturen mit Gestaltungsfreiheit als Unterstützung

An der Schule Fluss ist dediziert eine Person aus dem Schulrat für die Leitung und Organisation im Bereich der schulischen Integration zuständig, was das gesamte Lehrerteam als grosse Unterstützung bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen wahrnimmt. Es bestehen Dokumentationen, welche von den schulischen Heilpädagoginnen genutzt werden. Darin enthaltene Informationen, welche auch die Klassenlehrpersonen betreffen, werden diesen von den Heilpädagoginnen mitgeteilt. Die Rollen und Funktionen sind klar geregelt und die Besprechungslektionen zwischen der SHP und der KGLP sind im Stundenplan verankert. Auch Widmer-Wolf nennt nebst ausformulierten Berufsaufträgen und verbindlichen Zeitgefässen, die individuellen Kompetenzen der Teammitglieder als wesentliche Gelingungsbedingungen für den Umsetzungsprozess (Widmer-Wolf, 2011, S. 14-15).

Zur Förderplanung besteht ein klarer Ablauf, welcher jedoch von jeder Lehrperson individuell umgesetzt und den eigenen Bedürfnissen angepasst wird. Klare Strukturen, welche Gestaltungsspielraum lassen, werden vom Lehrerteam als unterstützend empfunden.

Empfehlungen an die Schule:

Die klaren Vorgaben sollen weiterhin angepasst oder erweitert werden. Das Wissen der zuständigen Schulrätin soll weiter für den Umsetzungsprozess genutzt werden.

Externer Schulleiter oder externe Schulleiterin

Das Schulteam Fluss kann sich keine externe Schulleitung vorstellen. Für das Team steht fest, dass die Teamleiterin diese Funktion übernehmen soll, aber besser entlöhnt werden muss. Eine Lehrperson zählte einige Vorzüge einer externen Schulleitung auf. Es wurden Ängste geäussert, dass eine Schulleitung ohne pädagogische Erfahrung eingestellt werden könnte und die Anliegen des Teams nicht verstehen würde. Jedoch ist in Artikel 9 Absatz 1 der Weisungen über Beitragsleistungen für Schulleitungen festgelegt, dass Schulleitungspersonen über Berufserfahrung im pädagogischen Bereich verfügen müssen (EKUD, 2013, S. 2). Dies zeigt, dass sich das Team noch nicht vertieft mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Für das Team steht fest, dass die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen auch ohne Schulleitung erfolgreich sein wird. Sie verlassen sich dabei auf die gute Zusammenarbeit untereinander und die Unterstützung durch die zuständige Schulrätin und die Teamleiterin.

Empfehlungen an die Schule:

Die Teamleiterin sollte ein Gleichgewicht zwischen Aufwand und Ertrag finden. Allenfalls wäre der Schulgemeinde gedient, wenn sie die Ausbildung zur Schulleiterin absolviert.

Ressourcen nutzen

Durch die neu strukturierte Zusammenarbeit zwischen der SHP und der Klassenlehrperson können die Klassen auch einmal halbiert werden. Dies empfinden die beteiligten Lehrpersonen besonders beim Mehrklassensystem als grosse Entlastung. Dank dem neuen Schulgesetz ist es möglich, dass auch die SHP einen Teil der Klasse übernimmt, wofür ein weiteres Zimmer als Ressource dienen kann. Wie Lienhard et al. beschreiben, lohnt sich diesbezüglich eine gemeinsame Reflexion. Durch dieses Bewusstmachen kann an den ausgearbeiteten Ressourcen angeknüpft werden und die integrative Praxis weiterentwickelt werden (Lienhard et al., 2011, S. 156-162).

Empfehlungen an die Schule:

An einer Teamsitzung sollten sich die Teammitglieder Zeit nehmen, um über vorhandene Ressourcen für die schulische Integration zu reflektieren, um so deren Nutzen zu erkennen und entsprechend einzusetzen.

6.3 Entwicklungsoptionen Schule Berg

Zusammenarbeit

Wie Habermas dies beschreibt, läuft bei diesem Team alles über den sozialen Austausch. Die Teammitglieder besprechen und diskutieren alle anfallenden Fragen und Themen miteinander. Deshalb kann das Team als Egalitätsteam bezeichnet werden, welches separierende Arbeitsdomänen vermeidet und die Gleichwertigkeit aller betont. Dabei übernehmen die Teammitglieder im gemeinsamen Unterricht ähnliche Aufgaben. Dies hat zur Folge, dass eine geringe Anerkennung der fachlichen Expertise stattfindet, dass die Beteiligten eine geringe Autonomie besitzen und die Erfüllung des Berufsauftrags erschwert wird (Fachhochschule Nordwestschweiz, 2015).

Empfehlungen an die Schule:

Eine bewusste Reflexion der Art der Zusammenarbeit und der bestehenden Rollenverhältnisse und Funktionen sollte dem Team Sicherheit und Raum zur Weiterentwicklung geben. Da eine offene Kommunikation stattfindet, kann sich jedes Teammitglied ohne Ängste äussern.

Verantwortung durch die Schulträgerschaft

Der Schulrat wird vom Team Berg als hemmender Faktor bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen wahrgenommen, da er über den Bereich der schulischen Integration laut Lehrerteam nicht genügend informiert ist. Dadurch stellt die Umsetzung des neuen Schulgesetzes eine grosse Herausforderung für das junge Lehrerteam dar. Wie bei der Schule Land, trägt der Schulrat auch hier die Verantwortung im sonderpädagogischen Bereich, da keine Schulleitung vorhanden ist. Dank der Unterstützung durch den Schulinspektor und durch die erfahrene Teamleiterin, wird der Verlauf der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen als gut beschrieben.

Empfehlungen an die Schule:

Das Lehrerteam sollte mit Unterstützung des Schulinspektorats den Schulrat auf seinen Verantwortungsbereich ansprechen. Die Teamleiterin muss entsprechend ihren Aufgaben und ihrem Aufwand entlohnt werden.

Zusammenarbeit mit Eltern

Zu Integrationsthemen trägt an der Schule Berg niemand die Verantwortung im Bereich der Zusammenarbeit mit den Eltern. Ähnlich wie bei der Schule Land, wird davon ausgegangen, dass die Informationsveranstaltung zur Einführung des neuen Schulgesetzes als Information ausreicht. Jedoch wird die aktuelle Zusammenarbeit mit den Eltern eher als hemmend für die Umsetzung erlebt. Dies könnte sich durch gezielte Information zu Themen der schulischen Integration verbessern. Denn auch für die Bildung, das Verhalten und das emotionale Wohlergehen des Kindes ist die Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Eltern zentral (Wilhelm, Eggertsdóttir & Marinósson, 2006, S. 141).

Empfehlungen an die Schule:

Damit die Zusammenarbeit mit den Eltern für die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen als förderlich erlebt wird, empfiehlt sich eine Reflexion der aktuellen Zusammenarbeit. Daraus kann anschließend eine gezielte und strukturierte Zusammenarbeit abgeleitet werden, welche das Team, die Kinder und die Eltern unterstützt. Dazu eignen sich Instrumente wie beispielsweise das „Erfassen der Einstellung gegenüber der Eltern-/Schulpartnerschaft“ von Wilhelm et al. (2006, S. 142).

7. FORSCHUNGSMETHODISCHE REFLEXION UND SCHLUSSWORT

Im folgenden Abschnitt wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert wobei der Fokus auf die Forschungsmethode gelegt wird, zudem wird die Fragestellung genauer betrachtet. Das Schlusswort gibt einen Ausblick auf weiterführende Forschungsarbeiten.

Fragestellung

Bei der Formulierung der Fragestellung erwies sich die klare Eingrenzung auf deutschsprachige Schulgemeinden ohne Schulleitung in Graubünden als hilfreich. Es war jedoch schwierig solche Schulen zu finden, da es im gesamten Kanton Graubünden nur noch wenige Schulen ohne Schulleitung gibt, wobei einige davon nicht deutschsprachig sind. Auch konnten keine passenden Studien zur Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen an Schulen ohne Schulleitung in anderen Kantonen gefunden werden, wodurch ein interkantonaler Vergleich nicht möglich war. Das leitfadengestützte Gruppeninterview eignete sich hervorragend, um die klar eingegrenzte Fragestellung zu beantworten, denn das Ziel der Arbeit bestand darin, Erfahrungen von Lehrpersonenteams zu ermitteln und durch das Hinzufügen von theoretischen Grundlagen mögliche Entwicklungsoptionen abzuleiten.

Forschungsmethodische Reflexion

Rückblickend wird das angewandte Forschungsdesign für die Fragestellung als geeignet eingestuft, denn durch das Gruppeninterview stimulierten sich die Teilnehmer gegenseitig, wodurch viele persönliche Erfahrungen mitgeteilt wurden. Diese Methode birgt die Gefahr, dass die einzelnen Mitglieder durch die Gruppenzusammensetzung beeinflusst werden. Bei Einzelinterviews würde man vermutlich abweichende, oder anders formulierte Ergebnisse erzielen. Dass an einer Schule die SHP nicht anwesend war, beeinflusste vielleicht die Dynamik während des Interviews und die Ergebnisse. Der Interviewleitfaden war für die Strukturierung des Gesprächs von zentraler Bedeutung. Somit hatten alle Teilnehmer einen Orientierungsfaden und verloren sich so weniger in ihren Erzählungen. Dasselbe gilt für die Interviewerin. Die Thematik wurde eingegrenzt und eine strukturierte Durchführung ermöglicht. Die Frage nach dem Verlauf und Stand der Umsetzung brachte nur selten neue Aspekte hervor, weshalb dieser Bereich bei einer weiterführenden Forschungsarbeit überdenkt werden sollte.

Die wörtliche Transkription der drei Interviews stellte sich als sehr zeitaufwendig heraus. Vor allem die Übersetzung vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche erschwerte den Schreibfluss beim Transkribieren. Das Programm „F5“ war bei der Transkription eine grosse Hilfe, da man das Tempo bei den Tonaufnahmen regulieren konnte. Der Aufwand hat sich aber gelohnt, da viele Textstellen für die Beantwortung der Fragestellung genutzt werden konnten. Auch die Auseinandersetzung mit dem Auswertungsverfahren, der inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse hat sich bewährt. Dadurch konnte der transkribierte Text gezielt bearbeitet werden. Es ergaben sich jedoch keine neuen Unterthemen, weshalb ausschliesslich die Hauptkriterien verfolgt wurden. Aus der Zuweisung der Textstellen zu den Hauptkriterien ergaben sich manchmal Unsicherheiten, da mehrere Kriterien als geeignet erschienen. Durch das Aufschreiben von Argumenten für die Zuweisung wurden Unsicherheiten vermindert. Für die Ergebnisdarstellung wurde der kodierte Text

nochmals genau untersucht und nur die aussagekräftigsten Aussagen gewählt. Diese bildeten die Grundlage für die Interpretation.

Durch den Quervergleich der Schulen entstand ein spannendes Gesamtbild, mit dessen Hilfe die wichtigsten Bedingungen für einen gelingenden Umsetzungsprozess ermittelt werden konnten. Die entdeckten Übereinstimmungen offenbaren gewichtige und bedeutsame Themen. Die Verfasserin ist sich jedoch bewusst, dass die Stichprobe durch die drei Fallanalysen eher klein ausfällt und somit keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen kann.

Schlusswort

Durch die Gruppeninterviews konnten Erfahrungen der Lehrpersonenteams zum Umsetzungsprozess der sonderpädagogischen Massnahmen ermittelt werden. Dabei entstand ein lebhafter Eindruck in die Arbeitsweise im Bereich der schulischen Integration an Schulen ohne Schulleitung. Feststeht, dass alle drei Schulteams viel Arbeit in eine gelingende Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen investieren. Beim genauen Betrachten der Ergebnisse konnten Schwierigkeiten aufgedeckt werden, welchen die drei Schulen gegenüberstehen. Die Frage inwiefern eine Schulleitung dem Lehrpersonenteam Unterstützung bieten könnte, lässt sich mit der vorliegenden Arbeit nicht wissenschaftlich belegen. Für eine solche vertiefte Sichtweise würde sich ein Vergleich mit entsprechend geleiteten Schulen anbieten. Es steht jedoch bereits heute fest, dass alle drei Schulteams klarere Aufträge und Funktionen schätzen würden. Vielleicht könnte deshalb der Kanton im Rahmen seiner Kompetenz Schulen ohne Schulleitung weitere Unterstützungsmassnahmen anbieten.

Zudem wäre es für eine weiterführende Forschung spannend, Interviews mit den Schulräten der Schule durchzuführen, um ihre Sichtweise in Erfahrung zu bringen. Da man von einer guten Kooperation im Team nicht auch automatisch auf eine gut funktionierende Pädagogik schliessen kann, wäre es spannend zu ergründen, welche Erfahrungen die Schüler und die Eltern mit der Umsetzung der schulischen Integration machen.

ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS

Abbildungen

Abbildung 1 <i>Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse Kuckartz, 2014, S. 78</i>	23
---	----

Tabellen

Tabelle 1 <i>Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik EDK, 2007 / AVS, 2013</i>	4
Tabelle 2 <i>Aufgaben und Kompetenzen an Schulen ohne Schulleitung, Schulinspektorat GR, 2013</i>	10
Tabelle 3 <i>Ressourcenorientierte Fragen bei der Förderplanung, Buholzer, 2006</i>	13
Tabelle 4 <i>Abgeleitetes Kategoriensystem für den Interviewleitfaden</i>	18
Tabelle 5 <i>Kategorienzuordnung</i>	24
Tabelle 6 <i>Forschungsergebnisse Leitung und Koordination</i>	54
Tabelle 7 <i>Forschungsergebnisse Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern</i>	55
Tabelle 8 <i>Forschungsergebnisse Förderplanung</i>	56
Tabelle 9 <i>Forschungsergebnisse Qualitätsentwicklung</i>	56
Tabelle 10 <i>Forschungsergebnisse Integrative Grundhaltung und allgemeines Wohlbefinden</i>	57
Tabelle 11 <i>Forschungsergebnisse Verlauf und Stand der Umsetzung</i>	58
Tabelle 12 <i>Zeitplan</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.

LITERATURVERZEICHNIS

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Regensburg: Klinkhardt.

Amt für Volksschule und Sport (2012). *Gesetz für die Volksschulen Graubünden (Schulgesetz)*. Chur: Amt für Volksschule und Sport Graubünden.

Amt für Volksschule und Sport (2013). *Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen*. Chur: Amt für Volksschule und Sport Graubünden.

Barth, D. & Kocher, M. (2010). Wirkungen gesetzlich verordneter Schulentwicklung im sonderpädagogischen Bereich. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 6-15.

Bless, G. & Kronig, W. (2000). Im Schatten der Integrationsbemühungen steigt die Zahl der Sonderklassenschüler stetig an. *Schweizer Schule*, 2, 3-12.

Bless, G. (2007). *Zur Wirksamkeit der Integration. Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchungen zum Lernfortschritt*. Bern: Haupt.

Brenzikofer Albertin, E., Wolters Kohler, M. & Studer, M. (2014). *KoKa Kooperations-Karten. Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen im integrativen Settings*. Bern: Edition SZH.

Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln. Grundlagen, Erfassungsmodell und Hilfsmittel*. Donauwörth: Auer.

Bundesgesetz SR 151.3 (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung*. Zugriff am 25.10.2014 unter <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/201307010000/151.3.pdf>

Cropley, A.J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. Eschborn: Dietmar Klotz.

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (2015). *ICF*. Zugriff am 11.03.2015 unter <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/>

Dresing, T. & Pehl, T. (2009). *Audiotranskription F4 F5*. Zugriff am 13.01.2015 unter <https://www.audiotranskription.de/f5.htm>

- Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden EKUD (2012). *Schlussbericht über die Pilotprojekte zum Sonderschulkonzept Graubünden in den Gemeinden Davos und Thusis*. Zugriff am 10.01.2015 unter http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Sonderschulkonzept_Pilot_Schlussbericht_de.pdf
- Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden EKUD (2013). *Weisungen über Beitragsleistungen für Schulleitungen*. Zugriff am 10.03.2015 unter http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/FO_Schulleitung_Weisungen_de.pdf
- Fachhochschule Nordwestschweiz (2015). *Zusammenarbeit im multiprofessionellen Klassenteam*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Fachstelle Égalité Handicap (2014). *Die BRK in der Schweiz*. Zugriff am 4.01.2015 unter <http://www.egalite-handicap.ch/ja-zur-brk-in-der-schweiz.html>
- Feuser, G. (2011). *25 Jahre Integrations-/Inklusionsforschung - eine kritische Stellungnahme*. Zugriff am 25.10.2014 unter <http://www.georg-feuser.com>
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt.
- Gartmann, G. (2012). *Schlussbericht über die Pilotprojekte zum Sonderschulkonzept Graubünden in den Gemeinden Davos und Thusis*. Chur: Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden.
- Grossenbacher, S. & Oberdorfer, G. (2006). Vom erfolgreichen Umgang mit Heterogenität. *Journal für Schulentwicklung*, 2, 38-40.
- Haeberlin, U., Bless, G., Moser, U. & Klaghofer, R. (2003). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuch, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen*. Bern: Haupt.
- Heyer, P. (2009). Grundschule. Schule für alle Kinder. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik* (S.191-200). Basel: Beltz.
- Irmann, E. & Lauper, H. (1999). *Integration: Unterwegs zu einer gemeinsamen Schule. Ein Wegweiser für Eltern von Kindern mit speziellem Förderbedarf und andere Fachleute*. Bern: Haupt.
- Kanton Graubünden (2014). *Bevölkerung*. Zugriff am 25.10.2014 unter <http://www.gr.ch/DE/kanton/ueberblick/Seiten/Bevoelkerung.aspx>
- Katzenbach, J. & Smith, D. (2003). *Teams. Der Schlüssel zur Hochleistungsorganisation*. Frankfurt am Main: Moderne Industrie.

Kreis, A., Kosorok Labhart, C. & Wick, J. (2015). *Kooperationsplaner*. Zugriff am 11.05.2015 unter <https://kooperationsplaner.ch/>

Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Kummer Wyss, A. (2007). Auf dem Weg zur integrativen Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7, 27–34.

Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.

Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Lienhard, P. & Gartmann, G. (2007). *Sonderpädagogisches Konzept Graubünden*. Chur: Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden.

Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration gelingt. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.

Madianos, S. (2015). *Wie gelingt Kooperation?* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.

Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Pestalozzianum.

Ramirez Moreno, M. (2010). *Leporello Zusammenarbeit*. Stadt Zürich: Schulamt.

Schulinspektorat Graubünden (2013). *Kompetenzordnung zur Führung der Schulen. Handreichung*. Zugriff am 10.03.2015 unter http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Dokumentenliste%20Inspektorate/Modul_D_2013_de.pdf

Schul- und Erziehungsberatung (2015). *Schulpsychologischer Dienst. Angebot*. Zugriff am 07.05.15 unter <http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Dienstleistungen/Schulpsychologie/Seiten/Angebot.aspx>

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (2015). *Sonderpädagogik*. Zugriff am 19.01.2015 unter <http://www.edk.ch/dyn/12917.php>

Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (2014). *Bildungsbericht Schweiz*. Aarau: SKBF.

Sempert, W. & Tarnutzer, R. (2015). *Schulstrukturen bei besonderem Bildungsbedarf*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der schulischen Heilpädagoginnen/ innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: HfH.

Tarnutzer, R. (2014). *Schulische Integration aus empirischer Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Trägerschaft Integration und Schule (2014). *Sonderpädagogische Massnahmen*. Zugriff am 19.09.2014 unter <http://www.integrationundschule.ch>

WHO. (2011). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.

Widmer-Wolf, P. (2011) *Wir alle in einer Klasse! Heterogenität in Schule und Unterricht: Fragen-Erkenntnisse-Perspektiven*. Aarau und Solothurn: Sprüngli.

Wilhelm, M., Eggertsdóttir, R. & Marinósson, L. (2006) *Inklusive Schulentwicklung. Planungs- und Arbeitshilfen zur neuen Schulkultur*. Weinheim und Basel: Beltz.

ANHANG

Anhang 1 <i>Gruppeninterview und Interviewleitfaden</i>	75
Anhang 2 <i>Kategorienzuordnung der codierten Textstellen der Schule Land</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Anhang 3 <i>Kategorienzuordnung der codierten Textstellen der Schule Fluss</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Anhang 4 <i>Kategorienzuordnung der codierten Textstellen der Schule Berg</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Anhang 5 <i>Transkription Schule Land</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Anhang 6 <i>Transkription Schule Fluss</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Anhang 7 <i>Transkription Schule Berg</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Anhang 8 <i>Zeitplan</i>	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Anhang 1 Gruppeninterview und Interviewleitfaden

Gruppeninterview

Einleitung

Wie Sie bereits wissen, bin ich Studentin an der Hochschule für Heilpädagogik und untersuche im Rahmen meiner Masterthese folgende Fragestellung:

Welche Erfahrungen zur Umsetzung der schulischen Integration machen Lehrpersonenteams an Primarschulen ohne Schulleitung im Kanton Graubünden?

1. Wie werden die sonderpädagogischen Massnahmen aus Sicht des Lehrpersonenteams an der Schule umgesetzt in Bezug auf Leitung und Koordination, Zusammenarbeit, integrative Grundhaltung und allgemeines Wohlbefinden, Förderplanung, Qualitätsentwicklung.
2. Welche Bedingungen tragen zu einem gelingenden Umsetzungsprozess bei?
3. Welche Bedingungen werden für den Umsetzungsprozess als hemmend erlebt?

Alle Aussagen und Daten werden vertraulich behandelt, sodass keine Rückschlüsse auf Ihre Person oder Schule möglich ist. Namen und Orte werden in meiner Masterarbeit anonymisiert.

Im folgenden Gruppeninterview stehen die persönlichen Erfahrungen zu den sonderpädagogischen Massnahmen im Vordergrund, weshalb ich das offene Gespräch suche.

Für die Auswertung unseres Gesprächs benötige ich zusätzlich folgende Angaben:

Schulhaus:	
Name:	
Geschlecht:	
Beruflicher Werdegang:	
Seit wann setzt ihr in eurem Schulhaus die integrative Förderung um?:	
Dienstjahre an der Schule:	
Welches Pensum:	
Aktuelle Arbeitstätigkeit:	

Interviewleitfaden:

Unter dem Begriff Kompetenzordnung wird die fachliche Zuständigkeit und Organisation gemeint. Die in Klammern gesetzten Fragen dienen als Anregung, falls der Gesprächsfluss ins Stocken gerät.

Leitung und Koordination
Besteht eine verbindliche Kompetenzordnung für die operative Führung der Schule im sonderpädagogischen Bereich? - Wenn ja, in welcher Form und wie ist diese ausgestaltet? Fördernde und hemmende Faktoren für die Umsetzung der IF aus Sicht des Teams? - Wenn nein, wie werden die Aufgaben alternativ verteilt und wahrgenommen (ausgeführt)? Fördernde und hemmende Faktoren für die Umsetzung der IF Sicht des Teams? (Wer koordiniert, leitet und plant die sonderpädagogischen Massnahmen? Wer informiert über Integrationsentwicklungen im Schulsystem? Gibt es eine Ansprechperson bei Fragen zur Integration? Wie wird die externe Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Bereich geregelt?)
Zusammenarbeit
Besteht eine verbindliche Kompetenzordnung für die Zusammenarbeit im Team? - Wenn ja, in welcher Form und wie ist diese ausgestaltet? Fördernde und hemmende Faktoren für die Umsetzung der IF aus Sicht des Teams? - Wenn nein, wie werden die Aufgaben alternativ verteilt und wahrgenommen (ausgeführt)? Fördernde und hemmende Faktoren für die Umsetzung der IF Sicht des Teams? (Wie sieht beispielsweise die Aufgabenverteilung im integrativen Setting aus? Wie werden die Aspekte der Zusammenarbeit, bezüglich der sonderpädagogischen Massnahmen beurteilt? Sind die Funktion sowie die Kompetenzen und Aufgaben der KLP und der SHP geklärt?)
Förderplanung
Besteht eine verbindliche Kompetenzordnung für den Förderplanungszyklus? - Wenn ja, in welcher Form und wie ist diese ausgestaltet? Fördernde und hemmende Faktoren für die Umsetzung der IF aus Sicht des Teams? - Wenn nein, wie werden die Aufgaben alternativ verteilt und wahrgenommen (ausgeführt)? Fördernde und hemmende Faktoren für die Umsetzung der IF Sicht des Teams? (Wie erfolgt beispielsweise die Einschätzung der Situation eines Kindes mit besonderem Förderbedarf? Wer ist daran beteiligt? Gibt es einheitliche Regelungen, wie bspw. bei der Gestaltung des Förderplans, beim Ablauf des Standortgesprächs oder bei Besprechungslektionen?)
Qualitätsentwicklung
Besteht eine verbindliche Kompetenzordnung für die Qualitätsentwicklung im Bereich der Integration? - Wenn ja, in welcher Form und wie ist diese ausgestaltet? Fördernde und hemmende Faktoren für die Umsetzung der IF aus Sicht des Teams? - Wenn nein, wie werden die Aufgaben alternativ verteilt und wahrgenommen (ausgeführt)? Fördernde und hemmende Faktoren für die Umsetzung der IF Sicht des Teams? (Wer organisiert und plant Weiterbildungen für das Team? Welche Weiterbildungen wurden besucht? Welche internen oder externen Evaluationen wurden durchgeführt? Welche Methoden werden zur Reflexion genutzt?)

Abschlussfragen:

Integrative Grundhaltung und allgemeines Wohlbefinden
--

Wie wird die Stimmung im Team empfunden?

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Wie wird der Wechsel von der Separation zur Integration erlebt?- Wie ist das allgemeine Wohlbefinden?- Wie ist die Haltung bezüglich der Integrationsentwicklung?- Werden Grundsätzliche Fragen und Einstellungen zur Integration im Team geklärt? |
|---|

Verlauf und Stand der Umsetzung
--

Zusammenfassend, wie wird die integrative Förderung an der Schule umgesetzt? Erfahrungen?
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Welche Faktoren waren förderlich? Welche hemmend?- Welche Schlüsse lassen sich daraus für die Zukunft ziehen? |
|--|